

Rüütiger Feeschter

14 | 19. Februar 2009 | Nr.54

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial

Vom Innehalten und vom Unterwegssein ...

Vor ein paar Wochen hat ein neues Jahr begonnen. Eine Gelegenheit, in den wenigen Minuten um Mitternacht zurück zu schauen auf das Vergangene und vielleicht einen Wunsch zu formulieren oder einen Vorsatz zu fassen für das Anbrechende. Ein kurzes Innehalten, meist ohne viel Herzklopfen.

Wenn aber nicht nur ein neues Jahr, sondern sogar ein neuer Lebensabschnitt wie die Pensionierung beginnt, kommen schon eher gemischte Gefühle zum Vorschein: Die Freude darauf, für vieles Zeit zu haben... die Erleichterung darüber, eine anspruchsvolle Aufgabe abzugeben... Abschiedsschmerz... Bedauern darüber, nicht mehr gebraucht zu werden... Neugierde auf Kommendes... Abenteuerlust...

Dieser neue Lebensabschnitt hat für mich im vergangenen Sommer begonnen.

Im Erinnerungsbuch, welches ich von den Rüütiger Schulkindern und TeamkollegInnen zum Abschied geschenkt bekam, steht geschrieben: „Es ist Zeit, neue Türen aufzustossen, neuen Anfängen zu vertrauen.“ Da ist es vielleicht gut, erst einmal die alten Türen zu schliessen. Dies ist aber gar nicht so einfach, weil so viel Liebgewordenes und Vertrautes dahinter steckt und auch weil sie möglicherweise noch ein bisschen klemmen.

Die Reise

Mein Mann, der gleichzeitig mit mir mit der Berufsarbeit aufgehört hat, und ich beschliessen den Weg in die Pensionierung im wahrsten Sinne des Wortes zu gehen. Tausende von Schritten werden sich vom Boden lösen und neu Fuss fassen. Eine Tätigkeit, wie geschaffen zum Loslassen und Neubeginnen.

Unser Weg soll uns zuerst über den Splügenpass aus der Schweiz hinaus führen, und dann ein weites Stück auf den Spuren des Franz von Assisi durch die Toscana und durch Umbrien bis in die Nähe von Rom.

Die zwei Monate des Unterwegsseins werden zur aussergewöhnlichsten Zeit meines Lebens. Es beginnt schon bei den Vorbereitungen. Unmöglich ist es, alles, was man gerne bei sich hätte, in einem Rucksack zu verstauen. Sich auf das Wesentliche zu beschränken ist gar nicht so einfach, aber es tut unendlich gut. Zwar staune ich dann erfreut, wie vieles getrost zu Hause bleiben kann, stelle aber seufzend fest, dass der Rucksack trotzdem sehr schwer ist. Nach wenigen Tagen des Unterwegsseins hat sich der Rücken an die vermeintlich unzumutbare Last gewöhnt, ich gehe oft fast mühelos und beschwingt, eine wertvolle Erfahrung.

Jeder Tag beinhaltet Freuden und Herausforderungen. Sorgen im Voraus erweisen sich meistens als unnötig, dafür treten unerwartete Stolpersteine, noch öfter aber unverhoffte Geschenke auf. Ich kann es immer besser geniessen, ganz dem Moment zu vertrauen. Trotzdem stellt sich mit der Zeit eine Art Tagesrhythmus mit etlichen Höhepunkten ein. Als eingefleischte Schweizer Kafi-Confibrot-Zmorge-Verfechterin hätte ich nie geglaubt, dass bereits das italienische Frühstück ein erstes Vergnügen werden könnte: Du betrittst nach einer kürzeren Morgenwanderung eine auch im kleinsten Dörfchen vorhandene Bar. Hier herrscht meistens reger Betrieb und fröhliches Geplauder. Mit unnachahmlichem Handgelenkschwung landet die aufgeschäumte Milch im Espresso und unverschämt gut schmeckt das „Brioche con crema“. Ausserdem kann man hier fast alles erfahren, was man wissen möchte, sämtliche Gäste mischen sich hilfsbereit ein. (Nur fragt man in Italien besser nicht nach Wanderwegen, weil dies für die vielen Autofanatiker meist ein Fremdwort ist...)

Das nachfolgende, meist schweigsame Gehen in oft einsamen, hügeligen Landschaften mit Ausblicken in unendliche Fernen ist etwas vom Nachhaltigsten. Der Tag ist noch jung, die Schritte sind beschwingt, die Gedanken so heiter wie der helle Morgenhimmel. So gehen wir bis Mittag, unterbrochen nur durch kleine Weggeschenke: reife Feigen und Brombeeren am Wegrand, eine kleine Kapelle mit schöner Akustik zum Singen, eine Begegnung inklusive Kauderwelschgespräch mit Einheimischen, oder, als besondere und seltene Freude, das Treffen anderer Weitwanderer.

Nach der Mittagsrast folgt meist der beschwerlichere Teil des Tages. Die Schuhe beginnen zu drücken, Blasen zu zwicken, es wird unerbittlich heiss, oder aber es droht ein Gewitter, Wegweiser fehlen, kurz, es ist oft die Zeit der „Herausforderungen“.

Der Abend aber verheisst vielerlei Wonnen. Das Ankommen in einem der hübschen, alten umbrischen Städtchen bildet den Auftakt. Für die erstbeste Bar haben wir einen richtig schönen Durst bereit. Nie schmeckt Röbi sein Bier und mir mein „affogato“ (Espresso mit Vanilleeis) besser. Dann suchen wir gespannt die reservierte Unterkunft. Nun gibt es nichts Erquickenderes für die erschöpften, schmerzenden Glieder als eine warme Dusche. Jeden Abend freuen wir uns

So 25.1. 15:00	Rettet Trigger	Um Eindruck zu machen, hat Alise überall von ihren Reitkünsten erzählt. Ihre erste Begegnung mit einem echten Vollbluthengst wird zur Mutprobe und zeigt dem unsicheren Mädchen, wozu es wirklich fähig ist. Ab 7 J. – Deutsch	
So 31.1. 17:15			
So 1.2. 15:00			
So 1.2. 19:00	Australia	Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkriegs reist eine britische Aristokratin (Nicole Kidman) nach Australien, um ihr Erbe anzutreten. Zusammen mit einem raubeinigen Viehtreiber (Hugh Jackman) erlebt sie Dinge, die ihr Leben für immer verändern werden. Ein bildgewaltiges Abenteuerepos. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So 7.2. 20:15			
So 8.2. 19:00			
Fr 13.2. 20:15			
Fr 6.2. 20:15	1½ Ritter		
Sa 7.2. 17:15	– Auf der Suche nach der hinreissenden Herzelinde	Der ehrenwerte Ritter Lanze (Til Schweiger) und der türkische Mochtegeritter Erdal (Rick Kavanian) machen sich auf, die entführte Tochter des Königs zu befreien. Dabei führen sie uns durch ein ungeahnt heiteres Mittelalter. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa 14.2. 20:15			
So 8.2. 15:00	Tintenherz	Vater und Tochter können Figuren aus Büchern zu Leben erwecken. Das hat nur einen Nachteil: Für jede erweckte Romanfigur muss jemand die Realität verlassen... Der Fantasy-Bestseller von Cornelia Funke. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Sa 14.2. 17:15			
So 15.2. 15:00			
Kinomol:	Diamantenbillard	Ein Genfer Bankangestellter überlistet Diamantenräuber. Ironisch inszenierte Kriminalkomödie, BRD/F/L, 1965. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Di 10.2. 14:15			
Cinéclub:	Wer früher stirbt, ist länger tot	Sebastian wird mit Schuldfragen belastet, die seine elfjährigen Schultern kaum tragen können. Unverdrossen tut er Gutes, auch wenn das nicht immer so gut ankommt. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Mi 11.2. 20:15			
So 15.2. 19:00	Buddenbrooks	Mit dem Tod des Patriarchen beginnt der Stern der Händlerfamilie Buddenbrooks in Lübeck Mitte des 19. Jahrhunderts zu sinken. Die Beschreibung des unaufhaltsamen Untergangs der Patrizierfamilie von Thomas Mann gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Fr 20.2. 20:15			
Sa 21.2. 17:15			
KinoKLAPP:	Mary Poppins	Die berühmteste Kinderfrau der Welt beschützt mit ihrem Charme die Banks-Kinder vor den Dummheiten der Erwachsenen. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Mi 18.2. 14:15			
Sa 21.2. 20:15	Tandoori Love	Der Koch eines indischen Filmteams, das für Aufnahmen im Berner Oberland ist, bringt nicht nur die Kellnerin des Hirschen durcheinander. Eine helvetisch-indische Liebeskomödie in Bollywood-Manier. Ab 12 Jahren – Dialekt	
Di 27.2. 20:15			
Sa 28.2. 20:15			
So 22.2. 15:00	Bedtime Stories	Die Geschichten, die Skeeter den Kindern erzählt, werden plötzlich Wirklichkeit und verändern sein Leben von Grund auf. Ein Familienspass von Walt Disney. Ab 8 Jahren – Deutsch	
So 1.3. 15:00			
So 22.2. 19:00	Qué tan lejos – So weit weg	Esperanza und Tristeza, zwei Frauen auf der Reise durch Ecuador, treffen sich zufällig. Eine Freundschaft entsteht. Das sympathische Roadmovie mit zwei starken Frauen vor der atemberaubenden Kulisse der Anden. Ab 12 Jahren – 0/d/f	
Sa 28.2. 17:15			
Kinomol:	Hirtenreise ins 3. Jahrtausend	Erich Langjahr dokumentiert eine der ältesten Kulturformen der Menschheit. Schweiz, 2002. Schweizer Filmpreis: Bester Dokumentarfilm. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Di 24.2. 14:15			

ausserdem unbändig auf einen Teller „pasta“ und ein Glas „vino rosso“. Auch die Alltäglichkeit des Schlafens erhält einen neuen Stellenwert: wir sinken jeden Abend todmüde, dankbar und zufrieden ins Bett.

Es gäbe noch vielerlei zu berichten, insbesondere von eindrücklichen Orten und Begegnungen, dies würde aber hier den Rahmen sprengen. Zusammenfassend lässt sich aber sagen: Es tut gut und wirkt lange nach, die Alltagsroutine einmal für längere Zeit über Bord zu werfen, und so sich selber und die Welt neu zu erfahren.

Damit wünsche ich allen Lesern und Leserinnen bewegende neue Erfahrungen im angebrochenen neuen Jahr.

Rosmarie Jost

(Der detaillierte Reisebericht mit Angaben von Wanderliteratur kann als E-Mail bestellt werden bei rosmariejost@sunrise.ch)

Zuzüge	Von Oktobr bis Dezember 2008	
Beerli	Andrea	Rank 123
Breu	Jeannette	Städeli 195
Eigenmann	Mario	Schachen 150
Fährmann	Michael	Mohren 276
Galus	Marek	Dorf 27
Hälg	Evelyne	Rohnen 416
Hanselmann	Iwan	Schachen 148
Härdi	Andreas	Rohnen 416
Hesse	Hans-Joachim	Schachen 148
Kobler	Michael	Rank 123
Köppel	Daniela	Hirschberg 197
Lauterbach-Heinzler	Brigitte	Mohren 288
Michel	Karin	Schachen 148
Michel	Anja	Schachen 148
Nast	Thomas	Rohnen 465
Rechsteiner	Yvo	Knollhausen 255
Röll	Manuela	Schachen 156
Von Borzyskowski	Katrin	Mohren 276
Wäspi	Stefan	Schachen 148
Geburt		
keine		
Wegzüge		
Bänziger	Eveline	
Egger	Stephanie	
Friedli	Henrico	
Lauterbach-Heinzler	Brigitte	
Leutenegger	Christian	
Sieber	Fabien	
Sieber	Janine	
Sieber	Ramona	
Sieber	Yannick	
Sieber-Mayer	Sonja	
Sturzenegger	Wilhelm	
Todesfälle		
Graf	Hans	Ahorn 323
Laim-Lämmli	Esther	Hirschberg 204

Weiterbildung AR Vorderland

Die Weiterbildung AR Vorderland hat das neue, abwechslungsreiche Programm für das Sommersemester auf ihrer Homepage www.webvorderland.ch aufgeschaltet.

Bis Ende März sind noch diverse Kurse des Wintersemesters geplant: vom „Sträucher und Obstbäume schneiden“ über „Selbstverteidigung“ oder „kochend Spanisch lernen“ bis zum „Biogärtnern“.

Für Informationen und Anmeldungen wenden sie sich an unser Sekretariat unter Tel. 071 870 05 02 oder per email sekretariat@webvorderland.ch

Weiterbildung AR Vorderland
Kathrin Hörler

AKTUELL

Personelles

Im August 2009 beendet die Lernende der Gemeindeganzlei Reute, Frau Gianna Fiorelli, Rebstein, ihre dreijährige kaufmännische Lehre. Im Zusammenhang mit der angespannten Stellensituation jeweils auf das Lehrende und die anstehenden Arbeiten für das EDV-Grundbuch TERRIS hat sich der Gemeinderat Reute entschlossen, Gianna Fiorelli noch zwei weitere Monate als Kanzlistin zu beschäftigen. Gianna Fiorelli und Gemeindeganzreiberin Isabelle Coray werden innerhalb dieser beiden Monate das ins EDV-System erfasste Grundbuch Korrektur lesen. Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang einen entsprechenden Kredit genehmigt.

Das Alters- und Pflegeheim Watt bietet auf den Sommer 2009 wiederum eine Lehrstelle als Fachfrau Hauswirtschaft an. Es sind zahlreiche Bewerbungen für diese Lehrstelle eingegangen. Der Gemeinderat Reute hat in der Folge Frau Corinne Seitz, Berneck, als neue Lernende Fachfrau Hauswirtschaft gewählt. Corinne Seitz wird zwar im August 2009 die Lehre beginnen, aber gemäss dem Ausbildungsplan das erste Lehrjahr in einem Privathaushalt verbringen.

Die beiden letzten Lehrjahre wird sie dann im Alters- und Pflegeheim Watt absolvieren. Der Gemeinderat Reute wünscht der neuen Lehrtochter alles Gute und viel Befriedigung im erwähnten Beruf.

Bauberechnungen

Im Mai des letzten Jahres wurde die Küche im Alters- und Pflegeheim Watt umgebaut. Die Küche wurde nach den neuesten Ansprüchen für Grossküchen ausgebaut. Es wurden neue Elektrogeräte angeschafft sowie die gesamte Küche renoviert. Natürlich wurden nur stromsparende Küchengeräte angeschafft. Die Bauberechnung schliesst mit Aufwendungen von Fr. 151'238.40. Es musste ein Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag von Fr. 11'238.40 hingenommen werden. Der Mehraufwand erklärt sich damit, dass während der Umbauphase grössere Arbeiten am Gebäude vorgenommen werden mussten. Der

Gemeinderat Reute hat die Bauberechnung genehmigt.

Im Zusammenhang mit der Belagssanierung Mohren, Kronenplatz bis zum Restaurant Grütli hatte sich der Gemeinderat Reute entschlossen, die Kanalisations- und Meteorwasserleitungen zu sanieren oder sie so zu verlegen, dass sie den geplanten Erschliessungen der Baugebiete Mohren genügen. Die Bauberechnung des Projekts schliesst mit Aufwendungen von Fr. 138'590.15 und demnach mit Minderaufwendungen von Fr. 11'409.85 ab. Wobei die Nachführungen im Leitungskataster von Fr. 6'000.00, welche im Jahr 2009 aus diesem Projekt resultieren, nicht mit einberechnet sind. Der Gemeinderat Reute hat die gutlautende Bauberechnung genehmigt.

Im Jahr 2008 hat die Wasserversorgung Obereg in Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung Reute das Pumpwerk Vorderdorf, Obereg, saniert und eine neue Steuerung eingebaut. Die Federführung des Projekts oblag dem Bezirk Obereg. Die Bauarbeiten konnten termingerecht abgeschlossen werden. Das Projekt konnte mit Gesamtaufwendungen von Fr. 214'299.70 abgeschlossen werden. Die Gemeinde Reute beteiligt sich daran gemäss dem bewährten Verteilschlüssel 70/30 und bezahlt Fr. 64'289.90. Erfreulicherweise hat die Assekuranz AR an den Beitrag der Gemeinde Reute einen Subventionsbeitrag von Fr. 6'998.90 bezahlt. Die Gemeinde Reute hat netto Fr. 57'291.01 investiert. Der Gemeinderat Reute hat die Bauberechnung, welche gegenüber dem Voranschlag 2008 mit Mehrkosten von Fr. 16'291.01 aufwartet, genehmigt.

Kauf der Bunkeranlage Knollhausen

Die Armasuisse hat der Gemeinde Reute die Bunkeranlage Knollhausen zum Kauf angeboten. Die Bunkeranlage ist nicht mehr in Betrieb, gilt aber als Bunkeranlage mit regionaler Bedeutung und kann demnach nur an die öffentliche Hand verkauft werden. Die Bunkeranlage besteht aus drei Parzellen, wobei zwei davon bewaldet

Die Festung Knollhausen

sind und eine Parzelle ein öffentlicher Parkplatz ist. Eine Parzelle liegt auch in der Grundwasserschutzzone S2 der gemeindeeigenen Quellen in Knollhausen. Der Gemeinderat Reute hat sich entschlossen dem Kaufangebot zuzustimmen, und die Bunkeranlage für Fr. 4'200.00 zu erwerben. Der Kauf ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Sobald dies geschehen ist, wird der Gemeinderat Reute über die weitere Verwendung der Bunkeranlage Knollhausen beraten und ein entsprechendes Umnutzungsgesuch bei den kantonalen Stellen stellen.

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie Sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls Sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden Sie sich bitte an die Kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen

071 353 63 40

Für Formularbestellungen und Fristverlängerungen

071 353 62 99

Für Bezugsfragen

071 353 62 98

Die Hotline-Nummern sind zwischen 08.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2009 finden am 02. März, 02. April, und 07. Mai 2009 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindeganzlei eintreffen.

Gemeindeganzlei Reute

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmer-Wohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferien-Wohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferien-Wohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Schläpfer Architektur und Design, Altstätten 071 750 07 23, 076 560 79 25
DORF				
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut, 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Rohnen 420		3 ½-Zimmer-Wohnung mit Sitzplatz, Garage(n) auf Wunsch		Karl Klee, 071 891 36 75, 079 475 67 70
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentums-Wohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien, 071 245 07 65 haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann, 071 544 70 60
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		LIVEB GmbH Liegenschaft, 071 855 54 14
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr.164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindkanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 9. Februar

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Schenken Sie Wohlbefinden

- Pflegeprodukte für SIE & IHN
- Gutscheine für kosmetische Behandlungen
- Geschenk-Sets

Schönheits-Atelier Farfalla
Alexandra Tobler
Eidg. geprüfte Kosmetikerin
Büriswil 1267
9442 Berneck

Tel 071 740 14 54
Mobile 078 756 86 54
✉ schoenheitsatelierfarfalla@gmx.ch

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2008		2007	2008
Gemeldete Einwohner	Männer	349	353
	Frauen	334	326
	Total	683	679
Schweizer		612	595
Ausländer		71	84
Protestanten		311	300
Katholiken		222	223
Andere Konfessionen		150	156
In Mohren wohnhafte Personen		109	97
Im Dorf wohnhafte Personen		166	169
Im Schachen wohnhafte Personen		408	413
Geburten von Einwohnern		4	4
Todesfälle von Einwohnern		4	6
Personen, die nach Reute gezogen sind		48	41
Personen, die von Reute weggezogen sind		49	43
Die ältesten Einwohner von Reute sind:			
Tobler-Frei Elsa, geb. 22.07.1916, Watt 250			
Klee-Büchler Frieda, geb. 30.11.1916, Rohnen 100			
Heim Willy, geb. 27.02.1917, Mohrenmühle 302			
Schmid-Breu Martha, geb. 10.08.1917, Hirschberg 203			
Sturzenegger Ernst, geb. 24.04.1918, Mohren 454			
Walser-Lutz Emma, geb. 06.07.1918, Watt 250			

Feuerbrandsymptom gut sichtbar nach dem Laubfall

Die Zentralstelle für Pflanzenschutz empfiehlt, die Kernobstbäume auch in dieser Jahreszeit nochmals auf Feuerbrandsymptome zu kontrollieren. Wenn mit dem Winterbeginn die Blätter von den Obstbäumen gefallen sind, kommt da und dort noch Feuerbrand zum Vorschein. Man erkennt diesen, wie das Bild zeigt, an den Ästen, an denen die Blätter nicht abfallen und schwarz sind. Zum Verwechseln ähnlich sehen praktisch nur abgebrochene Äste aus.

Es lohnt sich, die Befallsstellen zu entfernen (doppelte Befallslänge), denn im Frühjahr können sich bei günstigen Temperaturen die überlebenden Feuerbrandbakterien, die in diesen Überwinterungsstellen nicht

vertrocknet oder erfroren sind, sehr schnell vermehren. Trifft dies bereits vor oder während der Blüte der Kernobstbäume zu, verteilen die Insekten, vor allem die Bienen, den von den Asttrieben tropfenden Bakterien Schleim von Blüte zu Blüte. Diese sind die Haupteintrittspforten für das Feuerbrandbakterium in den Saftstrom der Bäume. Feuerbrand wird am häufigsten durch Blüteninfektionen verbreitet.

Die Auswertung von Versuchen auf Hochstammkernobstbäumen vom letzten Jahr zeigt die Tendenz auf, dass der Anteil der Bäume mit erneutem Befall im Folgejahr kleiner ist, wenn ein fachgerechter Rückschnitt durchgeführt wurde.

Kantonale Zentralstelle für Pflanzenschutz, Tel 071 353 67 64, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Informationen zum Feuerbrand im Kanton AR: www.ar.ch/feuerbrand

Informationen zum Feuerbrand in der Schweiz: www.feuerbrand.ch

Von Neuseelandn den Schachen

Nicht nur in weiter Ferne ereignen sich aussergewöhnliche Geschichten. Manchmal geschehen solche auch in nächster Nähe. Denn es ist wohl keineswegs alltäglich, dass ein Ehepaar, einst wohnhaft in Wald AR, ausgewandert nach Neuseeland, nach 30 Jahren dann im Schachen ein Wohnhaus erwirbt, und dies ungesehen, notabene.

Und so fing es an

Henry Sutter mit Bürgerort Zofingen, wanderte nach Erwerb des Handelsdiploms in Bern als junger Mann nach Neuseeland aus. Obwohl beruflich eigentlich Kaufmann, interessierte er sich leidenschaftlich für die Landwirtschaft. Deshalb suchte und fand er in Neuseeland eine solche Aufgabe in einem grossen Bauernbetrieb – und begegnete ausserdem seiner künftigen Frau. Mit Sandra, Neuseeländerin, kam er 1970 zurück in die Schweiz, nahm Wohnsitz in Wald AR und arbeitete als Buchhalter in einer Firma in St. Gallen.

Henry und Sandra fühlten sich in Wald sehr wohl, ebenso die drei nach und nach eintreffenden Kinder André, Konrad und Belinda. Schlimm für diese drei, aber auch für das ganze Dorf, als sich die Sutters 1978 entschlossen, wieder nach Neuseeland auszureisen. Henry konnte seinen Traum vom eigenen Landwirtschaftsbetrieb einfach nicht aufgeben und wollte ihn in die Tat umsetzen. Und sie erreichten das Ziel: erwarben zuerst eine kleine Farm, später eine grössere, dazu einen Pensionsbetrieb und dann...

Besuch aus der Schweiz

In den Jahren 1970 bis 1978, in denen die Sutters in Wald wohnten, waren sie Nachbarn von Susi und Karl

Sonderegger, damals Wald, jetzt Rohenen. Weil eng mit ihnen befreundet, besuchten diese die Familie Sutter in so weiter Ferne. Bei einem weiteren Besuch Susis im Jahr 2007 erfuhr sie, dass Henry und Sandra eigentlich Heimweh hätten nach der Schweiz und gerne wieder ins Appenzellerland zurückkehren würden. Gemeinsam „blättern“ sie im Internet und siehe da: Susi Sonderegger stiess auf ein Haus, welches sie kannte!

Käser-Toblers-Haus

Seit 2007 war das hübsche Haus von Elsa Tobler an der Strasse Schachen-Oberegg zum Verkauf ausgeschrieben, weil sich die Besitzerin entschlossen hatte, ins Altersheim Watt zu ziehen. Susi Sonderegger, selber wohnhaft im Schachen, konnte das Haus genau beschreiben: Lage, Eigenschaften, Umgebung... und die Sutters waren von der Schilderung so angetan, dass sie sich ernsthaft dafür interessierten. In Susis Auftrag verhandelte Gatte Karl mit der Besitzerin, beschaffte Unterlagen, zeichnete Pläne und sandte alles zusammen

nach Neuseeland. Und hier wird die Geschichte fast unglaublich: die Sutters kauften das Haus ungesehen und landeten am 15. Mai 2007 mit Hund und vorerst nur wenig Sack und Pack in Kloten. Schon auf dem Flugplatz und später im Schachen im neuen noch unbekanntem Heim wurden sie von einer grossen Schar Schweizer-Freunden festlich empfangen. Und sie fühlen sich hier, wie sie mehrfach versichern, rundum wohl! Sandra arbeitet als Köchin Teilzeit im Altersheim in Wald und Henry werkt, wirkt und verschönert unermüdlich im und ums Haus, und Dogi, der Hund macht gerne mit ihm zusammen einen kräftigen Marsch.

Elsa Tobler

Und noch jemand freut sich: Elsa, die frühere Hausbesitzerin. Es macht sie glücklich, dass wieder jemand Gefallen hat an dem Haus, das sie selber erbauen liess und in dem sie 42 Jahre gerne gewohnt hatte, sich wohlfühlte und dennoch trotz guter körperlicher und geistiger Verfassung den Entschluss fasste, ins Altersheim zu ziehen. Dort ist sie ein wahrer Segen für Mitbewohner und Personal. Sie macht Näharbeiten, Spiele, Rollstuhlsparziergänge, lernte gar noch spielen auf dem Keyboard und begleitet jeweils das Chörli der Frauen von Reute, wenn sie mit Elisabeth Oertli zum Singen kommen.

Ist das nicht eine unglaubliche und unglaublich-schöne Geschichte?!

**Trudi Langenegger-Eugster
Städeli**

Wirtshausschildokumentiergeschichte: Kurferie im sonnigen Hirschberg

Auch Reute gehörte früher zu den beliebten Appenzeller Kur- und Ferienorten. Beweis dafür ist das von Familie Weder in Ehren gehaltene Wirtshausschild der Pension „Hirschberg“, wo nebst einer gut bürgerlichen Butterküche auch Milchkuren angeboten wurden.

Zwischen dem legendenumrankten Kraftort Kindlistein und dem Dorfzentrum von Oberegg liegt der sonnige Weiler Hirschberg. Dominantes Gebäude am schmalen Fahrsträsschen ist das weisse Haus, dessen Stattlichkeit bis heute von der früheren Funktion als belebte Fremdenpension und Sommerwirtschaft zeugt. Hier hält das traditionsbewusste Ehepaar Ruedi und Barbara Weder-Heldstab das gut erhaltene, gegen hundert Jahre alte Wirtshausschild in hohen Ehren.

Prächtige und staubfreie Lage

„Unser Gasthaus mit Pension befindet sich etwa 40 Minuten ob Heiden, in prächtiger und staubfreier Lage, in nächster Nähe schöner Waldungen und Wiesen, mit wunderbarer Aussicht ins Rheintal, die Vorarlberger- und Bündneralpen“, beschreibt ein kleinformatiger Prospekt die Vorzüge der Pension „Hirschberg“. Vielbeachtet wurde zweifellos auch der günstige Pensionspreis von nur fünf Franken, der Übernachtung und vier schmackhafte Mahlzeiten beinhaltet. Im Prospekt führt Inhaber J. Rutz-Haböck als weitere Stärken seines Hauses die gut bürgerliche Butterküche, die reellen Getränke und die Möglichkeit zu gesunden Milchkuren ins Feld.

Wirten war für Weders kein Thema

Anfang der 1930er Jahre wurde die Pension „Hirschberg“ von Alfred und Rosa Sterchi geführt. 1935 wechselte das Ehepaar ins „Grütli“, Oberegg, und ab 1946 wurde im Restaurant „Bierquelle“ in Heiden gewirtet.

Sterchis Nachfolger im „Hirschberg“ wurde J. Rutz-Haböck, der den Wirtschafts- und Pensionsbetrieb nach den mageren Jahren des Zweiten Weltkriegs 1946 aufgab. „Für uns war das Wirten kein Thema“, erinnert sich der 83jährige Ruedi Weder, dessen Vater Wilhelm das Haus „Hirschberg“

Das seit 1952 verheiratete Ehepaar Barbara und Ruedi Weder-Heldstab hält das Wirtshausschild der einstigen Sommerwirtschaft und Pension „Hirschberg“, Reute, in hohen Ehren.

Bild: Peter Eggenberger

1946 kaufte. „Tatkräftig unterstützt von meiner Gattin Barbara war ich hier als Bauer tätig. Noch lange aber erkundigten sich Passanten nach der Sommerwirtschaft, die mittlerweile weitgehend in Vergessenheit geraten ist.“ Das Wirtshausschild aber erinnert noch immer an das einstige Kur-, Ferien- und Ausflugsgebiet Hirschberg im schönen Reute.

Peter Eggenberger

31.12.2008. Der kalte Föhn tobt an diesem Silvestermorgen über unsere Köpfe hinweg, sodass die wackere Pfannedeckle-Schar beim lärmigen Vertreiben der bösen Geister des alten Jahres beinahe untergeht...

Das Pfannedeckle ist ein uralter, germanischer Silvesterbrauch und in unserer Gegend traditionell verwurzelt. Die Germanen glaubten, dass sich in der dunklen Winterszeit das Böse aus seinem Versteck wage. Deshalb versuchten die guten Menschen die Dämonen mit Krach und Lärm zu vertreiben.

Vor 40 Jahre in Strassenfeger: Albert Kellenberger Reute brilliert im Fernsehen

Am 19. September 1968 bestritt Metzgermeister und Ochsenwirt Albert Kellenberger aus Reute die letzte Runde im beliebten Quiz „Dopplet oder nüt“ mit TV-Legende Mäni Weber.

Schon in den vorherigen Sendungen hatte der Kandidat mit seinem breiten historischen Wissen brilliert, so dass die letzte Ausstrahlung viel Volk vors TV-Gerät lockte und die Strassen in der Region Appenzellerland-Rheintal buchstäblich leerfegte.

1921 in Wolfhalden geboren und hier in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, besuchte Albert Kellenberger die Schule u.a. bei Lehrer Hans Graf, dem Vater des von 1976 bis 1979 in Reute wirkenden Pfarrers Hans Graf jun. Der Geschichtsunterricht und die grossen Dichter deutscher Sprache faszinierten ihn, und gerne hätte er in diesem Bereich seine Kenntnisse vertieft. Ein Studium war aber unmöglich, so dass er in Thal eine Metzgerlehre absolvierte und diese als Bester im Kanton abschloss.

1959 übernahm er mit seiner Gattin Heidi den Doppelbetrieb „Ochsen“ mit Metzgerei und Wirtschaft im Dorfzentrum von Reute.

Zwei Seelen in der Brust

Albert Kellenberger liebte seinen Beruf, doch noch mehr schätzte er die knappen Mussestunden, die er intensiv zur Erweiterung der historischen und literarischen Kenntnisse nutzte. So wies er denn Gäste oft bereits um 20 Uhr mit wenig freundlichen Worten aus der Wirtsstube, um sich ungestört seinen Studien widmen zu können. Die eher ungewöhnliche Kombination Metzger und Historiker sprach sich herum, und auch das Schweizer Fernsehen wurde auf Kellenberger aufmerksam.

Zu Unrecht aus dem Rennen geworfen?

„Der schwergewichtige Metzger aus Reute bleibt mir unvergessen“, erinnerte sich der mittlerweile verstorbene Mäni Weber. „Unsere Sendung lebte von einfachen Leuten, die sich durch besondere Kenntnisse auszeichneten. Und Albert Kellenberger kam uns da wie gerufen.“ In der Folge meisterte er in seinem Spezialgebiet „Schweizer Geschichte“ mehrere Runden bravourös. In der letzten, aus Brig VS ausgestrahlten Sendung vom 19. September 1968 aber scheiterte der Rütiger an einer Frage, die anschliessend viel zu diskutieren gab. Viele sahen den Ochsenwirt im Recht und kritisierten den Entscheid der Jury.

Riesiger Wirbel in Reute

„Recht oder Unrecht, an den Sonntagen nach den Sendungen mit Albert herrschte in Reute regelmässig ein riesiger Wirbel“, erinnert sich Martin Eugster, der damalige Gemeindepolizist. „Besucher aus der halben Schweiz strömten in den „Ochsen“ und wollten unseren prominenten Einwohner sehen. Auch nachher war das Dorf noch immer für viele ein Ausflugsziel.“

Dann aber wurde es stiller um Albert Kellenberger, der den „Ochsen“ 1983 verkaufte. Bis zu seinem Tode im Jahre 1994 aber blieb er für Geschichts- und Literaturfreunde ein interessanter Gesprächspartner.

Im September 1968 schaffte es „Dopplet oder nüt“-Star Albert Kellenberger aus Reute aufs Titelblatt der damals weitverbreiteten Fernseh-Illustrierten „Tele“.

Bild: Peter Eggenberger

Hampi Messmer
Restaurant Ochsen, Dorf
Geb. 04.11.1944
Wohnhaft in Altstätten

Vollblutwirt

Hampi Messmer sind vielfältige Talente in die Wiege gelegt worden. Aufgewachsen ist er in Wil (im selben Haus wie Kurt Felix) und als Elternhaus bezeichnet er die Burg Rheineck. Den gelernten Drogisten zog es bald ins Gastgewerbe. So waltete er im Hotel Krone, Café Lutz und Bar-Dancing Laterne in Rheineck als Geschäftsführer. Dann arbeitete er zehn Jahre als Betriebsleiter einer Berufsbekleidungsfirma im Aussendienst. Weitere Stationen sind das Seegartenrestaurant Paradiesli und der Maxi-Laden in Altenrhein, das Restaurant Schiffli in Au SG, der Appenzellerhof in Altstätten und zu guter Letzt das Restaurant Ochsen in Reute. Obwohl er den Ochsen übernommen hat, um etwas kürzer zu treten, ist sein Restaurant von Montag bis Sonntag offen; am Samstag und Sonntag ab 10.00 Uhr und an den Werktagen ab 14.00 Uhr bis in alle Nacht. Hampi ist ein Vollblutwirt. Er hat gerne Kontakt zu seinen Gästen, hört ihnen zu. Mit kreativen Events wie dem Oktoberfest, Metzgete, Spaghettiplausch usw. möchte er seine Gäste verwöhnen. Als Koch waltet dann ein guter Kollege, der auf der ganzen Welt als Küchenchef im Hilton und Sheraton gekocht hat.

Kurt Rohner Sextett

Eine weitere Gabe ist die Musik. So spielte er von 1964 bis 1986 Schlagzeug im Kurt Rohner Sextett. Hampi schwärmt: „Es waren schöne 22 Jahre. Ich machte neben dem Schlagzeug mit grosser Freude den „Clown“. Im Kurt Rohner Sextett wurde die Kollegialität gross geschrieben. Kurt Rohner war für die Melodien und ich für die Texte zuständig.“ Viele unserer Leser können sich sicher an Hits dieser Formation erinnern: „Höckler-Polka“, „Tschau, tschau, Daniela“, „Sheila“, „Ich hab die ganze Nacht“ oder „Geh niemals fort von mir“ etc. Dies sind alles Eigenkompositionen. Wann sind denn die Texte entstanden? Hampi erklärt: „Jeweils im Schlaf. Dann bin ich erwacht und habe sie sofort aufgeschrieben.“ In Oberwinterthur spielte das Kurt

Rohner Sextett in einem 10'000 Personen fassenden Zelt mit Kurt Felix im Teleboy mit. Als Hampi erstmals in Reute an einem Zeltfest mit dem Kurt Rohner Sextett auftrat, musste er erst nachfragen, wo denn Reute liegt. Kurz darauf durfte das Kurt Rohner Sextett an einem Geburtstag im „Ochsensaal“ spielen... Ein Wink des Schicksals?

Lebemann, Moderator

Ebenfalls nebenbei führte er Hypnoseshows in guten Häusern auf. Jeweils 10 bis 12 freiwillige Zuschauer hypnotisierte er und liess sie verschiedenste Dinge tun wie spielen, Vorträge halten oder blutlos eine Nadel im Arm einfädeln. Der Höhepunkt war jeweils die Hypnose eines Mediums, das nur mit Nacken und Fersen zwei Stühle berührte. Drei Personen standen dann auf diese „Brücke“. Die Gabe der Hypnose liegt in der Familie. Hampi's Grossvater, Josef Messmer, hat ein bekanntes Buch über Hypnose geschrieben. Sein Vater pendelte und betätigte sich als Bauchredner. Hampi erklärt: „Ich habe diese magnetische Kraft, die mir inne liegt, gerne im positiven Sinne genutzt. Eine

Hypnoseshow zehrt an den Kräften und kostet viel Energie. Mit Hypnose können die Körperfunktionen beeinflusst werden. Das „Warum“ bleibt offen.“

Hampi ist auch ein Naturtalent als Moderator. Er hat seine Ansagen immer frei von der Leber weg gehalten und konnte so auf die Publikumsstimmung besser eingehen. Zehn Jahre hat er die Schweizer Rock'n'Roll-Meisterschaften von CAMEL moderiert.

Mit einem Auge für das Schöne hat er jeweils in seiner Zeit als Paradiesli-Wirt die Miss-Paradiesli-Wahlen professionell organisiert. Als Jury-Mitglieder walteten Herbert Gunz (Chef Miss Austria), Kurt Hubacher (Chef Miss Schweiz) und Hausi Leutenegger. Besonders gefreut hat ihn, dass drei Miss Paradiesli später zur Miss Switzerland gewählt wurden.

Was Hampi Messmer bestimmt nicht ist: Spiessbürger. Er ist in seinem Leben seinen Weg gegangen, hat kreativ Ideen entwickelt. Ohne Wenn und Aber.

Jeder Mensch ein Geheimnis.

Ein Geheimnis vor Anderen und manchmal auch vor sich selber. Ein Geheimnis, auf das man neugierig sein darf. Gleichzeitig muss es auch Geheimnis bleiben dürfen: Ungeöffnet, unentdeckt, unerkant.

Jeder Mensch ein Geschenk.

Ein Geschenk, wenn ich ihn entdecke. Kennenlerne, was ihn ausmacht, was ihm wichtig ist, sein Leben bestimmt. Seine Freuden aber auch seinen Kummer erahne.

KiVo Reute-Oberegg lädt ein zum Leitbildprozess

Die KiVo Reute-Oberegg hat sich für dieses Jahr die Entwicklung eines Leitbildes zum Ziel gesetzt. Der Leitbildprozess umfasst im Wesentlichen drei Workshops unter der Leitung externer, erfahrener Moderatorinnen.

Der Leitbildprozess soll die vielen subjektiven Sichtweisen und Vorstellungen auf ein gemeinsames Selbstverständnis hinführen und dieses in Sprache fassen. Er soll als Kristallisationskern dienen für die Entwicklung gemeinsamer Werte, Normen und Visionen, mit denen die Kirchgemeinde Reute-Oberegg ihre Identität begründen kann.

Der Prozess wird durch Marion Lamezan-Hauck, Möriken, und Ulrike Clasen, Dübendorf, begleitet – beides kompetente Fachkräfte für diese Aufgabe.

Er beginnt mit einem ganztägigen Workshop am Samstag, den 21. März, setzt sich mit einer Abendveranstaltung am Mittwoch, den 6. Mai fort und schliesst mit einem dritten Workshop am Samstag, den 22. August.

Mit dem Leitbild der Kirchgemeinde Reute-Oberegg sollen sich die Gemeindeglieder in hohem Masse identifizieren können. Daher ist entscheidend, dass sich möglichst viele in den Entwicklungsprozess einbringen. Die Teilnahme steht jedermann offen.

Eine erfüllende, bereichernde Aufgabe steht uns bevor – wer diese Herausforderung anzunehmen bereit ist, möchte sich bitte möglichst bis zum

Dienstag, 24. Februar, bei Pfarrerin Marion Giglberger (Tel. 071 891 15 03) oder bei Michael Künzler (Tel. privat 071 891 37 07 bzw. Geschäft 081 755 26 95) melden.

Frühstückstreffen

In guter Gemeinschaft, einen feinen Zmorge und ein spannendes Thema geniessen. Herzlich willkommen zum Frühstückstreffen am 5. März ab 9.00 Uhr im APH Watt in Reute.

Thema: Weil wir uns lieben – streiten wir auch.

Für die einen Menschen ist regelmässiges miteinander Streiten etwas Gutes. Andere sind so nett und würden sich nie ein falsches Wort am falschen Platz erlauben wollen. Trotzdem: Auseinandersetzungen, Unstimmigkeiten, Zank und Krach, das sind nicht nur Signale echten Zusammenlebens.

Wo solche nicht zu finden sind, ist der Verdacht berechtigt, dass der Miteinander-Lebensnerv vom Wurm zerrissen wird oder bereits ist... Streiten muss aber keinesfalls „seelisch Verkrüppelte“ zurück lassen, sondern kann Beziehungen fördern.

Die Referentin gibt zentrale Impulse zur Einübung dieser Kunst. Sie ist überzeugt: „Auch fröhliches Streiten ist lernbar, denn immerhin besitzen wir auch die Gabe des Humors!“ Referentin ist Beatrix Böni, die für ihre humorvollen und erbaulichen Vorträge bei uns ja schon bekannt ist. Wir bitten um Anmeldung bei Helen Nessensohn 071 891 15 26 oder Marion Giglberger 071 891 15 03.

Konzertmatinee ökumenischer Suppentag

Zu einem ganz besonderen Anlass laden wir Sie am 8. März in die Kirche Reute und ins Schulhaus ein.

10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst, 10.45 Uhr Konzertmatinee mit dem Trio Gramorimba. Rudolf Fritsche mit dem Gramorimba, Tino Schloss mit seinen diversen Flöten und Hans Gschwend mit seinem Cello möchten Sie mit ihrer feinen Musik überraschen. Das Gramorimba ist ein Steininstrument, das Rudolf Fritsche erforscht und entwickelt hat. 11.30 Uhr Suppenessen in der Turnhalle.

Der Erlös kommt wie jedes Jahr den beiden Hilfswerken zugute.

Kirchgemeindeversammlung

Die diesjährige Kirchgemeindeversammlung findet am 22. März im Anschluss an den Gottesdienst statt.

Konfirmation

Am Palmsonntag, 5. April, werden 8 Jugendliche konfirmiert. 4 davon sind aus Reute:

- Alexandra Blaser
- Neala Boll
- Daniel Tobler
- Magdalena Weder

Indianerferien

Hast Du Lust, in den Osterferien zu den Indianern zu reisen? Dazu musst Du dieses Jahr nicht mal nach Amerika fahren, sondern kannst an der Kinderwoche in Reute teilnehmen. Vom 6.-9. April und am 19. April gibt es einiges zu entdecken und erkunden. Singen, spielen, Geschichten hören, basteln, stehen wie jedes Jahr in der Kinderwoche auf dem Programm. Anmeldezettel gibt es ab 16. Februar bei mir oder in den Schulen.

Osternachtfeier

Wenn die Dunkelheit vom neuen Morgen durchdrungen wird. Wenn die Nacht endet und der neue Tag beginnt. Dann feiern wir zusammen Ostern ums wärmende Feuer herum, mit Liedern, Texten und Musik, in der Kirche und danach einem feinen gemeinsamen Zmorge im Schulhaus. Am 12. April um 6.00 Uhr vor und in der Kirche.

Altersferien

Die diesjährigen Altersferien finden vom 24.– 29. April statt.

Besuche

Kennen Sie jemanden, der sich über einen Besuch freuen würde? Dann geben Sie bitte Bescheid. Manche Leute trauen es sich nicht selber zu sagen, dass sie gerade etwas einsam sind, krank sind, oder sich Fragen stellen, die sie gerne mit einem Gesprächspartner besprechen würden. So wohl ich als Pfarrerin freue mich über solche Mitteilungen von aufmerksamen Mitmenschen, als auch die Besuchten selbst. Auch die Mitglieder des Besuchsdienstkreises sind gerne zu Besuchen bereit. **Marion Giglberger**

Sie halten die erste Ausgabe des Rütiger Festschreiber für das Jahr 2009 in Händen. Noch wenige Monate, und schon ist die erste Dekade des 21. Jahrhunderts vollendet. Sie und ich sind Zeitzeugen von grossen Veränderungen geworden – gerade im Jahr 2008 ist einiges passiert, was vielleicht Aufbruch zu neuen Ufern bedeutet.

So wählten die U.S.A. den ersten „farbigen“ Präsidenten, was hoffen lässt, dass sie damit auch ihre Schwarz-Weiss-Sicht des Weltgeschehens aufgeben.

Weltweit sind Banken und Börsen ins Bodenlose gekracht und mit ihnen auch die Wirtschaft. So steuern wir mit Volldampf in eine allseits gefürchtete Rezession. Das kann jedoch auch eine Chance sein, von der absoluten Vergötterung der materiellen Werte loszukommen und sich wieder darauf zu besinnen, was im Leben wirklich zählt.

Und hierzulande konnte eine starke Frau beweisen, dass mit Aufrichtigkeit, Durchhaltewillen und Sachverstand besser regiert wird, als mit reinen Emotionen und Wahrheitsverdrehereien. Eveline Widmer-Schlumpf hat nicht nur ihren äusserst schwierigen Einstand als Bundesrätin mit Bravour gemeistert, sie hat auch soviel Sympathien gewonnen, dass sie zur Schweizerin des Jahres gewählt wurde.

Dies ist ein Grund zur Freude für alle Frauen, egal welcher politischen Couleur. Denn diese Bundesrätin hat in vielerlei Hinsicht mit Bedenken und vermutlich noch heute existierenden Vorurteilen gegen Frauen in hohen Ämtern gründlich aufgeräumt.

Leider hat sie damit wohl auch manche Männer gründlich erschreckt, denn im Vorfeld der Ersatzwahlen für Samuel Schmid ging ein parteiinternes Gerangel los, in dessen Kielwasser auch eine Frau unterging. Dies aber nicht etwa mangels Qualifikation oder wankender Parteitreue, sondern einfach nur, weil sie eine Frau ist: Rita Fuhrer wurde beschieden, dass sie der Parteispitze nicht genehm sei, weil „eine vierte Frau im Bundesrat zu viel wäre.“

Diese Mitteilung wurde in der Tagespresse nur am Rande erwähnt und es ging auch kein Aufschrei durch die Reihen derjenigen, die sich über Jahrzehnte für die Rechte der Frauen eingesetzt hatten.

Erstaunlicherweise ging diese massive Abqualifizierung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit einfach kommentarlos im medialen Rummel um Blocher, Maurer, Brunner und Co. unter.

Welcher Geist weht in der Schweiz des beginnenden 21. Jahrhunderts? Sind die Zeiten, da sich Frauen für gleichwertige Behandlung gewehrt haben, tatsächlich vorbei? Haben wir endlich das goldene Zeitalter der totalen Gleichberechtigung erreicht und nur ein paar Ewiggestrige haben's noch nicht bemerkt? Können sich auch kritische Beobachterinnen des Zeitgeschehens endlich auf ihren Lorbeeren ausruhen?

Tatsache ist, dass noch immer die Frauenlöhne für vergleichbare Arbeit rund ein Drittel unter jenen der männlichen Kollegen liegen. Dass noch heute für sogenannte typische Frauenberufe das Lohnniveau erschreckend tief ist. Dass immer noch für faire Rahmenbedingungen wie genügend Tagesschulen, bezahlbare Kinderhorte und Karrieremöglichkeiten trotz Teilzeitanstellung gestritten werden muss. Dass Mädchen und junge Frauen es auch heute noch mehrheitlich als die Krönung ihres Lebens betrachten, dereinst einen ak-

zeptablen Ehemann zu finden, der ihnen ein Einfamilienhaus, zwei Kinder und einen Hund schenkt, auf dass sie dem ach so mühsamen Erwerbsleben entfliehen können.

Es scheint, dass mit der Besserstellung vor dem Gesetz wir Frauen es nicht mehr für nötig halten, auf immer noch real existierende Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Es scheint, dass wir uns gar nicht mehr trauen, den Finger auf die wunden Stellen zu drücken, weil wir oft zu hören bekommen, dass wir doch alles bekommen hätten – das Frauenstimmrecht, den Gleichstellungsartikel. Es scheint, als genösse die junge Frauengeneration in vollen Zügen die günstigeren Lebensumstände, ohne einen Gedanken an das Gestern oder Morgen zu verschwenden.

Ja natürlich, wir haben viel erreicht. Dank mancher Frau, die an vorderster Front gekämpft und oft nicht nur Schelte, sondern auch Prügel bezogen hat. Seit den Zeiten der französischen Revolution hat der Ruf auch nach schwesterlicher Gleichheit viele Kämpferinnen gar das Leben gekostet. An der Mehrheit der jungen

Frauen von heute geht allerdings die Frauengeschichte spurlos vorbei. Sie leben im Hier und Jetzt und sie wollen dieses Leben geniessen, lustvoll diese seit fast 5000 Jahren erstmalig existierende Freiheit auskosten. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange folgendes bedacht wird:

Jede zweite Ehe hierzulande wird geschieden. Frauen, die sich zugunsten

der Familie vollständig aus dem Berufsleben verabschiedet hatten, werden dadurch oft zusammen mit ihren Kindern an den Rand des finanziellen Abgrunds gedrängt. In Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten trifft es die unqualifizierten Mitarbeitenden und Teilzeitbeschäftigte (und damit leider meist Frauen) zuerst, weil sie am ehesten eingespart werden können. Wer jetzt schon einer Einelternfamilie vorsteht und seine Karriereplanung vernachlässigt hat, wird unangenehm zu spüren bekommen, was es heisst, von einem 60-Prozent-Lohn nur 80 Prozent aus der Staatskasse ersetzt zu erhalten. Auch Frauen in miserablen häuslichen Verhältnissen, die sich ganz einer Versorger-Ehe überlassen haben, können nicht so einfach aussteigen und halten die Zustände oft

aus wirtschaftlichen Gründen bis zur Unerträglichkeit aus.

Starke, selbstbewusste Frauen, die sich im Beruf eine gute Qualifikation erarbeitet haben, geraten seltener in auswegslose Situationen und Abhängigkeiten. Natürlich hat auch das seinen Preis. Es ist unbequem und mit Arbeit verbunden, nebst den gleichen Rechten auch die gleichen Pflichten zu übernehmen. Geteilte Familienarbeit bedeutet auch geteilte Mitsprache bei der Kindererziehung, geteilte Finanzbewirtschaftung, geteilte Sorgen und Nöte um die Zukunft. Unterm Strich aber lohnt es sich, die alten Rollenmuster abzulegen, neue Wege zu gehen, sich partnerschaftlich zu begegnen und auch sich selbst neben dem Mann ins Zentrum des Geschehens

zu stellen. Und dies selbstverständlich auch in der Öffentlichkeit, im Verein, in der Gemeinde, im Kanton.

Mitmischen, mitdenken, mittragen und miternten – den nicht immer einfachen Weg gehen und doch lustvoll unterwegs sein – nicht warten, bis die bitteren Erfahrungen eines Besseren belehren: Das wünsche ich mir von der jungen Frauengeneration für die zweite Dekade des 21. Jahrhunderts! Und vielleicht schaut die eine oder andere junge Frau mal rein beim nächsten Frauenkongress in St. Gallen vom 14. März und tauscht sich aus mit den „Alten“. Mehr Infos auf www.ostschweizerinnen.ch „11. Frauenvernetzungsworkstatt“.

Yvette Anhorn

„Pöschelibender“ wo ist er jetzt?

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Pöschelibender besuchte die Rohnen. Vielen Dank der Familie Marlen und Christian Oggier für die Gastfreundschaft. Zwischenzeitlich ist unser Pöschelibender wieder eingeladen worden. Am neuen Ort lauscht er gerne den Klängen des S-Horns. Finden Sie ihn?

Unser Pöschelibender symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“.

Es darf hier angeklopft werden. Die Gastgeber laden gerne zu einem Schwatz mit Getränk ein. Der erste Anklopfende erhält ein Präsent. Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit, in allen drei Bezirken – Mohren,

Dorf und Schachen – mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten. „Sönd nöd z'schüüch!“

Ihr Redaktionsteam

P.S. Der Pöschelibender freut sich über weitere Einladungen. Melden Sie sich bei einem der Redaktionsmitglieder.

Eragon, das Vermächtnis des Drachenreiters

Es handelt von einem Jungen der auf der Jagd ein blaues Ei findet, er glaubte zuerst es sei ein Stein. Aber als eines Abends ein Drache aus dem Ei schlüpft, beginnt eine spannende Geschichte! Die Geschichte ist sehr spannend geschrieben. Wenn man einmal begonnen hat zu lesen, kann man nicht mehr aufhören.

Ab ca. 10 Jahren
ISBN: 386604903X

Liliane Susewind, Tiger küssen keine Löwen.

Liliane kann mit Tieren sprechen. Als sie in einem Zoo als Tier-Dolmetscherin arbeiten kann, merkt sie, dass mit dem Löwen Shankar etwas nicht stimmt. So beginnt eine lustige und spannende Geschichte. Ich finde, die Geschichte ist sehr witzig geschrieben und ich habe mehr als einmal laut herausgelacht.

Ab ca. 8 Jahren
ISBN: 978-3-596-85277-2

Tintenherz

Meggie verlor mit vier Jahren ihre Mutter. Als sie erfuhr, dass ihr Vater namens Mo ihre Mutter in ein Buch gelesen hat, will Meggie sie retten. So beginnt eine spannende Geschichte voller Magie und Fantasie. Die Geschichte ist total spannend und fantasievoll, sie ist einfach super.

Ab ca. 9 Jahren
ISBN: 3791504657.
Jetzt auch im Kino!

Sonderwaldreservat **Nellenkapf** – ein aussergewöhnlich artenreiche Wald in Mohren Waldexkursion mit der Stiftung Pro Appenzell und dem WWF

„Welche Beziehung haben Sie zum Wald?“ – Diese Frage interessierte den ehemaligen Oberförster, Peter Ettlinger, zu Beginn der herbstlichen Wanderung. Als Antwort folgten ganz unterschiedliche Wald-Wahrnehmungen wie Erholungsraum, Sauerstoffspender, Holzlieferant, Wasserspeicher, Spielplatz, Raum für Wildtiere, Insekten und Vögel. Einige Teilnehmer erinnerten sich mit eher gemischten Gefühlen an ihre Jugend, in der sie im Wald viel Zeit mit Reisig sammeln verbrachten. (Pöschelibender lässt grüssen!)

Die von uns besuchte Waldparzelle GB-Nr. 486 Nellenkapf ist heute Eigentum der Stiftung Pro Appenzell und gehörte vormals der Waldkorporation Schneeschmelze. Gemeinsam mit der Stiftung Pro Appenzell und dem WWF hatte Peter Ettlinger diese Exkursion von Mohren – Ahornstrasse – Oberhard – Ramstel – Nellenkapf – hinauf zum St. Anton organisiert.

Dabei erläuterte er uns die Besonderheiten dieses Sonderwaldreservats Nellenkapf und ging auf die Ziele und Methoden der Waldreservatsplanung ein. Zudem besichtigten wir auf dieser gemütlichen Herbstwanderung insbesondere die nach Süden exponierte Waldpartie mit ihren trockenen Standorten und der aussergewöhnlichen Vielfalt von über 16 Baum- und Straucharten: Licht-

baumarten, welche die Stiftung mit gezielten Pflegeeingriffen fördert.

Besonders eindrücklich waren auch die fast meterhohen Haufen der grossen Waldameise. Es blieb auch Zeit, den Wald mit allen Sinnen zu erkunden und für einen gemütlichen Mittagshalt am Felsgrat des Nellenkapfs.

Wir Teilnehmer werden nach diesen interessanten Erläuterungen zukünftig mit ganz anderen Augen durch den Wald gehen!

Esther Rechsteiner

Die Musikantinnen und Musikanten der MG Reute AR trafen sich zur Hauptversammlung im Restaurant Sonnenschein, Mohren. Zuerst gab es für das leibliche Wohl ein Nachtessen, bevor es zu den Traktanden ging. Unter den Musikanten konnte Präsident Ruedi Weder auch ein Ehrenmitglied – Hanspeter Walser – begrüßen. Ebenso konnten Hanspeter Eugster, Feldschützengesellschaft und Monika Schefer vom Turnverein begrüsst werden.

Der Präsident liess das vergangene Jahr nochmals Revue passieren; den

Höhepunkt war die Abendunterhaltung mit dem dazugehörigen Theater. Die Unterhaltung kam bei den Besuchern sehr gut an und die MG Reute durfte viele Lorbeeren ernten. (An dieser Stelle nochmals ein grosser Dank an die Sponsoren, denn ohne sie hätte dies nicht erreicht werden können.) Dem Dirigenten wird ebenfalls ein grosser Dank ausgesprochen, denn er hatte manch schwere Stunde mit den Musikern!

Bei den Mutationen mussten zwei Austritte zur Kenntnis genommen werden. Auf der anderen Seite war die Musikgesellschaft in der glücklichen Lage, drei Neueintritte verzeichnen zu können. Dies sind Rebekka Städler, Daniel Tobler und Daniel Schmid. Was ganz speziell freut, dies sind drei Jungbläser. Die Musikerinnen und Musiker wünschen den neuen Musikmitgliedern viel Freude beim Musizieren. Bei den Wahlen musste der Rücktritt der Kassierin, Christine Schläpfer, hingenommen werden; an ihre Stelle konnte Stefan Zürcher gewählt werden.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident Ruedi Weder, Vize-Präsident Arthur Sturzenegger, Aktuar Max Eugster, Kassier Stefan Zürcher, Beisitzer Marcel Brandes, Dirigent Gerhard Pachler, Vize-Dirigent Bruno Sturzenegger. Die Revisoren sind Angela Röthlisberger, Charlotte Peter und Annaliese Savic. Die Erhöhung des Passivbeitrages von Fr. 10.– auf Fr. 20.– wurde von der Versammlung gut geheissen.

Die MG Reute hatte im Jahr 2008 insgesamt 59 Zusammenkünfte und für 0 Absenzen konnten 2 Musikanten geehrt werden, dies waren Ruedi Weder und Ernst Indermauer.

Ehrenmitglied Bea Zürcher mit Ruedi Weder

Bea Zürcher hat während 20 Jahren die MG Reute tatkräftig unterstützt, davon 16 Jahre als Kassierin. Sie ist für die Jugend heute noch da, hält das Lokal sauber und verwaltet die Uniformen. Sie wurde mit grossem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Bea, alle Musikanten danken dir ganz herzlich!

Abschliessend konnte die Musikgesellschaft von den Gästen, Hanspeter Eugster und Monika Schefer gute Wünsche für das Jahr 2009 entgegennehmen, ebenso von Arthur Sturzenegger als Gemeindevertreter. Im laufenden Jahr wird wiederum ein Frühschoppenkonzert stattfinden, sowie die Teilnahme am Kreismusiktag in Heerbrugg. Der Dämmerchoppen und das Kirchenkonzert stehen ebenfalls auf dem Programm.

Christine Schläpfer

hinten von li. Arthur Sturzenegger, Ruedi Weder, Stefan Zürcher, Max Eugster, vorne Marcel Brandes und Christine Schläpfer

Frühschoppen im Restaurant Sonne, Blatten, den Dämmerchoppen sowie die Teilnahme am Musikfest in Stein AR. Im vergangenen Jahr konnte Karl Signer für 50 Jahre Musizieren geehrt werden. Doch der absolute

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Bauen mit Freude

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBBEREGG

Das Rezept: Rindfleisch mit Paprika

Sie benötigen für 4 Personen

250 gr. Rindfleischschnitzel (so wie für Fleischvögel dünn geschnitten)

- 1 Teelöffel Reiswein
- ½ Esslöffel Sojasauce
- 1 Esslöffel Maisstärke
- 3 Peperoni / grün, rot oder gelb
- 5 Esslöffel Oel / Oliven oder anderes
- 1 Prise Salz
- 1 Esslöffel gehackte Frühlingszwiebeln
- 1 Esslöffel frischen Ingwer fein geschnitten
- 1 Knoblauchzehe fein geschnitten
- 1 Esslöffel Soya Sauce / ½ Teelöffel Zucker für fertiges Gericht

1. Das Fleisch in feine Streifen schneiden
Reiswein und Sojasauce (1/2 Essl.) und Maisstärke mit den Streifen vermischen.
2. Paprika in feine Streifen schneiden, gleich wie das Fleisch
3. 2 Essl. Oel erhitzen, 1 Prise Salz und Paprika kurz anbraten und in einen Teller geben
4. Restliche 3 Essl. Oel erhitzen, die Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch kurz anbraten und die Fleischstreifen zugeben, bis sich die Farbe des Fleisches verändert. Sojasauce (1Essl.) und Zucker begeben und nochmals weiter aufkochen
5. Die Peperoni dazugeben und kurz mitkochen

Servieren mit Asienreis (kann bei uns bezogen werden)

Guten Appetit wünscht Ihnen Buddy Romano

KOCHZEIT 25 Min.

261 Kalorien, 14,3 g Protein, 20,1 g Fett, Kohlenhydrate 3,7 g

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die

Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

**Pro Senectute App.A.Rh.
9100 Herisau
Tel. 071 / 353 50 30 (08.30-11.30 Uhr)**

WEM'SWOHLGÄLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Atemschutzler Feuerweh auf Tauchstation

Abwechslung im Übungsalltag der Feuerwehr Oberegg-Reute

Wer in der Feuerwehr einer Atemschutz-Gruppe angehört, muss jedes Jahr ein Minimalpensum mit der Atemluftflasche absolvieren, um als einsatztauglich zu gelten. Anstelle der üblichen Vollmaske für Landratten wurde kürzlich unter Wasser trainiert – mit konventionellen Tauchgeräten.

Bis auf einige Unabkömmliche war die ganze Atemschutz-Abteilung der Feuerwehr Oberegg-Reute zur Übung im Hallenbad Blumenwies in St.Gallen angetreten. Die Initiative dazu kam von Atemschutz-Chef Paul Dutler aus Schachen AR, der als ausgebildeter Tauchlehrer mit langjähriger Erfahrung die Führung übernahm. Ziel war es, die Männer unter Wasser – also unter erschwerten Bedingungen – «eine Flasche trinken» zu lassen. Atemluft allerdings, nicht etwa kühles Bier!

«Pflichtkonsum»

Es gehört zum Übungspensum dieser Spezialeinheit, dass sechs Flaschen Atemluft (zu je 20 Minuten) jährlich über das Gerät zu konsumieren sind, nach Möglichkeit in Kombination mit einer Aufgabe, die Körper und Geist fordert.

Üblicherweise werde auf unterschiedlichen Leistungsparcours geübt, sei es auf Märschen in Vollmontur, beim Hindernis-Wettkampf in der Halle oder bei einem «heissen» Einsatz in einer Brandhütte. Paul Dutler sieht in der Atemübung unter Wasser eine durchaus adäquate Herausforderung, denn «Bergvölker sind nicht zwingend Wasserratten», wie er lachend bemerkt.

Vizekommandant Pascal Breu kann dies nur bestätigen. Zwar sei er keineswegs wasserscheu, aber es habe ihn doch einige Überwindung gekostet, einfach weiter zu atmen, als sich der Wasserspiegel vor seiner Tauchmaske hob und schliesslich über seinem Haarschopf zusammenschlug. Dann aber sei eine markante Erfahrung von Bewegungsfreiheit zu machen gewesen. Purzelbäume unter Wasser waren möglich, und nach einer kurzen Angewöhnungsphase habe man sogar Frisbee in fast vier Metern Tiefe spielen können. Die Konzentration habe trotzdem bei der kontrollierten Atmung bleiben müssen; Anfänger

neigten dazu, fast panisch nach Luft zu schnappen, obwohl sie vom Automaten – wenn auch mit mässigem Widerstand – in ausreichender Menge versorgt werden.

Nur mit Tauchgeräten möglich

Eingesetzt wurden nicht etwa die Vollmasken der Feuerwehr-Ausrüstung, sondern richtige Tauchgeräte. Erstere würden bereits knapp einen Meter unter der Oberfläche volllaufen, weil sie nicht über den erforderlichen Ausgleichsdruck verfügen.

Tauchgeräte setzen dem mit der Wassertiefe zunehmenden Aussendruck automatisch so viel entgegen, dass kein Einströmen von Wasser möglich ist. Auch im Wissen um diese theoretischen Fakten hätten einige der Männer, die sonst weder Tod noch Teufel scheuen, einige Skepsis an den Tag gelegt. Das Vertrauen in das Gerät habe geschaffen werden müssen, bevor es möglich wurde, dass (fast) jeder seine rund zwanzig Minuten unter Wasser ausharrte.

Gut organisiert

Die Geräte hatte Dutler im Tauchshop Uhland in Horn besorgt, einer Firma, für die er als Tauchlehrer schon oft tätig war. Zur perfekten Instruktion standen ihm vier Tauchkollegen zur Seite. Angeboten wurde zudem ein Aquafit-Training, und am Bassinrand vermittelte Samariter Albin Sonderegger aus Oberegg zusätzlich eine Lektion in Erster Hilfe. So hatten alle ihren Spass, und es konnte Kamerad-

schaft gepflegt werden, obwohl man sich mit neuen Instruktoran arrangieren musste, die eine andere Beziehung zum Atemgerät haben. Ihnen ist es der Schlüssel zu den Freuden der Unterwasserwelt, während es die Feuerwehrleute zwangsläufig als markante Erschwernis in Rauch und Hitze erleben.

Rolf Rechsteiner
Appenzeller Volksfreund

www.feeschtech

Impressum ■ Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 2|09:

Redaktionsschluss: 14. Apr. 2009
Erscheinungsdatum: 14. Mai 2009

Rütiger Feeschter

214 | 14. Mai 2009 | Nr.55

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial

Wie hast Du mit der Religion?

Seit Jahren unterrichtet der Verfasser dieser Gedanken an der Kantonsschule Heerbrugg im Sanktgaller Rheintal das Fach Religion. Der folgende Text möchte einen kleinen Einblick geben in die Welt jugendlicher Religion.

Gretchens grundlegende Frage „Wie hast Du mit der Religion?“, gerichtet an den Gelehrten Doktor Faust in Goethes Theaterstück Faust, steht im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Seit meiner Jugendzeit, als ich bei Herrn Pfarrer Diener im Heiligkreuz in St.Gallen den Konfirmandenunterricht besuchte, hat mich diese Frage beschäftigt, sie blieb

liert, jugendlichen Denkens. Grundlage meiner Darstellung sind Gespräche und Texte, die Schülerinnen und Schüler zu den drei Themen Religion, Gott und Tod verfasst haben.

Religion

„Religion bedeutet mir etwas. Sie ist sozusagen ein Halt. Ich denke, dass die Religion eine wichtige Bedeutung hat, dass man sich in manchen Situationen sogar darauf abstützen kann.“

„Mir bedeutet Religion nicht viel und daher würde ich mich auch nicht als religiös bezeichnen.“

Wie die beiden Zitate exemplarisch darlegen, schwanken viele Jugendliche zwischen Akzeptanz und Ablehnung von Religion. Ihre religiöse Welt ist

zunächst persönlich, setzte sich fort im Theologiestudium in Zürich und später ein Leben lang in meinem Beruf als Theologe. Diese Frage hat mich begleitet im Pfarramt in Wolfhalden und bildet bis jetzt eine Art Cantus firmus meiner Tätigkeit als Religionslehrer an der Kantonsschule Heerbrugg.

Unzählige Schülerinnen und Schüler haben mit mir über dieser Frage sich den Kopf zerbrochen, Katholiken, Reformierte, vereinzelt Moslems, Buddhisten und Hindus. Das Thema Religion erlebe ich heute als eine immerwährende Baustelle, neue Gräben werden ausgehoben, neue Schächte gegraben, neue Brücken gewölbt. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit, die wir in unseren Schulstunden betreiben, bei der wir miteinander lernen, Altes überdenken, Neues entdecken. In drei Themenkreisen gebe ich Einblick in die Welt jugendlicher Religion oder allgemeiner formu-

liert, jugendlichen Denkens. Dennoch setzen sie in diesen vier Jahren Kantonsschule oft andere Akzente als den der Klärung dieser Frage. Unabdingbar aber gilt auch für die Religion, dass jeder seine eigene Religion entwickeln soll.

„Ich bewundere Menschen, die einen starken Glauben haben, unwichtig, ob sie Christen oder Moslems sind. Wichtig ist, dass man einander respektiert und niemandem seine Meinung aufdrängt.“

„Ich denke, es ist wichtig an irgendetwas zu glauben, aber ich habe nichts gegen Buddhisten oder so, ich finde es gut, dass sie von ihrem Glauben überzeugt sind und ihr Leben danach richten.“

„Sich selber Gedanken machen und die eigene Meinung bilden, das finde ich wichtig.“

Gott

Ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler kann sich die Welt ohne eine göttliche Kraft – was das auch immer sein mag – nicht vorstellen.

Ob dies ein Produkt der Erziehung ist oder ob die Ahnung von etwas Göttlichem zur menschlichen Natur gehört, lässt sich nicht auseinanderdividieren.

„Als kleines Mädchen habe ich mir Gott immer als einen Farbenwirbel irgendwo hoch oben in den Wolken vorgestellt. Gott war für mich nicht ein Begriff für Stärke und Macht, sondern für etwas Fröhliches, etwas Unberührbares. Heute glaube ich daran, dass es irgendetwas Höheres gibt, etwas, das unbeschreiblich ist, das nur in meinen Gedanken Gestalt annehmen kann.“

Das Leiden an der Ungerechtigkeit der Welt, die Erfahrung persönlichen Unglücks beeinflusst die Gottesvorstellung der Jugendlichen.

„Warum hilft Gott nicht, wo er doch sehen müsste, was für ein Chaos auf der Erde herrscht. Ich bin der Meinung: Es gibt keinen Gott, der perfekte Menschen haben will, und Menschen machen nun einmal Fehler. Gott hat den Menschen alles gegeben, was sie zum Leben brauchen. Die Menschen haben sich in ihre Probleme selbst hineingeritten, sie selbst haben das Chaos geschaffen. Ich glaube nicht an einen Wunder-Gott, ich glaube an einen Wunder-Menschen. Und der Glaube an Gott kann einen solchen Menschen erschaffen.“

„Als ich einmal fast am Verzweifeln war – ich wusste nicht mehr ein und aus, als meine Grossmutter im Sterben lag – sagte meine Mutter zu mir, ich solle Gott um Hilfe bitten und für die Grossmutter beten. Das hat mir tatsächlich geholfen.“

Tod

Das letzte Zitat weist uns auf den dritten Problemkreis hin, den Tod. Ich bin

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36
Juni. Rosental. Das Kino.

KinoBadiNacht:
Fr 5.6. 21:30 **Zusammen ist man weniger allein**
Camille (Audrey Tautou, 'Amélie') wirbelt als neue Mitbewohnerin die friedliche Pariser Männer-WG tüchtig durcheinander – eben das ganz normale Chaos. Eine charmante Komödie und sensible Lovestory, die auf einzigartig zauberhafte Weise das Leben ernst nimmt. **Die Vorführung findet bei schönem Wetter in der Badi Heiden statt. Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 6.6. 17:15 **Pranzo di ferragosto** Gianni hat sich als Muttersohn gemütlich in seinem Junggesellendasein eingerichtet. Da kommt ihm der sommerliche Besuch vierer Damen nicht gelegen. Er steht ihn mit seiner Freundlichkeit durch – um festzustellen, dass das nur ein Anfang war. Ein selbstironischer Film über eine verbreitete Lebensform italienischer Männer. **Ab 12 Jahren – I/d/f**

Sa 6.6. 20:15 **Last Chance Harvey** Das Leben zeigt sich dem New Yorker Harvey (Dustin Hoffman) von der unangenehmsten Seite. Mindestens scheint es so, als er sich völlig abgebrannt in eine Bar am Londoner Flughafen setzt. Dort sitzt allerdings auch die Britin Kate (Emma Thompson)... **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 13.6. 20:15 **The Baot That rocked** 1966 wird Rockmusik in England gemacht. Nur, der Staatssender verweigert die Ausstrahlung dieser Musik. Da springt ein echter Piratensender weit draussen vor der Küste in die Bresche. Das Wohlfühlmovie über die Zeit der Blumenkinder und endlosen Parties. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Special:
Di 16.6. 19:30 **20 Jahre Frauenstimmrecht in Appenzell Ausserrhoden** «Erlebte Schweiz» Filmdokumentation und Gesprächsrunde mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Filmdokumentation «Frauenbilder», von Tradition bis Emanzipation, Geschlechterbilder in Filmwochenschauen, Radio und Fernsehen. **Gäste: Verena Schoch, Kamerafrau und Dr. Stefan Sonderegger, Historiker. Eintritt gratis**

Fr 19.6. 20:15 **Birdwatchers** Im brasilianischen Dschungel führt ein Indianerstamm ein trostloses Leben. Ein Teil von ihnen verlässt das Reservat und siedelt am Rande eines Grossgrundbesitzes. Der Konflikt zwischen denen, die immer da waren und jenen die das Land für sich beanspruchen, ist programmiert. **Ab 12 Jahren – 0/d/f**

Sa 20.6. 17:15 **Die wilden Hühner und das Leben** Schwierig ist es mit dem Erwachsenwerden. Da kommen die wilden Hühner ganz schön durcheinander. Aber wenigstens gibt es ihre unverbrüchliche Freundschaft und die ebnet den Weg ins Leben. Eine vergnügliche Reise durch aufregende Zeiten. **Ab 10 J. – Deutsch**

Sa 20.6. 20:15 **Maman est chez le coiffeur** Als Mama auszieht, weil sie entdeckt hat, dass ihr Mann homosexuell ist, versucht die 15-jährige Elise, ihre aus den Fugen geratende Welt zusammen zu halten. Die in Kanada lebende Genferin Léa Pool setzt das Pubertätsdrama subtil in Szene. **Ab 12 Jahren – F/d**

Zuzüge	Von Januar bis März 2009	
Höhn	Julia	Schachen 180
Ihasz	Franziska	Steingacht 247
Klebow	Andreas	Mohren 276
Schmiss	Sebastian	Schachen 169
Geburten seit August 2008		
(23.08.2008) Von Allmen	Lea	Knollhausen 253
(06.11.2008) Schmid	Finn	Hirschberg 214
Wegzüge		
Blaser-Erke	Elisabeth	
Blaser-Erke	Sophie	
Budmiger	Alois	
Dietsche	Mathias	
Dot	Benno	
Dot	Tatjana	
Filser	Patrick	
Hesse	Hans-Joachim	
Kast	Roland	
Kast-Künzler	Thea	
Pfenninger	Jacqueline	
Röll	Manuela	
Salanitri-Sturzenegger	Barbara	
Schmid	Daniel	
Sonderegger	Barbara	
Tobler-Zellweger	Marie	
Vo-Van	Franz	
Wenger	Kathrin	
Todesfälle		
Graf-Graf	Elisabeth	Rohnen 434
Laim	Albert	Hirschberg 204

immer wieder erstaunt, welche tiefen religiösen Gedanken die Schülerinnen und Schüler umtreiben. Dies gilt nicht zuletzt im Umgang mit dem Lebensende.

„Der Tod ist die einzige Sicherheit im Leben, die wir haben. Der Tod macht uns alle gleich. Wenigstens einmal im Leben werden Arm und Reich gleich behandelt. Wenn der Tod nicht wäre, würde keiner das Leben schätzen. Wenn jemand uns sehr Naber stirbt, bleibt eine Lücke, die niemand ausfüllen kann. Doch mit der Zeit merkst du, dass die Freude und der Spass, die du mit dem Verstorbenen geteilt hast, grösser ist als der Schmerz, der nun geblieben ist und dass es besser war, ihn gekannt zu haben und ihn nun zu vermissen, als ihn nie getroffen zu haben.“

„Ein Zitat aus einem Lied von Wolf Biermann lautet: Es gibt ein Leben vor dem Tod. Es will für mich beissen, dass wir jetzt ein gutes und menschwürdiges

Leben führen sollen. All die Ängste vor dem Ende unserer Existenz in positive Anstösse zum Bewusst-durchs-Leben-gehen umwandeln und den Tag geniessen.“

Die Überlegungen, die junge Menschen zu diesen grossen Menschheitsthemen anstellen, sind beeindruckend. In ihren Gewissheiten und in ihren Zweifeln sind es im besten Sinne theologische Aussagen. Religiös sein ist nicht selbstverständlich, denn Gott entzieht sich uns immer neu um sich dann zu zeigen, wenn wir ihn nicht erwarten. Die Schülerinnen und Schüler meiner Klassen lieben das Leben, haben es gerne lustig und sind doch in keiner Art und Weise oberflächlich. Ihre Gedanken reichen tiefer, als man es vermuten würde. Da-

rum erteile ich auch nach langjährigem Unterrichten weiterhin mit Freude das Fach Religion. Es ist ein Privileg, zwei Jahre lang mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen. Vieles habe ich von ihnen gelernt, das ich nicht missen möchte, nicht zuletzt ihre Lebensfreude.

Wir begannen unsere Gedanken mit der Frage: „Wie hast Du mit der Religion?“ Bei Doktor Fausts Antwort könnte mancher Jugendliche mitsprechen: „Mein Liebchen, wer darf sagen:/ Ich glaub an Gott!.../Und wer bekennen:/ Ich glaub Ihn!// Wer empfinden/ Und sich unterwinden/ zu sagen: ich glaub Ihn nicht!// Der Allumfasser,/ der Allhalter,/ Fasst und erhält Er nicht/ Dich, mich, sich selbst?“

Markus Bruderer

Standortmarketing an der Immo-Messe in St.Gallen

Bereits zum dritten Mal präsentierten die Wirtschaftskommission und der Gemeinderat das Dorf Reute an der Immo-Messe in St.Gallen. Die Messe fand vom 20. – 22. März 2009 statt. Zusammen mit den anderen 19 Ausserrhoder Gemeinden und dem Kanton stellte sich Reute vor. Während drei Tagen informierten sich interessierte Messebesucher über neue Wohnorte in Appenzell Ausserrhoden, Bauparzellen und Liegenschaften. Rückblickend war es „ä gfreuti Sach“, die Messe war sehr gut besucht und die Betreuer am Reute-Stand hatten alle Hände voll zu tun. Zu Reden gab vor allem die Überbauung Dreiländerblick in Mohren, die zwischen dem Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein und dem Parkplatz Krone realisiert wird. Daneben wurden alle feilgebotenen Parzellen und Wohnhäuser vorgestellt und der Name unserer Gemeinde in die Ostschweiz hinaus getragen.

Neue Lernende im Alters- und Pflegeheim Watt

Auf den Sommer 2009 war die Lehrstelle für das einjährige Hauswirtschaftslehrejahr im Alters- und Pflegeheim Watt wieder zu besetzen. Der Gemeinderat Reute hat als neue Lernende Neala Boll, Reute, gewählt. Sie wird ihre Lehrstelle bereits Anfang August antreten. Der Gemeinderat Reute wünscht Neala Boll eine erfolgreiche Lehre im Alters- und Pflegeheim Watt.

Familienhäuser versus Ferienhäuser

Der Gemeinderat Reute hat an einigen Strategiesitzungen die Zukunftsziele für die Gemeinde Reute festgelegt. Eine erfolgreiche Gemeinde stellt die Weichen zur Erreichung ihrer Ziele frühzeitig. Der Gemeinderat Reute möchte, gemäss dem Leitbild, die Bevölkerung auf über 700 Einwohner steigern; bis ins Jahr 2030 sogar auf 730 Einwohner. Die aktive Bodenpolitik der letzten und der nächsten Jahre soll sich auszahlen und neue Einwohner nach Reute locken. Nicht nur Neubauten sollen gefördert werden, sondern auch Anreize für die Sanierungstätigkeit an älteren Wohnhäusern geschaffen werden. Die Aussenweiler sollen wieder bewohnt werden. Auffällig ist, dass in schönen, sonni-

gen und ruhig gelegenen Weilern, wie z.B. Rickenbach, Säge und Ahorn immer mehr Ferienhäuser zu finden sind. Wo früher Familien gewohnt haben, wird „nur“ noch Ferien gemacht. Das regt zum Nachdenken an. Rund um die Wohnsiedlungen soll immer mehr Bauland eingezont und erschlossen werden, damit die neue Bevölkerung Platz und Raum hat und eine Neubautätigkeit spürbar wird. In den Aussenbezirken jedoch bleiben immer mehr Häuser leer oder sind

nur noch wenige Wochen im Jahr bewohnt. Natürlich hat die Gemeinde keine Möglichkeit, dieser Bewegung Gegensteuer zu geben. Zumal auch Ferienhausbesitzer Steuerzahler und selbstverständlich ebenfalls willkommen sind. Schön wäre es hingegen, wenn sich auch der eine oder andere Grundeigentümer beim Verkauf seiner Liegenschaft darüber Gedanken machen könnte und die Wahl auf eine Käuferschaft mit ständigen Wohnsichten fallen würde.

Pässe und Identitätskarten

Rechtzeitig vor den Sommerferien möchten wir in Erinnerung rufen, dass vielleicht der Pass oder die Identitätskarte abgelaufen sind. Bitte kontrollieren Sie alle Ausweisschriften einige Wochen vor Reisebeginn, so können Sie in Ruhe neue Ausweise beschaffen. Gerne informieren wir Sie über die möglichen Ausweise:

Art des Ausweises	Gültigkeit	Erwachsene	Kinder
Identitätskarte	Gültig 10 Jahre	Fr. 70.00	Fr. 35.00
Pass 06	Gültig 10 Jahre	Fr. 125.00	Fr. 60.00
Pass 06, biometrisch	Gültig 5 Jahre	Fr. 250.00	Fr. 250.00
ID und Pass Kombi	Gültig 10 Jahre	Fr. 138.00	Fr. 68.00

Bringen Sie zur Antragsstellung Ihre alten Ausweise und ein aktuelles Passfoto mit. Das Passfoto muss spezielle Anforderungen erfüllen, deshalb besuchen Sie am Besten einen Fotografen oder einen Pronto-Fotoautomaten an einem Bahnhof. Minderjährige bis 18 Jahre benötigen das Einverständnis der Eltern. Deshalb muss ein Elternteil zur Antragsstellung mitkommen.

Für alle weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns in der Gemeindekanzlei Reute an unter Tel. 071 898 82 60.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates finden am 08. Juni, 02. Juli, 20. August und 10. September 2009 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

AUFGEPASST

Neu gibt es ab dem 01. Januar 2009 eine GA-Tageskarte.

Die Tageskarte kann bei der Gemeindekanzlei Reute unter Tel. 071 898 82 60 bestellt und abgeholt werden.

Preis pro Tag Fr. 35.–

Preis bei Abholung am Gültigkeitstag Fr. 28.–

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmer-Wohnung	3-Zimmer-Wohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferien-Wohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferien-Wohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Schläpfer Architektur und Design, Altstätten 071 750 07 23, 076 560 79 25
DORF				
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut, 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentums-Wohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien, 071 245 07 65 haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann, 071 544 70 60
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27, Herr Zimmerli
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr.164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 13. 3. 2009

Erfolgreiche Rütiger Geräteturnerinnen

Gleich zum Saisonauftakt in Teufen durften die Rütiger Geräteturnerinnen grosse Erfolge feiern.

Rang 3 für Rahel Dutler

Zur Freude aller turnte Rahel Dutler im K1 sehr stark. Was sich schon im Training abgezeichnet hatte, erfuhr im Wettkampf die Fortsetzung. Rahel hat enorme Fortschritte gemacht. Sie turnte an allen Geräten sehr stark, besonders am Sprung, wo sie 9,40 erhielt.

Auszeichnung für Katja Dutler

Nur wenig nach stand Katja ihrer Schwester Rahel. Auch sie ausgeglichen an allen Geräten, stark am Reck und am Sprung, wo sie 9,30 erhielt.

Auszeichnung für Fabienne Salantri

Sehr gut in Form präsentierte sich auch Fabienne. Sie startete das erste Mal im K4 und erturnte sich auf Anhieb Rang 5 mit Auszeichnung. Ihre beste Leistung erbrachte sie im Sprung, wo sie 9,25 erhielt.

Willi Lanker, Getu Rehetobel

Jäger reorganisieren Hege

Die Funktion des Jägers zur Regulierung der Wildbestände ist allgemein bekannt. Dagegen wird kaum wahrgenommen, dass sich das Wirkungsfeld der Jägerschaft zunehmend zugunsten der Hegeaufgaben – wie der Schaffung und dem Erhalten von geeigneten Lebensräumen – verlagert hat.

Verblenden von Strassen, Schutz der frisch gesetzten Rehkitze vor dem Mähtod, Entfernen von ausgedienten Einzäunungen, Pflanzung und Erhaltung von Hecken sind nur einige Aufgaben aus dem Jahreslauf der Jägerschaft. Für diese Aufgaben sind gründliche Kenntnisse der lokalen Verhältnisse und ein vertrauensvoller Kontakt mit der Bevölkerung Voraussetzung. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat der Kan-

tonale Patentjägersverein lokale Hegechefs ernannt. Die Hegechefs koordinieren die Hegeaufgaben in den Gemeinden.

Erwin Bühler hat dieses Amt für die Gemeinde Reute AR übernommen. Er kann für diese Aufgabe auf eine langjährige Erfahrung als Jäger und Heger zurückblicken. Die Rütiger Bevölkerung ist aufgerufen, den neuen Hegechef in seinem Wirken tatkräftig zu unterstützen, etwa bei der Durchführung von Hegeprojekten.

Patentjägersverein Appenzell-Ausser-rhoden

Neu ernannter Hegechef:

Erwin Bühler, Schachen 513
9414 Schachen-Reute
Tel. 071 891 12 85

Hegeinsatz im Halegg-Weidli

Feuerbrand 2009 im Kanton AR

Entwicklung

Die Feuerbrandbakterien, die Auslöser der gefürchteten Kernobstkrankheit, konnten sich in den letzten Jahren in der Ostschweiz flächendeckend verbreiten. Der Sommer 2007 bot optimale Voraussetzungen für die Bakterienvermehrung mit idealen Temperaturen und Feuchtigkeitsverhältnissen. In jeder Gemeinde des Kantons AR war der grösste Teil des Kernobstbaumbestandes mit Feuerbrand befallen. Im letzten Sommer wurden wiederum viele Infektionen beobachtet, jedoch in geringerem Ausmass. Betroffen waren Apfel- und Birnbäume, da beide in Blüte standen, als die klimatischen Infektionsbedingungen erfüllt waren. In den letzten Jahren sind die meisten Besitzer oder Bewirtschafter von Kernobstbäumen im Kanton AR mit der Problematik des Feuerbrandes konfrontiert worden. Die Sanierungsmassnahmen sind bekannt.

Neue Strategie

Aufgrund der starken Verbreitung des Feuerbrandenerregers sind flächendeckende Kontrollen in Zukunft unverhältnismässig. Trotzdem sollen Streuobstbestände weiterhin gepflegt und bewirtschaftet werden können und

es soll auch möglich sein, Jungbäume aufzuziehen. Dazu ist es unerlässlich, das Auftreten des Feuerbrandes im eigenen Bestand und dessen Umgebung genau zu beobachten und die notwendigen Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Diese werden nur erfolgreich sein, wenn der Eigentümer oder Bewirtschafter, allenfalls unterstützt durch einen Feuerbrandbeauftragten, diese Aufgabe übernimmt.

Der Rückschnitt von erkrankten Astpartien wird weiterhin empfohlen, damit der von den Bakterien gebildete

Schleim nicht durch Wind und Wetter oder Insekten auf weitere Bäume verschleppt wird und keine Überwinterungsstellen für die Bakterien auf den Bäumen entstehen.

2009 werden die Feuerbrandbeauftragten nur noch die von den Bewirtschaftern oder Eigentümern angemeldeten Hochstammkernobstbestände und deren Umgebung flächendeckend kontrollieren. Für alle andern Kernobstbäume und Wirtspflanzen des Feuerbrandes wird eine Feuerbrandberatung auf Anfrage bei der kantonalen Pflanzenschutzstelle angeboten. Rodungsentschädigungen können nur noch in Schutzobjekten ausgerichtet werden. Schutzobjekte sind grössere, gepflegte Hochstammkernobstbestände.

Auskunft und Beratung

Die Liste der zuständigen Feuerbrandbeauftragten ist bei der Gemeinde oder der kantonalen Pflanzenschutzstelle erhältlich.

Verdachtsmeldungen und Fragen richten Sie bitte an die Pflanzenschutzstelle AR: Tel 071 353 67 64 oder 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar.ch/feuerbrand und www.feuerbrand.ch

Neue Präsidentin Manuela Bischof

Die Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute fand Ende März im Restaurant Bruggtobel, Mohren, statt. Nebst den üblichen Geschäften stand die Diskussion um den Weiterbestand des Verkehrsvereins, im Hinblick auf die Auflösungen in anderen Ausserrhoher Gemeinden und der Suche nach neuen Vorstands-Mitgliedern, im Mittelpunkt.

Auf die HV 2009 hatten der Präsident Edi Thurnheer, Bellevue, und die Beisitzerin Annelise Niederer, Rohnen,

ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern gestaltete sich bis kurz vor der HV als schwierig. Schlussendlich meldeten sich dann doch zwei engagierte Frauen, um die vakanten Posten zu besetzen. Als neue Präsidentin

wurden sodann, mit einem warmen Applaus, Manuela Bischof, Dorf, und als neue Beisitzerin Monika Amrein, Dorf, gewählt. Das Verkehrsbüro bleibt in der Gemeindekanzlei.

Edi Thurnheer

Der neue Vorstand des vvr

v.l.n.r.; Hanspeter Rohner, Schachen, Monika Amrein, Dorf, Roy Sturzenegger, Hägli, Christina Schoch, Schachen, Manuela Bischof, Dorf

Jahresprogramm 2009

Termin	Anlass
20. Juni	Dämmerschoppen MG Reute und Verkehrsverein Familien- und Gruppenwettkampf mit Preis Startgeld: Fr. 5.— Anmeldefrist bis spätestens 13. Juni bei Manuela Bischof Tel. 071 891 64 70, e-mail:bischof13@bluewin.ch
14. Juni	Frühlingswanderung mit Viktor Niederer
10. November	Räbälchtliumzug im Dorf
1.–24. Dezember	Adventsfenster Dorf, Mohren, Schachen (Wer ein Fenster dekorieren möchte kann sich bei Manuela Bischof Tel. 071 891 64 70 melden)
im Dezember?	Winterwanderung mit Viktor Niederer (Flugblatt folgt!)

Haushalt Service

Der Haushalt Service bietet rasche Unterstützung in Haus- und Familienarbeit!

Der Startschuss für dieses ehrgeizige Dienstleistungsangebot fiel im März 2000. Unter der Leitung von Regula Stricker, bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung Appenzell AR, wurde damals eine Projektgruppe eingesetzt, um den Angebotskatalog auszuarbeiten.

Bei der ersten Hauptversammlung am 21. Februar 2002 zählte der Verein bereits 72 Einzelmitglieder und 25 Kollektivmitglieder. Vermittelt wurden damals 275 Einsätze mit 880 Einsatzstunden. Unterstützt von der Frauenzentrale und dem Gewerbeverband AR übernahm die Landfrauenvereinigung die Initiative.

Heute leistet der Haushalt Service fast in allen Gemeinden des Kantons Einsätze. 28 Mitarbeiterinnen im

Teilzeitpensum, darunter auch Rütiger Frauen, kamen während 8'858 Stunden 3'021 mal zum Einsatz!!

In 150 Haushalten wurden Wochenkehr, verschiedene Reinigungsarbeiten, Wäsche waschen und bügeln, Kinderhüten, einkaufen, Gartenarbeiten erledigt. Aus Mangel an Kapazitäten mussten sogar einige Aufträge abgelehnt werden.

Ende 2008 umfasste der Verein 178 Einzel- und 19 Kollektivmitglieder. Vereinsmitglieder oder Frauen, welche Interesse haben mitzuwirken, sind jederzeit willkommen.

Marlen Oggier

Gutscheine der Weiterbildung Appenzeller Vorderland als Geschenksidee

Die Weiterbildung Appenzeller Vorderland bietet neu Gutscheine als sinnvolle Geschenksidee an. Ausführ-

Haushalt service

Der Haushaltsservice bietet rasche Unterstützung in Haus- und Familienarbeit

- Allgemeine Hausarbeiten
- Hausputz
- Frühjahrsputz, Fensterputz
- Wäschepflege, Bügelarbeiten
- Hilfe bei Einladungen
- Hütendienst
- Gartenarbeiten

liche Informationen zum Geschenk „persönliche Weiterbildung“ und auch zum aktuellen Programm sind im Sekretariat unter der Telefonnummer 071 870 05 02, per email: sekretariat@webvorderland.ch oder auf der Homepage www.webvorderland.ch erhältlich.

Zwischen den Sportferien und den Frühlingsferien behandelten die Rütiger SchülerInnen das Thema Abfall. Dazu gehört natürlich auch die direkte Auseinandersetzung mit dem Abfall, weshalb die SchülerInnen am ersten Freitag nach der Sportwoche den Abfall der ganzen Woche aus den Abfallsäcken kippten und sich anschauten, wie viel Abfall die ganze Schule in einer Woche macht. Etwa zweieinhalb Hundertliter Abfallsäcke entstanden in dieser Schulwoche.

Doch da war nicht nur Abfall drin, der wirklich in den Kehricht gehört. Pet-Flaschen, Draht, Aluminium und ganz viel Papier waren unter den Kehricht gemischt. Dass diese Dinge getrennt und anders entsorgt werden müssen, wissen einige SchülerInnen.

So entdeckten die SchülerInnen die Abfalltrennung als Teil des Themas. Was gehört Wohin? Die SchülerInnen der Schule Reute nahmen dann in den folgenden Wochen die Trennung des Abfalls genauer unter die Lupe. Die Basisstüfler schauten sich an, wie man trennt, was man trennt und wohin die Dinge kommen. Die Mittelstüfler betrachteten auch noch das Recycling von Glas und Altpapier genauer. Sogar wie der Kompost funktioniert, wissen sie nun.

Ein anderes grosses Thema ist natürlich der Abfall selbst und die Frage, wie es möglichst wenig Abfall gibt. Ein passendes Beispiel zur Veranschaulichung, wie man weniger Abfall macht, auch als SchülerIn, ist die Znüni-Verpackung. Wer jeden Tag ein neues Säckli mitnimmt und es danach in den Abfall wirft, der macht viel Abfall und gibt auch noch viel Geld aus. Besser macht es hingegen, wer immer wieder das gleiche Säckli mit nach Hause nimmt und am nächsten Tag wieder das selbe Säckli mit Znüni in die Schule mitnimmt. Am besten ist es, wenn man ein Znüniböxli hat, dann macht man weniger Abfall und schont sogar noch das Portemonnaie der Eltern.

Natürlich haben die SchülerInnen auch angeschaut, was Sondermüll ist und wohin Dinge wie Batterien, alte Medikamente, kaputte Teller und weitere Dinge dieser Art entsorgt werden. Dieser Abfall kommt nicht

werk in St.Gallen. Die Basisstüfler und Mittelstüfler konnten eine Führung durch das Kraftwerk geniessen und den Weg des Abfalls genauer anschauen. Während sich die Basisstüfler auf den Heimweg machten, gingen die Mittelstüfler in den McDonalds, um dort zu erfahren, was McDonalds mit dem dort entstandenen Abfall macht.

Selbst im Werken und im Schwimmen widmeten sich die SchülerInnen dem Thema. Im Schwimmen wurde das Meer (das Schwimmbecken) von Abfall (Flossen, Schwimmbretter etc.) gereinigt. So lernten die SchülerInnen, dass es einfacher wäre, den Abfall nicht ins Meer zu werfen, weil es mühsam ist, ihn wieder raus zu kriegen.

Im Werken machten die Mittelstüfler aus Abfallprodukten interessante und einzigartige Gurte und Etuis.

So entstanden zum Beispiel Etuis aus Capri-Sonne-Verpackungen oder Chips-Säcken. Auch Gurte aus Toblerone-Schachteln und Sugus-Papierli sind ein Renner. Die Basisstufe bastelte Marionetten aus Abfall und Windlichter aus alten Dosen.

einfach in den Kehricht. Batterien gehören zurück in den Laden, Medikamente in die Apotheke und Porzellan zum Bauschutt.

Der Höhepunkt des Themas war der Ausflug in das Kehrichtheizkraft-

Als Abschluss des Themas ging die Basisstufe zur Glasentsorgung und PET-Entsorgung im Dorf, um selber einmal trennen und hinein werfen zu können.

Ein Jubiläum ohne Feier: 175 Jahre Sparkasse Reute

Die 1834 gegründete Gemeindeparkasse Reute wäre 175 Jahre alt. 1999 aber wurde die traditionsreiche Kleinbank aufgegeben, so dass heuer keine Jubiläumsfeier stattfindet.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden in fast allen appenzellischen Gemeinden Sparkassen. Damit wurde auch einfachen Leuten Gelegenheit geboten, ihre Ersparnisse zinstragend und sicher anzulegen. In Reute war es Pfarrer Johann Jakob Waldburger, der mit Gleichgesinnten die Sparkasse gründete. Die Gründer garantierten mit ihrem Vermögen für sämtliche der neuen Dorfbank anvertrauten Gelder. Später hatte der Gemeinderat diese Garantie zu leisten.

Keine Fusion mit der Kantonalbank

Jahrzehntlang waren die in Reute tätigen Ortsgeistlichen Verwalter der Sparkasse. Als im Jahre 1902 Pfarrer Wilhelm Burckhardt die Führung der Kasse abgab, wollte der Gemeinderat die Ortsbank an die 1877 gegründete und in Reute mit einer Agentur vertretene Ausserrhoder Kantonalbank abgeben. Nach dem Veto der Lesegesellschaften wurde eine Gemeindeversammlung einberufen. Diese entschied sich für die Beibehaltung der Sparkasse und die Garantieübernahme durch die Einwohnergemeinde.

Ideale Kombination Sparkasse und Post

Vor gut hundert Jahren übernahm Hauptmann Jakob Bänziger die Sparkasse-Verwaltung. Sein Nachfolger wurde Johann Weder in der alten Kanzlei. 1958 kam es zur Kombina-

Gemeinsam mit seiner Gattin Rita betreute Posthalter Remo Hälgi von 1981 bis 1999 die Sparkassekunden von Reute und Umgebung.

Bild:
Peter Eggenberger

tion von Sparkasse und Post, womit Posthalter Ernst Keller nun auch Sparkasseverwalter wurde. Als Nachfolger-Ehepaar waren ab 1981 Remo und Rita Hälgi in dieser Doppelfunktion tätig, wobei 1982 mit dem Neubau im Dorfzentrum moderne Post- und Sparkassenräumlichkeiten zur Verfügung standen.

Fusion mit Wolfhalden

Am 1. Mai 1994 beschlossen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Reute und Wolfhalden die Fusion der beiden Gemeindeparkassen. Das zu diesem Zeitpunkt eine Bilanzsumme von rund 50 Millionen Franken ausweisende Finanzinstitut errichtete nach dem Verschwinden der Ausserrhoder Kantonalbank (1996)

Geschäftsstellen in Lutzenberg und Schachen (Reute), wobei es auch hier zu einem Miteinander von Post und Sparkasse kam.

Verkauf an die Vorderländer Raiffeisenbank

Obwohl die Sparkasse Wolfhalden-Reute Ende 1998 eine Bilanzsumme von 67 Millionen Franken auswies, wurde das kleine Bankinstitut im Zuge stetig neuer Anforderungen nicht zuletzt in den Bereichen EDV und Sicherheit im Jahre 1999 an die Vorderländer Raiffeisenbank verkauft. Leider bedeutete diese Fusion auch das Ende für die Bankschalter in Reute-Dorf und Reute-Schachen.

Peter Eggenberger

Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingertag in Heiden

Samstag, 23. Mai 2009 evtl. 24. Mai 2009

Teilnahmeberechtigt:
Schwinger aus den Kantonen AR, AI, SH, ZH
und SG Stadt der Jahrgänge 1992-2001

Notenblattausgabe: 08.00 Uhr
Antreten: 08.45 Uhr

Auskunft: Tel. 1600 Region 071 ab 06.00 Uhr

Freundlich lädt ein: Schwingclub Wolfhalden

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Hansruedi Sieber
geb. 25. Februar 1958
Hägli 93
9414 Schachen-Reute AR

Willkommen heisst mich die selbst-kreiere Tafel „Hägli 93 – Wild Country“ von Hansruedi Sieber. Weshalb zügelt jemand vom Steuerparadies Au SG nach Reute AR? Hansruedi Sieber erklärt: „Ich und meine Partnerin wandern für's Leben gerne und haben uns deshalb ein Häuschen im Appenzellerland gesucht. Dies ist das Haus der Familie Tarnutzer-Hanselmann und ist 1872 erbaut worden. Geschichtlich interessant ist, dass dieses Haus, auf Rollen, von schräg vis-à-vis gezügelt wurde.“

Wanderungen

Hansruedi und seine Partnerin haben die Schweiz nun beinahe von Ost nach West durchwandert. Ausgangspunkt der ersten Etappe war Au SG. Danach ging es über das Appenzeller Vorderland via Gais und Hundwiler Höhe ins Toggenburg. Von da wurde das Zürcher Oberland durchquert bis Pfäffikon ZH und Uster. Während der ganzen Wanderung herrschte strahlendes Wetter, nur in der letzten halben Stunde kam ein Gewitter mit Platzregen auf, sodass die beiden von Kopf bis Fuss vor Nässe triefen.

Weitere Etappen folgten und führten letztlich bis nach Morges. Geplant ist nun, das letzte Stück von Morges nach Genf dieses Jahr unter die Füsse zu nehmen. Wenn es die Gesundheit erlaubt, reizt auch der Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Hansruedi schwärmt: „Zu Fuss nehme ich die Natur ganz anders wahr. Spannend ist immer, was sich hinter dem nächsten Hügel verbirgt. Du weisst nicht, was dich erwartet.“ Nicht misen möchte er die vielen Gespräche mit den Einheimischen. In Gais AR zum Beispiel durfte er trotz geschlossenem Hotel übernachten.

Ahnenforschung und Künstlerblut

Eine weitere Leidenschaft von Hansruedi ist die Ahnenforschung. Hansruedi Sieber stammt in Widnau von den „Katze-Fina's“ ab (Jeder Widnauer weiss nun genau Bescheid). Er konnte den Stammbaum seines Vaters zurück bis 1789 erforschen. Ein Claus Blättler mütterlicherseits hat

1531 an der Schlacht von Kappel mitgekämpft. Der bekannte Musikclown Jacky Blattino, der autodidaktisch 14 Musikinstrumente spielen konnte, ist ein Onkel von Hansruedi: „Als Kinder konnten wir von den Zaubereien unseres Onkels nicht genug bekommen. Blattino hat sich als erster Tellerjongleur 1950 einen Namen gemacht.“ Hansruedi hat das Künstlerblut geerbt. In der Schule hatte er die Hauptrollen in den Theaterstücken inne und wurde stets gefragt: „Warum wirst du nicht Schauspieler?“ Nun allerdings will es seine Tochter wissen. Sie studiert an der Uni Bern Theaterwissenschaft.

Wilde 1980-er

Hansruedi Sieber ist gelernter Maler und Tapezierer. In seinen Jugendjahren hat er das Leben sehr genossen. So hat er Zugreisen oder Töffausflüge in ganz Europa unternommen, war an verschiedenen Open Air Konzerten, machte Autostopp nach Amsterdam. Als sein Töffmechaniker den Tacho seiner Yamaha 125 sah, schüttelte er den Kopf: „Du bist schon zweimal um die Welt gefahren!“

Ein grosser Sammler

Er sammelt von Poststellen in der Schweiz, die geschlossen werden, den Stempel des letzten Öffnungstages. So besitzt er auch von der Poststelle Reute einen solchen. Weiter hat er mehrere Ordner von Autogrammkarten: So gratuliert Gerhard Schröder vom Bundeskanzleramt für das „lässige“ Hobby. Grüsse kommen auch von

Tony Blair aus der Downing Street 10. Weiter grüssen „Le Prince de Monaco“, Königin Beatrix von Holland oder Prinz Charles aus dem Buckingham Palace. Auch eidgenössische Autogramme sind vorhanden: von Ruth Metzler und Hans Rudolf Merz über Moritz Leuenberger bis Christoph Blocher.

Sogar „himmlische“ Grüsse aus dem Vatikan fehlen nicht. Autogramme von Sportlern wie Muhammad Ali, Roger Federer, Jörg Abderhalden, Heini Hemmi, Jörg Stiel und vielen mehr oder von bekannten Künstlern wie zum Beispiel Hans Erni, Bernhard Luginbühl, Rudolf Mirer, Archie B. Dickens (Mary Long), Roman Signer, Josef Ebner... runden das Bild ab.

Persönliche Meinung zu unserer Zeit

Hansruedi Sieber kann mit unserer kurzlebigen Zeit nicht viel anfangen: „Unsere Generation wird, wenn die Datenträger versagen, in ein kulturelles Loch fallen. Schriftlichkeit ist ein sehr wichtiges Kriterium für Bewahrung, was leider wenig erkannt wird.“

Er findet die Globalisierung „einen fertigen Seich“. Denn wenn alle vernetzt sind, kommen in Krisen auch alle dran. Hansruedi Sieber hat am gleichen Tag Geburtstag wie Wilhelm

Busch, der grosse Zeichner und Dichter. Vielleicht ist er deshalb auch äusserst kreativ: fotografieren, gestalten, malen, zeichnen, restaurieren alter Sachen, schreiben alter Schriften... Hansruedi Sieber ist ein moderner Mensch, der stets das „Währschafte“, das Handwerkliche sucht. Im Keller seines Hauses hat er ein „Museum“ eingerichtet. Ein Besuch lohnt sich. Hansruedi hat über jeden Gegenstand eine Geschichte zu erzählen...

Esther Rechsteiner

„Pöschelibender“ – wo ist er jetzt?

Liebe Freundinnen und Freunde des Pöschelibende.

Vermutlich wartet ihr schon alle wieder gespannt darauf, welches geographische Rätsel euch der Pöschelibende diesmal aufgibt. Nachdem er bei Annelies und Micha Savic den Winter mit musikalischer Kurzweil verbringen durfte (herzlichen Dank den Beiden!) macht er sich nun wieder auf zu einem neuen Gastspiel. Gar nicht allzu weit hat er zu gehen, fast einen Steinwurf nur. Wenige Höhenmeter sind zurückzulegen an einen Ort mit Blick von Ost nach West. Die meisten schauen herab auf diese, mit wenigen Ausnahmen, sehr beschauliche und ruhige Gegend. Wie Ihr alle wisst, heisst es da, wo der Pöschelibende zu Gast ist, „sönd willkomm“. Also, benützt die Gelegenheit für einen Besuch. Der Pöschelibende und dessen Gastgeber freuen sich bereits auf offene Diskussionen über Gott und die Welt, aber auch über ein Streitgespräch betreffend die perfekte Technik der Pöschelibproduktion.

Das Gute liegt so nah – Englisch in Obereg

Do you speak English? Wo Menschen mit verschiedenen Muttersprachen aufeinander treffen, wird immer häufiger Englisch gesprochen. Dies betrifft den privaten wie auch den geschäftlichen Bereich. Die Kinder lernen Englisch bereits in der Primarschule. Wie sieht es bei den Erwachsenen aus?

In Obereg besteht seit dem Jahr 2000 die Möglichkeit, auf einfache, spielerische Weise Englisch zu lernen. Mit laufend wechselnden Aktivitäten wird vor allem das Sprechen, aber

auch das Hör- und Leseverständnis geübt. Die Fertigkeit im Schreiben kann trainiert werden, von der Postkarte bis zum formellen Brief. Die Kurse werden auf verschiedenen Levels angeboten. Die Motivation der Kursleiterin und der Teilnehmer tragen dazu bei, dass in einem angenehmen Lernklima in kurzer Zeit erstaunliche Fortschritte erzielt werden. An jedem Semesterende wird das Gelernte bei einer „Themen-Party“ im Praktischen angewendet.

Auskunft: Cili Dörig
Feldlistrasse 14, 9413 Obereg
cili.doerig@bluewin.ch
Tel. 071 890 06 40.

Mohren: Senn mit Geissen statt Gartenzwerge

Der Frühling ist da, und bereits vor Wochen sind vielerorts rund ums Haus die Gartenzwerge in Stellung gebracht worden. Für Abwechslung im Einerlei der Zipfelmützenträger sorgt zwischen den Restaurants „Sonnenschein“ und „Grütli“ in Mohren ein von zwei Geissen begleiteter Senn in Lebensgrösse, der immer wieder die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zieht.

Peter Eggenberger

Bild: Peter Eggenberger

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Gut 20 Gemeindeglieder machen mit beim Leitbildprozess; Jugendliche und Erwachsene aus vier Generationen. Dazu Gedanken von Neala Boll:

Gemeinsam die Kirche verändern – Das ist das Motto der Kirchgemeinde Reute–Oberegg. In einem sogenannten Leitbildprozess wollen Kirchenvorstand und Gemeindeglieder die Kirche offener und fröhlicher gestalten. Dies geschieht in Projektgruppen sowie auch in der Gemeinschaft aller Anwesenden. Jung und Alt mit einbeziehen, Meinungen äussern können, eine Weggemeinschaft bilden, die reden, streiten und teilen kann, das sind die Ziele, welche uns allen besonders am Herzen liegen und die wir versuchen, besonders gut in die Kirche einzubringen. Etwas verändern ist leichter gesagt als getan. Doch wenn alle einander helfen und jeder seine eigenen Vorstellungen von einer Kirche einbringt, werden wir bestimmt ein gutes Ergebnis erzielen.

Grosser Indianerhäuptling

Mit 40 kleinen Stammesgenossen und ca. 10 mittleren und grossen Häuptlingen brach der Indianerstamm

„Kinderwoche“ vom Schulhaus auf, um einen Bären zu suchen. Spuren wurden gesichert, Tatzenabdrücke entdeckt und letztendlich der Bär selber gefunden.

Auch alltäglichere Abenteuer konnte man erleben. Wer wollte, konnte mit Pfeil und Bogen schießen üben, versuchen, das Wasser von der Quelle zum Tipi zu tragen oder ein echtes Blasrohr basteln. Viele spannende Geschichten von Jesus bekamen die Kinder erzählt, sangen Lieder, begleitet von Gitarren, Saxophon, Panflöte und anderen klingenden Instrumenten. Manch wunderschöner Indianerschmuck wurde hergestellt,

Vorräte gesammelt und als Mutprobe durfte jeder einen fürchterlich glitschigen Fisch essen.

Manchen schmeckte der so gut, dass er gleich einen zweiten (Gummibärchen)-Fisch wollte. Zum Abschluss gab es ein grosses Indianerfest.

Gottesdienst im Freien bei Sonnenschein

Am 7. Juni findet wieder unser jährlicher Familiengottesdienst vor dem Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein statt. Dieses Jahr feiert der Sonnenschein an diesem Tag auch sein 10-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Beginn des Tags der offenen Tür: 10.30 Uhr. Gottesdienstbeginn: 10.45 Uhr. Es gestalten Kinder und Jugendliche den Gottesdienst mit. Die Musikgesellschaft Reute sorgt für den musikalischen Rahmen.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein einfaches Mittagessen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Restaurant Sonnenschein statt.

Marion Giglberger

Bücher-Tipps von Shona Sturzenegger

Frostfeuer

Mitten im hohen Norden liegt das Reich der Schneekönigin. Niemand betritt ihr Reich ohne Grund. Aber eines Tages wagt es ein Adler, der Schneekönigin einen Herzapfen zu stehlen. So beginnt eine Geschichte voller Magie und Fantasie. Ich finde die Geschichte sehr spannend und glaube, dass auf dem Buch ein „Fesselzauber“ liegt.

ISBN: 3-7855-5441-9

Ab ca. 9 Jahren

Die wilden Hühner und das Glück der Erde

Sprotte ist stinksauer. Ihre Mutter

will, dass sie auf einem Reiterhof die Ferien verbringt. Als Sprotte das ihren Freundinnen erzählt, hat plötzlich jemand eine Idee: Sie könnten ja alle zusammen auf diesen Reiterhof fahren. So beginnt eine lustige und turbulente Geschichte. Das Buch ist meiner Meinung nach sehr gut geschrieben. Vor allem eine nächtliche Actionszene war für mich der Höhepunkt.... aber lest es selbst.

ISBN: 3-7915-0459-2

Ab ca. 8 Jahren

Bleib bei uns Gulla

Das kleine Mädchen namens Gulla lief an einem regnerischen Nach-

mittag der Strasse entlang, als plötzlich eine

kleine Kutsche neben ihr hielt. Der Mann, der auf dem Kutschenbock sass, fragte sie, ob sie einsteigen möchte. Gulla war froh über das Angebot. Fragt ihr euch jetzt gerade, wie es weiter geht? Wenn ihr das wissen wollt, dann lest doch diese spannende Geschichte. Lasst euch überraschen.

ISBN: Sonderausgabe, Titel der Originalausgabe „Kulla-Gulla“

Ab ca. 10 Jahren

...denn böse Menschen keinen keine Lieder.“ Diesem Ausspruch aus dem Volksmund zufolge, müsste man sich ausser in den örtlichen Chorgemeinschaften auch in den Altersheimen Watt und Mohren aufhalten. Denn schon seit dem Jahr 1982 wird dort regelmässig im ein- oder zweimonatigen Turnus gesungen.

Im Altersheim Watt

Wie es begann

Elisabeth Oertle, Gattin des damaligen Pfarrers Arnold Oertle in Reute, wusste um die Tatsache, dass das Singen dem menschlichen Gemüt sehr zuträglich ist und sich vor allem auch im Alter positiv auf das Befinden

Im Altersheim Sonnenschein

auswirkt. Sie überzeugte eine kleine Gruppe von Frauen aus dem Frauenverein und organisierte zusammen mit Ruth Stickler regelmässige Besuche im Altersheim Watt, bei denen sie mit den Frauen bekannte und vertraute Volkslieder sang. Es war ein zusammengewürfeltes kleines Grüppchen, welches sich jeweils ganz zwanglos und unverbindlich traf und damit den Bewohnern im Watt durch Besuch und Gesang Abwechslung und Freude bereitete. Zwar wechselten die Mitglieder des „Chors“ naturgemäss immer wieder, aber stets fanden sich neue Frauen, die sich zum Mitmachen bewegen liessen. Nach dem Bau des Altersheims in Mohren wurde darauf auch das „Sonnenschein“ in den Gesangs-Zyklus aufgenommen.

Freude am Gesang

Und immer wieder stellt die Singgruppe fest, wie bei älteren Menschen, Frauen wie Männern, durch die Lieder aus ihrer Kinder- und Jugendzeit Erinnerungen aufkeimen und wie gerne sie diese Lieder hören und selber mitsingen. Dabei zeigt sich oft Erstaunliches: Scheinbar völlig apathische Personen singen mit und beherrschen oft, zum Erstaunen aller, sämtliche Strophen! Unterdessen ist die Leiterin im Besitz verschiedener Liederbücher, fragt nach Wünschen und erfüllt diese auch gerne. Elisabeth Oertle, selber begabte Sängerin und Musiklehrerin obendrein, kennt einen riesigen Liederschatz und sucht

jeweils mit der Flöte die passende Tonhöhe.

Dazu ein Keyboard

Elsa Tobler brachte 2007 bei ihrem Einzug ins Altersheim ihr Keyboard mit, auf dem sie erstaunlicherweise im vorgerückten Alter selbständig das Spielen erlernt hatte. Teils begleitet

Elsa Tobler am Keyboard

sie nun die ihr bekannten Lieder oder erfreut mit einem Vorspiel. Und immer wieder ertönt dann der Ausruf: „Schön“ und es gibt Applaus! Nach dem Singen wird die Singgruppe, welche sich derzeit aus Rütiger und Oberegger Frauen zusammensetzt, jeweils zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und das ergibt zusätzlich gemütliche Gespräche mit den Bewohnern. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass dieses schöne, segensreiche Angebot auch die Dreissig-Jahr-Grenze überdauern wird. Und der Initiantin und Leiterin, Elisabeth Oertle, gebührt an dieser Stelle ein aufrichtiger Dank.

Trudi Langenegger

Fotoausstellungen im Alters- und Pflegeheim Watt

Nach einer Pause sind wir mit vollem Elan dabei, drei Fotoausstellungen im Alters- und Pflegeheim Watt zu organisieren. Wir haben bereits einige Kontakte geknüpft. Folgende drei Ausstellungen sind geplant:

Januar/Februar 2010

DAHAM OND FUETT

Tina Klien, Rohnen 108
Hobbyfotografin
Farbige Fotografien von Reute AR und dem Ausland

Januar/Februar 2011

LAND OND LÜÜT

Mädde Fuchs, Gais AR
Bekannter und anerkannter Appenzellerfotograf
Schwarz-weiss Fotografien von Reute AR und Umgebung

Januar/Februar 2012

FRÜENER OND HÜTT

Themafotos von Leuten und Gebäuden aus Reute und Umgebung
Alte Fotos, neue Fotos

Ziel unserer Ausstellungen ist es, einerseits die Kunst zu fördern und andererseits soll den Bewohnern des Al-

ters- und Pflegeheimes Watt der Alltag mit Begegnungen versüsst werden.

Team Ausstellungen Alters- und Pflegeheim Watt: Helen Nessensohn, Heimleiterin/Marlen Oggier, Altersheim-Kommissions-Präsidentin/Elisabeth Oertle, Heidi Eisenhut und Esther Rechsteiner.

Kulturkommission Reute AR

Aufruf: Wer hat alte, längst vergangene Sujet-Fotos von Reute (Gebäude, Menschen)? Wer hat neue Fotos mit Impressionen von Reute?

Bitte melden Sie sich bei Esther Rechsteiner, Hirschberg 478, 9414 Schachen / Tel. 071 891 52 84 / esther.rechsteiner@bluwin.ch

Haben Sie auch oft das Gefühl, dass das Leben in der heutigen Zeit einfach nicht Ihrem Tempo entspricht? Wünschen Sie sich öfter mal die Zeiten zurück, als die Autos noch nicht über schnell, die Computer gar nicht erfunden, das Telefon daheim ein Luxus war? Plagt Sie auch immer mehr das schlechte Gewissen, weil Sie nicht jede freie Minute verplant haben, sei es mit gärtnern oder haushalten oder Sport treiben? Der Langsamkeit und dem Nichtstun das Wort reden will ich heute.

Das Telefon klingelt ins Leere

Meine Töchter haben kürzlich ein ernstes Wort mit mir gesprochen. Sie finden es ungeheuerlich egoistisch, dass ich – und auch mein Lebenspartner – es uns gönnen, nach Lust und Laune das klingelnde Telefon einfach zu ignorieren. Auch der Hinweis, dass sich ja nach mehrmaligem „Schellen“ ein Anrufbeantworter einschaltet, mindert ihre Empörung in keinsten Weise. Schliesslich könnte es ja sein, dass noch ganz dringend eine Planänderung für eine getroffene Abmachung gemeldet würde oder ein kurzfristiger Besucher sich ankündigen will oder sonst eine wahnsinnig dringliche Nachricht unser hart und womöglich auf Nimmer-wieder-hören in den unendlichen Weiten des Weltalls verloren geht. Mit grossen Augen und offenen Ohren hat mein fürsorglicher Nachwuchs allerdings zur Kenntnis nehmen müssen, dass Rolf (mein Mitstreiter im Kampf gegen die Beschleunigung des Lebens) und ich im Traum nicht dran denken, unser Verhalten zu ändern. Wir halten es nämlich für ein Grundrecht, selber entscheiden

zu können, wann wir erreichbar sein wollen und wann nicht. Und das im Handy-Zeitalter! Auch dieses nutzen

wir nur gelegentlich an Orten, an denen wir sonst gar nicht erreichbar wären oder zu Zeiten, da wir wirklich dringend erreichbar sein müssen. Solche Telefon-Muffel sind wir.

Öffentlicher Verkehr entschleunigt mich nicht

Vor ein paar Monaten habe ich eine neue Stelle in St.Gallen angetreten – für mich der ideale Zeitpunkt, um wenigstens teilweise auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Wie habe ich mich drauf gefreut, ab Heiden keinen Berufsverkehrsstress mehr zu haben. Hach – wie herrlich würde es sein, völlig entspannt am Morgen dem Arbeitsplatz und am Abend dem Zuhause entgegen chauffiert zu werden. Vielleicht sogar ein kurzes Nickerchen nach- oder vorholen zu können und einfach etwas entschleunigt durchs Leben zu fahren. Jedoch, junge Erwachsene und Kinder sind auch unterwegs – zu denselben Zeiten wie ich. Und sie sind, wie sie eben sind: Lustig drauf, mitteilbar, Musikverrückt und mithin halt einfach laut! Und das schon am frü-

hen Morgen! Und was hetze ich jeden Morgen durch Bad und Küche in der Angst, mein Postauto zu verpassen! Die verlorene halbe Stunde müsste ich nämlich am Abend wieder reinholen, also länger arbeiten. Und so schmelzen die Entschleunigervorteile des öffentlichen Verkehrs dahin wie der Schneemann in der Sonne. Das Fahren mit dem öffentlichen Verkehr mit allem Drum und Dran verursacht mir tatsächlich mehr Stress!

Gegen den Strom schwimmen führt zur Quelle

Sein Leben zu entschleunigen ist nicht so einfach, wie mit dem immer schneller werdenden Strom mitzuschwimmen. Auch in Sachen Weiterbildung müssen wir dringend am Ball bleiben, sonst haben wir auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen mehr. Unsere Freizeit ist geprägt von allerhand Aktivitäten, die unsere Jugendlichkeit erhalten soll – Wellness und Fitness sind angesagt. Einfach nur die Seele baumeln lassen – aber nicht doch! Wir könnten ja die Klimakatastrophe, die Rezession, die olympischen Spiele, irgendeine Weltmeisterschaft, ein kulturelles Grosseignis oder was es der Aktualitäten mehr gibt, verpassen.

Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt ohne Telefonanschluss. Wer uns etwas Wichtiges ganz dringend mitzuteilen hatte, erreichte uns via Nachbarn. Meine fahrbaren Untersätze waren bis ins hohe Alter von 24 Jahren das Velo und ein Töffli, bis es mir geklaut wurde, sowie natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel.

weiter auf Seite 14

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Bauen mit Freunden.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBBEREGG

Einmal habe ich das ganze Appenzellerland bereist für die Strecke St.Gallen – Waldstatt, weil ich in den falschen Zug eingestiegen bin. Ich kam zwar Stunden zu spät ans Ziel, aber die Leute haben in Ruhe auf mich gewartet und ich lernte das Appenzellerland von einer ganz andern Seite

kennen. Immer schon habe ich gerne gefaulenzt, meine Seele baumeln lassen oder gelesen. Wenn ich alleine walken gehe, dann höre ich die Vögel zwitschern, achte auf das Eichhörnchen im Geäst, bewundere die vielfältig-bunte Blumenpracht am Wegrand, genieße das Wetter ob Sonnenschein oder Wolkenziehen.

Am schönsten sind die drei Wochen Ferien am Stück, die wir uns jährlich im Sommer gönnen – am liebsten vor oder nach der Hauptferienzeit. Unseren Wohnwagen muss man zuerst aufklappen, um darin hausen zu können. Er ist alles andere als ein High-Tech-Mobil mit integrierter Heizung und Satellitenschüssel. Wir haben aber auch nicht vor, möglichst viel Erlebnis und Fun in unseren Urlaub zu packen. Wir gehen es langsam an, lesen viel, nutzen Regentage zum Rumlümmeln oder für einen Museumsbesuch und führen ein Leben, so richtig entschleunigt, stressfrei und mit ganz viel Einverständnis und Nähe.

So sollte es eigentlich immer sein. Aber dafür müssten wir wohl unsere

Jobs an den Nagel hängen und auswandern. Der Alltag verlangt eine gewisse Präsenz, ob es uns passt oder nicht.

Aber im Kleinen rebellieren wir – und lassen das Telefon klingeln, wenn uns grad nicht drum ist, mit jemandem zu sprechen. Oder ich steige bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder in den geschützten Mikrokosmos meines eigenen Kleinwagens. Oder ich nehme mir dann und wann eine kleine Auszeit fürs süsse Nichtstun. Oder ich sage auch mal Nein zu einem Ämtlein oder einem Anlass oder einer Einladung. Das nimmt mir Geschwindigkeit aus dem Leben – entschleunigt eben!

Yvette Anhorn

Kinder- und Jugendprojekt Reute sucht: WALDSTÜCK FÜR FAHRRADSTRECKE

Im letzten Jahr wurden die verschiedensten Ideen von Kindern und Jugendlichen in einem Workshop erarbeitet. Eine der Ideen war einen Velopark/Veloparcour zu erstellen. Für diese Idee sind wir nun auf der Suche nach einem geeigneten Platz/Ort/Strecke ...!

Die Idee ist den Kindern/Jugendlichen einen Ort zur Verfügung zu stellen, an dem sie sich mit dem Fahrrad austoben können. Die Idee/Vorstellung der Arbeitsgruppe wäre, ein zugängliches Waldstück Nähe Dorf oder Schachen. Es werden keine baulichen Massnahmen getroffen. Wir würden uns über eine Flut von möglichen Angeboten freuen. Kinder- und Jugendprojekt Reute.

Roy Sturzenegger

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen, wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Verblüffend und vergnüglich: Das neue Buch „Jechterondoo!“ von Peter Eggenberger

Seit Jahren pflegt Peter Eggenberger, Wolfhalden, intensive Kontakte mit heimatverbundenen und schlagfertigen Menschen und recherchiert in deren Umfeld. In der Folge entstanden vergnügliche Kurzgeschichten im gut verständlichen Kurzenbergdialekt, der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und Rheintal.

Heute liegen nebst zwei CDs sieben liebevoll gestaltete Bücher vor. Und mit „Jechterondoo!“ ist jetzt das neueste Werk erschienen. Es enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden aus Reute, Oberegg und Umgebung, die immer wieder mit einem erstaunten „Um Himmels willen!“ oder eben „Jechterondoo!“ reagieren lassen. Die bewährte Mischung von Humor, Spannung und bodenständiger Sprache macht auch dieses Buch zum exklusiven Lesevergnügen. Die Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler.

„Jechterondoo!“, 24 Kurzgeschichten, 26 Illustrationen, 128 Seiten, Fr. 22.–, erschienen im Appenzeller Verlag, ist im Buchhandel erhältlich.

Das Titelbild des Buches „Jechterondoo!“ zeigt das seinerzeitige Rütiger Lehrer-Ehepaar Signer, das beim ersten Bad im Schulhauskeller von neugierigen Buben gestört wurde.

Das Rezept:

Zitronisu mit Himbeeren

Dessert für 4 Personen für eine Form von ca. 2 Litern

Zitronencreme:

- 180 g Crème fraîche
- 2 EL Zucker
- 2 EL Zitronensirup
- 1 unbehandelte Zitrone, abgeriebene Schale und 1 EL Saft
- 2 ½ dl Rahm steif geschlagen

Sirup:

- 2-3 Zitronen, nur Saft (ergibt ca. 1dl)
- 2 EL Puderzucker
- ca. 150 g Löffelbiskuits
- ca. 250 g tiefgekühlte Himbeeren, angetaut

Zitronencreme: Crème fraîche und Zucker gut verrühren, Zitronensirup, Zitronenschale und Saft begeben, gut rühren, Schlagrahm sorgfältig darunter ziehen.

Sirup: Zitronensaft und Puderzucker verrühren.

Einfüllen: Die Hälfte der Biskuits mit der gezuckerten Seite nach unten in die Form legen, mit der Hälfte des Sirups beträufeln. 2/3 der Himbeeren darauf verteilen, restliche Beeren zugedeckt kühl stellen. Die Hälfte der Crème auf den Himbeeren in der Form verteilen. Die restlichen Biskuits darauf legen, mit dem restlichen Sirup beträufeln und mit der restlichen Crème bedecken, glatt streichen. Zugedeckt mindestens 4 Stunden kühl stellen. Vor dem Servieren mit den restlichen Himbeeren verzieren.
„En Guete!“

Annelise Niederer, Rohnen

Wertvoller denn je: Ihr Beratungsgespräch mit uns

Als lokaler Partner sind wir uns der persönlichen Verantwortung Ihnen und Ihrem Vermögen gegenüber bewusst. Wir beraten Sie persönlich, fair und kompetent. In Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man sich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Genau das zeichnet uns als nachhaltige Anlagebank aus. Rufen Sie uns an.

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Jubiläum: 5 Jahre KITA „Wirbelwind“

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland KITA „Wirbelwind“ am Kirchplatz (altes Pfarrhaus) in Heiden, feiert heuer sein 5-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wird die KITA am Samstag, 20. Juni 2009, von 10.00–16.00 Uhr, allen Interessierten die Türen öffnen, verbunden mit diversen Aktivitäten für Kinder. Auch eine kleine Festwirtschaft über den Mittag mit Kaffee und Kuchen lädt Gross und Klein zu einem fröhlichen Jubiläumstag ein. Das Motto der Feier heisst: „Kunst und Krempel“; bereits seit

Mitte März sind die Kinder dabei, alle Arten von Kunstgegenständen mit Hilfe des KITA-Teams zu gestal-

ten. Mit verschiedenen Materialien wie Gips, Ton, Stoffen und vor allem mit viel Fantasie dürfen sich die Kinder als Kunstschaffende üben. Im Rahmen des Festes werden dann diese Objekte präsentiert und verkauft; einige davon können schon im Vorfeld an verschiedenen Standorten, wie in der Raiffeisenbank Heiden und Wolfhalden, sowie im Foyer der Gemeinde Heiden, bestaunt werden. Der Gesamterlös soll der KITA zugute kommen. Mit diesem „Tag der offenen Tür“ erhofft sich die KITA nicht nur viele freudige Besucher, es soll auch ein Fest mit Kindern für Kinder sein.

Carolyn Kugler

Unser ehemaliges Redaktionsmitglied Albert Laim ist am 16. April 2009 verstorben.

Albert Laim hat als Vertreter aus dem Gemeinderat Reute unserem Redaktionsteam vom 28. Januar 2002 bis im November 2004 angehört. Aus gesundheitlichen Gründen musste er per sofort von seinem Amt als Gemeinderat zurücktreten. Albert war ein liebenswürdiger Mensch, der auch das Gesellige nach der Sitzung genoss. Gut können wir uns an die gekonnt vorgetragenen Witze vom Hellebardisten Manser erinnern. Wir werden Albert in bester Erinnerung behalten und wünschen seiner Familie viel Kraft.

Für das Redaktionsteam des Rütiger Feeschter
Esther Rechsteiner

VERANSTALTUNGEN

Mai

- 17. Musik-Gesellschaft-Reute, Kreismusiktag in Heerbrugg
- 24. Frühschoppenkonzert der MGR im Rest. Bruggtobel, Mohren

Juni

- 06./07. Jubiläumskleintierausstellung, Oberegg
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr, Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr
- 10. (17.) Erdgas-Athletic-Cup / Migros Sprint, Reute
- 13. Papiersammlung, Reute
- 13. Kant. Wettkampf für Jugendliche und Jungschützen
„Wettschiessen“, Reute, Samstag 13.00 – 17.00 Uhr
- 19. Vereinsmeisterschaft TV Reute, Reute
- 20. Musik-Gesellschaft-Reute, Dämmerchoppen

August

- 13. Bundesprogramm Schützen, Reute, Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr
- 15. Faustballturnier (Feld), Herisau
- 23. Kant. Final Erdgas-Athletic-Cup, St.Gallen
- 29. Bundesprogramm Schützen, Reute, Samstag 14.00 – 18.00 Uhr

www.feeschter.ch

Impressum • Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 3109:

Redaktionsschluss: 03. Aug. 2009
Erscheinungsdatum: 03. Sept. 2009

Editorial Aus dem Leben eines Rüütiger-Vereins Der Abstinentenverein Reute während den Kriegsjahren

Ein Dorf lebt mit seinen Vereinen. Nicht immer ist es aber einfach, Vereine zu führen oder am Leben zu erhalten. Basierend auf den Statuten von 1909, also auf Statuten, welche in diesem Jahr hundertjährig geworden wären, werden im Folgenden einige Sequenzen des ehemaligen Abstinentenvereins Reute aufgezählt.

Aus den Protokollen geht hervor, dass Versammlungen häufig an Sonntagnachmittagen stattfanden, so am 8. Februar 1942 oder am 18. Oktober 1942. Beim letzteren Treffen erschienen gerade mal fünf Mitglieder.

Diskutiert wurde auch um einzelne Rappen, heisst es doch in einem Protokoll aus jener Zeit: „Herrn Rentsch wird bei der Süssmostaktion 1 Rappen pro hergestellten Liter aus der Kasse vergütet, weil der bisherige Tarif im Vergleich zu seiner Arbeit wirklich zu niedrig war.“

Ein anderes Protokoll setzt sich mit einer angesehenen Dorfpersönlichkeit auseinander und hält fest, dass sie es nicht lassen kann, sich abschätzig über den Verein zu äussern.

Über eine angeblich zerrüttete Familie unterhielt sich der Vereinsvorstand wie folgt: „Über den Fall zerrütteter Familienverhältnisse bei ... in ... entwickelt sich eine Diskussion, woraus hervorgeht, dass die verschwenderische Frau vieles, wenn auch nicht ganz zum misslichen Verhalten des Ehemannes beitrug“.

Am 26. Januar 1942 beteiligten sich sechs Mitglieder an der Versammlung. Im Protokoll steht: „Wegen starker Inanspruchnahme durch andere Vereine haben unserer Mitglieder keine Zeit, an der Hauptversammlung teilzunehmen.“ Getagt wurde nicht

immer in Räumen des Schulhauses Reute, im Kirchgemeindehaus oder bei Mitgliedern. Das Protokoll vom 9. August 1942 hält fest: „Wir begaben uns nicht ins Schulzimmer, sondern blieben auf der Bank vor dem Schulhaus“. Auch eine gewisse Spontaneität von Vorstandsmitgliedern kann festgestellt werden, wie zum Beispiel folgende: „Der Aktuar entschuldigt sich persönlich vor Beginn der Versammlung, da er eine Vorstandssitzung des Männerchors zu besuchen hat.“

Bei einer Versammlung im Hause Bischofberger auf Steingacht am 11. September 1942 wurde ein Zeitungsartikel der Basler Nationalzeitung zitiert: „Was sollen die Soldaten trinken? Im englischen Parlament gab die Tatsache, dass den englischen und amerikanischen Soldaten kein Süssmost zur Verfügung steht, Anlass zu einer Debatte. Die englische Presse griff diese Frage auf und wies darauf hin, dass in der Schweiz pro Kopf 9 Liter Süssmost pro Jahr hergestellt würden.“ Wie nicht anders gewohnt – und das gilt auch heute noch, 65 Jahre nach der genannten Sitzung – bewirtete die Familie Bischofberger die Versammlung mit „Tee und einem mächtigen, herrlich mündenden, selbstgebackenen Hefenring“. Die Versammlung hatte aber damals auch noch das Fest der goldenen Hochzeit der Familie Bischofberger zu feiern.

Im Jahre 1950 beklagte der Verein zwei Austritte, welche wie folgt begründet waren: Die Austretenden wollen nicht länger zuwarten, bis der Verein aus seinem Dornröschenschlaf endlich wieder erwache“.

1952 wurde beschlossen, dass versuchsweise zwei Harasse Süssmost gekauft werden sollten, um jedem Mitglied eine Flasche gratis zu überreichen.

Der Verein setzte sich mit Vehemenz für den Bezug von Süssmost in den Gasthäusern ein. Aber nicht immer war er dort erhältlich. 1947 bestellte der damalige Präsident in einem Restaurant in Gais Süssmost. Er erhielt aber „Grapillon“. Die Süssmostbestellung wurde abgewiesen mit den Worten, „Wir haben keinen mehr“.

Gleichen Datums bemängelte ein Mitglied, dass auch in den beiden „gut bekannten Wirtschaften Kreuz und Ochsen kein Süssmost ausgeschrieben würde“.

Mit hoffnungsvollen Worten inmitten der Kriegswirren rund um unser Land steht in einem Protokoll aus dem Jahre 1943: „Niemand der anwesenden Mitglieder hält die Abstinenz als überlebt, da eine Organisation gegen das Alkoholkapital unbedingt notwendig ist und diese Organisation liegt in der Abstinenzbewegung.“

Die Art des Kampfes der Abstinenten wird sich zeitgemäss ändern und anpassen müssen, aber der Kampf wird gewiss noch für längere Zeit nicht überflüssig werden. ...Abstinenz muss den Menschen erfassen und soll eine Charaktersache sein und ist eine Verantwortungsfrage.“

Weitere Reminiszenzen aus dem Abstinentenverein Reute können den Protokollen aus den Jahren 1940 bis 1948 entnommen werden.

In Rücksichtnahme auf Nachkommen zitierter Personen in den Protokollen wurde in diesem Beitrag auf die Nennung der meisten Personen verzichtet.

Paul Furrer-Bischofberger, Chur
ehemals Oberegg/Reute
Carmennaweg 25, 7000 Chur
E-Mail: paulfurrer@bluewin.ch
Tel. 081 353 18 10 / 077 461 00 29

Kinoprogramm

Mehr Kionoprogramm unter www.kino-heiden.ch

September. Rosental. Das Kino. Schulhausstrasse 9, 7100 Heiden, Telefon 071 891 36 36

Fr 4.9. 20:15	Two Lovers	Der junge Fotograf Leonard (Joaquin Phoenix) wohnt nach einer unglücklichen Beziehung wieder bei seinen Eltern, die ihn mit einer jungen Frau aus ihrem Bekanntenkreis verknüpfen. Doch dann tritt Michelle (Gwyneth Paltrow) in sein Leben und er verliebt sich Hals über Kopf in die schöne, aber unberechenbare Blondine. Ab 16 Jahren – E/d/f	
Sa 5.9. 20:15			
Sa 12.9. 17:15			
Sa 5.9. 17:15	Coco avant Chanel	Im Waisenhaus hatte sie näher gelernt, zwei Verehrer ermöglichten ihr, ein eigenes Modegeschäft zu eröffnen und zur bekanntesten Frau des Modegeschäfts zu werden: Gabrielle Chanel (1883–1971) genannt Coco, brillant dargestellt von Audrey Tautou («Amélie»). Ab 12 Jahren – E/d	
So 6.9. 19:00			
Sa 12.9. 17:15			
So 6.9. 15:00	Ice Age 3: Die Dinosaurier sind los	Um doch noch so etwas wie eine Familie zu haben, kauft Sid einige Dinosauriereier. Aber Dinos sind nun mal nicht die idealen Kuschtierchen, und so muss die «krasse» Herde einmal mehr zusammenhalten und gefährliche Abenteuer bestehen. Und Scrat, das Eichhörnchen, hat endlich Erfolg... oder auch nicht. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Kinoteens:			
Fr 11.9. 20:15	Selbst ist die Braut	Der ehrgeizigen Lektorin Margaret (Sandra Bullock) ist jedes Mittel recht, wenn es nur ihre Karriere voranbringt. Als diese einzuknicken droht, gibt sie als Notanker kurzerhand die Hochzeit mit ihrem ahnungslosen Assistenten Andrew bekannt. Aber so weit hätte sie nicht gehen sollen... Eine furiose Komödie mit starken Charakteren. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Fr 18.9. 20:15			
Sa 19.9. 17:15			
Sa 26.9. 20:15			
Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft:			
So 13.9. 11:00	Pepperminta von Pippilotti Rist	PEPPERMINTA feiert seine Weltpremiere an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig (2. – 12. September 2009). In unser Kino kommt «das zeitgenössische Märchen», bunt und verwirrend, zusammen mit der Regisseurin und Künstlerin Pippilotti Rist zum Jubiläum der Genossenschaft Kino Rosental. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So 13.9. 15:00			
So 20.9. 15:00	Mullewapp	Wer kennt sie nicht: Die drei tierischen Freunde, Franz von Hahn, Johnny Mauser und Waldemar (erfunden und gezeichnet von Helme Heine). Im liebevoll gestalteten Film bieten die drei mit ihren Abenteuern ein schwungvolles Vergnügen für Gross und Klein. Ab 4 Jahren – Deutsch	
So 27.9. 15:00			
So 13.9. 19:00	Alle anderen	Gitti und Chris – frisch verliebt – probieren in der Abgeschiedenheit von Sardinien ihre Beziehung aus. Neben Harmonie finden sie Steit und Eskalation. Das Paar gerät aus den Fugen, bis die beiden ein anderes Paar treffen, das der perfekte Gegenentwurf ihrer Beziehung zu sein scheint... Ein mit leichter Hand inszeniertes Drama. Ab 16 Jahren – Deutsch	
Sa 19.9. 20:15			
So 20.9. 19:00			
Premiere:			
Fr 25.9. 20:15	De Chatzelochsenn	Nach seinem Erfolg «De letscht Alpsommer» folgt nun ein zweiter Film des Toggenburger Regisseurs Tobias Brunschwiler. Er versucht einen etwas anderen Einblick ins Älplerleben zu geben, indem er mit seiner Familie gleich selbst 'Alp geht, halt eben seinen ersten Alpsommer erlebt. Er zeigt seine persönlichen Erfahrungen auf unkonventionelle Weise und lässt die Zuschauer immer wieder schmunzeln. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Sa 26.9. 17:15			
So 27.9. 19:00			

Japanknöterich & Co.

In unserem Kanton sind die Neophyten noch nicht sehr verbreitet. Dies dank dem Einsatz der Equipe des Landwirtschaftsamtes, das die unliebsamen Gewächse entfernt. Und dank der Ausserrhoder Bevölkerung, die Standorte meldet. Denn vor allem der hartnäckige Japanknöterich und das drüsige Springkraut sind problematisch. Weitere Informationen unter www.cps-skew.ch

Meldungen bitte an René Glogger, Amt für Umwelt, Tel. 071 353 65 68, neophyten@ar.ch oder Christine Kölla, Pflanzenschutzamt, Tel. 071 353 67 64, pflanzenschutz@ar.ch

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge	Von April bis Juli 2009	
Antoine-Schweizer	Katharina	Rohnen 106
Bodnarchuk	Viktoriia	Dorf 27
Breu	Benjamin	Rohnen 106
Di Lauro	Loris	Mohren 299
Di Lauro	Jannik	Mohren 299
Di Lauro	Larissa	Mohren 299
Egger	Stephanie	Bruggtobel 330
Frei	Peter	Städli 533
Frei-Duttweiler	Beatrix	Städli 533
Hänni-Nikielewski	Ruth	Schachen 148
Heimberg	Angela	Dorf 35
Heule	Helen	Rohnen 490
Schenk	René	Rohnen 420
Schneider	Rosmarie	Mohren 299
Sigrist	Stefan	Dorf 30
Sigrist	Minh	Dorf 30
Sigrist-Dao	Ngoc	Dorf 30
Tharmarathnam	Nanthakumar	Dorf 50
Tharmathas	Kamalathas	Dorf 50
Vallipuram	Sivanantham	Dorf 50
Wild-Dellagiacomma	Erika	Rickenbach 222
Geburt		
Hohl (25.06.2009)	Levi	Kellen 273
Michel (29.05.2009)	Céline	Schachen 148
Wegzüge		
D'Amico	Giuseppe	
Akeret	Jascha	
Bärlocher-Schmid	Silvia	
Bischof	Walter	
Breu	Marcel	
Breu-Rohner	Rita	
Bruderer	Michael	
Eigenmann	Mario	
Galus	Marek	
Grünenfelder-Peter	Elisabeth	
Pfenninger	Jacqueline	
Wild-Dellagiacomma	Erika	
Todesfälle		
Sturzenegger	Max	Steingacht 249
Walser-Lutz	Emma	Watt 250

AKTUELL

Kantonale Finanzaufsicht / Finanzausgleich / Kennzahlen 2008

Gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) hat die kantonale Finanzaufsicht von Appenzell Ausserrhoden die Finanzsituation der Gemeinde Reute per 31. Dezember 2008 analysiert und das Ergebnis dem Regierungsrat unterbreitet. Im Bericht ist festgehalten, dass die Gemeinde Reute in allen drei zu prüfenden Bereichen die Kriterien erfüllt. Unsere Gemeinde verfügt über ein positives Eigenkapital, überschreitet die Fremdkapital-Begrenzung von 250 % nicht (Reute: 122 %) und es bestehen keine besonderen Risiken im Finanzvermögen. Der Regierungsrat hat deshalb mitgeteilt, dass aus kantonaler Sicht keine besonderen Massnahmen zur Verbesserung des Finanzhaushalts nötig sind.

Gleichzeitig ist der Finanzausgleich 2009 eingetroffen. Nach der Steigerung der Steuereinnahmen und auch der Steuerkraft sowie der Abnahme der Schülerzahlen erhält die Gemeinde Reute einen Finanzausgleich von Fr. 312'000.00. Im Budget 2009 war ein Finanzausgleich von Fr. 300'000.00 vorgesehen.

Die Revisionsfirma BDO Visura hat die Gemeindekennzahlen der appenzellischen Gemeinden für das Jahr 2008 in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Finanzaufsicht ermittelt. In diesem Bericht werden die Kennzahlen der appenzellischen Gemeinden mit den Vorjahren und auch untereinander verglichen. Hier ist ebenfalls abzulesen, dass die Gemeinde Reute erfreuliche Jahre hinter sich hat und sich finanziell auf gutem Wege befindet. Der Gemeinderat Reute ist darin bestärkt, seinen eingeschlagenen Weg, nämlich nachhaltige Investitionen tätigen und den finanziellen Ressourcen Sorge tragen, weiter zu verfolgen.

Personelle Veränderungen und Prüfungserfolge

Gianna Fiorelli, Lernende der Gemeindeverwaltung Reute, schliesst ihre dreijährige Lehrzeit bei der Gemeindeverwaltung Reute ab. Sie hat ihre Lehrabschlussprüfung als Kauffrau Profil E, Öffentliche Ver-

Gianna Fiorelli

waltung, mit der sehr guten Note 5.1 bestanden. Die junge Berufsfrau aus Rebstein wird der Gemeindeverwaltung Reute jedoch als Kanzlistin noch für weitere 4 Monate zur Verfügung stehen und an ihrem Lehrort noch einige Berufserfahrungen, vor allem im Bereich EDV-Grundbuch, sammeln.

Claudia Frehner, Wald, Auszubildende im Alters- und Pflegeheim Watt, absolvierte während des letzten Jahres das Hauswirtschaftsjahr. Während 12 Monaten erlernen die Mädchen

Claudia Frehner

die Grundzüge der Haushaltsführung und das Kochen in einem Grosshaushalt. Die Abschlussprüfung bestand Claudia Frehner ebenfalls mit der sehr guten Note von 5.1. Claudia Frehner beendete das Hauswirtschaftsjahr Ende Juli im Alters- und Pflegeheim Watt.

Der Gemeinderat Reute gratuliert den beiden ehemaligen Lehrtöchtern zu ihrem erfolgreichen Lehrabschluss

und wünscht auf dem weiteren Berufsweg alles Gute.

Für die nächsten drei Jahre wird Nancy Diem aus Altstätten ihre Ausbildung bei der Gemeindekanzlei Reute absolvieren. Sie lernt den Beruf der Kauffrau Profil M und ist damit die erste Lehrtochter der Gemeindekanzlei die ihre Lehre mit der Berufsmittelschule verbindet. Im Alters- und Pflegeheim Watt wird Neala Boll, Unterdorf, das Hauswirtschaftsjahr beginnen. Ebenfalls am 1. August 2009 wird Frau Ramona Bichsel neu die Küche im Alters- und Pflegeheim Watt übernehmen. Sie absolvierte ihre Lehre als Koch/Köchin im Spital Herisau, bestand ihre Lehrabschlussprüfung mit sehr guten Noten, und bringt damit das nötige Rüstzeug mit, um mit kulinarischen Akzenten die Pensionäre im Heim und die Abonnenten des Mahlzeitendienstes zu verwöhnen. Ab September 2009 werden Frau Barbara Marti, Oberegg, und Frau Andrea Sturzenegger, Rohnen, das Hauswirtschafts- und Pflegeheim im Altersheim Watt verstärken.

Der Gemeinderat Reute begrüsst die neuen Mitarbeiterinnen und Lernenden in Reute und wünscht ihnen an ihrem Arbeitsplatz alles Gute.

Aufruf zur Wasserablesung

Ab Mitte September 2009 verschickt die Gemeindeverwaltung Reute die Selbstablesekarten für den Wasserbezug. Die Wasserablesung soll mit Stichtag vom 30. September erfolgen. Die Ablesekarten sind nach erfolgter Ableseung bis 15. Oktober 2009 an die Gemeindekanzlei zu retournieren.

Die Gemeindekanzlei Reute dankt bereits im Vorfeld den Einwohnerinnen und Einwohnern von Reute für ihre Mitarbeit.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2009 finden am 10. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 299		4-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sitzplatz		Franz Ineichen 071 777 20 26
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmerwohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 12 Bauparzellen	Krone GmbH, Urs Mösli, 079 849 77 01 Schlöpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 47, Alte Kanzlei		6 ½-Zimmer-Wohnung-WEST in denkmalgeschütztem Rütiger Herrenhaus / Einzug möglich voraussichtlich per Sept. 2010		Isabelle Coray-Kamber Gemeindeschreiberin 071 898 82 61 isabelle.coray@reute.ar.ch
Dorf 12	6 ½ -Zimmer-Einfamilienhaus			Claudia Hotz, 071 891 32 29, 076 560 88 18
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf 45, Ochsen		3 ½-Zimmer-Wohnung		Martin Lippuner, 079 651 81 14
Dorf			GB Nr. 299 diverse Bauparzellen	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Rohnen			GB Nr. 612	Haid Immobilien, 071 245 07 65
Schachen 180	5-Zimmer Einfamilienhaus			RT Immobilien, 071 757 11 20
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Städeli 192	4 ½-Zimmer Einfamilienhaus			Christian Kieslich, 071 891 25 33
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien, 071 245 07 65 haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Rialto Immobilien 079 215 52 38
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 24. 7. 2009

Gewerbe und Bevölkerung trifft sich zum Tag der offenen Tür in der Alten Kanzlei

Die Wirtschaftskommission Reute hat sich die Vernetzung von Behörde und Gewerbe auf die Fahne geschrieben. Zum alljährlichen Gewerbeapéro trafen sich an einem Samstag im Juli die Gewerbetreibenden und die Wirtschaftskommission zum „Tag der offenen Tür“ auf der Baustelle der Liegenschaft „Alte Kanzlei“. Präsidentin Isabelle Coray konnte eine stolze Schar von Interessierten begrüßen und ihnen als Erste Zutritt ins Besichtigungsobjekt verschaffen.

Gezeigt wurde, was in den letzten Monaten aus der „Luftbude“, nämlich dem Zweifamilienhaus „Alte Kanzlei“ (im Besitz der Gemeinde Reute), gemacht wurde. In einer ersten Etappe wurde die Wohnung Ost gesanct. Das Wohnhaus ist im Jahre 1866 erbaut worden. Im Jahr 1874 wurde der westliche Teil angebaut. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Deshalb musste nach einer intensiven Prüfung aller Möglichkeiten, inklusive Abbruch und Wiederaufbau, eine Gesamtsanierung ins Auge gefasst werden. Nach Bauabschluss der ersten Etappe, nämlich der Gesamtsanierung der Wohnung, kann bereits von einem gelungenen Projekt gesprochen werden. Die 6 1/2-Zimmer-Wohnung entspricht nun dem neusten Standard. Der „Knackpunkt“, die fehlende Raumhöhe in der alten Bausubstanz, konnte gelöst werden und nun misst sie überall gut 2.05 Meter.

Die nächste Etappe umfasst die Gesamtsanierung der Wohnung West

im Jahr 2010 und im Folgejahr die Renovation der Aussenfassade. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Franken. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind der Architekt Erich Sieber, Mohren, und die Bauherrschaft zufrieden, denn die Kosten sind im Rahmen und die fertiggestellte Wohnung bereits ab September dieses Jahres vermietet.

Für die zweite 6 1/2-Zimmer-Wohnung wird noch eine Mieterschaft ab August/September 2010 gesucht. Die Miete beträgt monatlich 1800 Franken, wobei diese als moderat bezeichnet werden kann. Im Herbst wird das Zweifamilienhaus an die Fernwärmeheizung der Wärmeverbund Dorf Reute GmbH angeschlossen. Die zukunftsgerichtete Schnitzelholzfeue-

rung wird wohlige Wärme direkt ins Haus liefern. Die Heizzentrale wird im MZG Schulhaus/Kanzlei eingebaut.

Am Nachmittag nahm die Bevölkerung das Bauobjekt in Augenschein. Rund 100 Personen aus Reute und Umgebung sowie auch viele Handwerker, die am Bau mitgearbeitet haben, prüften die neue Wohnung genau. Die Mitglieder der zuständigen Baukommission standen Rede und Antwort, führten interessierte Personen durch die Räumlichkeiten, beantworteten alle Fragen und gaben Auskunft zu technischen Details. Die Festwirtschaft lud anschliessend alle Besucherinnen und Besucher zum gemütlichen Beisammensein ein.

Isabelle Coray-Kamber

OLMA-Billette-Aktion wieder anders

Es gibt sie wieder, die OLMA-Billette-Aktion. Sie wird nicht mehr durch die Gemeinde Reute und den Bezirk Obereggi lanciert, sondern von der Postauto Schweiz AG direkt.

Fahrt ab	OLMA-Kombi 2009 Erwachsene	OLMA-Kombi 2009 / Halbtax	OLMA-Kombi 2009 Kinder mit Juniorkarte	OLMA-Kombi 2009 Kinder mit Enkelkarte
Obereggi	24.40	18.60	0.00	0.00
Reute	28.00	20.40	0.00	0.00

Die OLMA-Kombi-Aktion kann an allen Bahn-Verkaufsstellen, an den Verkaufsstellen der Post sowie direkt beim Postchauffeur gekauft werden. Kinder und Jugendliche, die mit der Junior- oder der Enkelkarte reisen, erhalten direkt an diesen Verkaufsstellen oder beim Postchauffeur ihre Gratis-Eintrittskarte an die OLMA.

Portrait: Raffaella Sturzenegger

Raffaella Sturzenegger
geb. 02.06.1983
Schachen 163
9414 Schachen

Seit sie acht Jahre alt ist, träumt Raffaella Sturzenegger davon in Bolivien in einem Kinderheim zu arbeiten. Raffaella zitiert Robert Lembke: „Mit einigem Geschick kann man sich aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe bauen.“ So gesehen ist meine Krankheit ein Stein auf meinem Lebensweg. Ich konnte aber aus ihm eine Treppe bauen, indem ich meine Erfahrungen im Job nutze.“ Sie begleitet in der aktiven Organisation AVANTI DONNE, Mädchen und junge Frauen, die AVANTI GIRLS.

Wer Raffaella kennt, weiss dass diese Organisation kein Kaffeekränzchen mit Tendenz im Selbstmitleid aufzugehen, ist. Nein, die AVANTI GIRLS, sind wohl junge Frauen mit einem körperlichen Handicap, sie wollen ihr Leben aber anpacken und dabei hilft Raffaella mit ihren Workshops und Beratungen tüchtig mit. Mehrheitlich wird über das Email kommuniziert.

Die Workshops finden in der gesamten Deutschschweiz statt. Diese jungen Menschen wollen kein Mitleid, freuen sich aber über Respekt und Verständnis ihrer Mitmenschen. Sie vergleicht die Organisation AVANTI GIRLS mit dem Märchen der Bremer Stadtmusikanten. Hier haben sich Gleichgesinnte mit verschiedenen Leiden zusammengetan. Jeder hat seine Stärke eingebracht und zusammen konnte etwas erreicht werden. Ein Ziel ist es, diese Stärken zu fördern und das bestmögliche aus der Situation zu machen. Raffaella möchte ein Stück weit weitergeben, was sie selber in ihrem Leben erfahren durfte: Sie ist von Grund auf positiv denkend und das auch Dank dem liebevollen Umfeld von ihrer Familie, Freunden und Kollegen.

Raffaella ist im Schachen aufgewachsen. Sie absolvierte die vierjährige Handelsmittelschule mit Berufsmaturität in Trogen mit verschiedenen Praktikum in Welschland und in Grossbritannien sowie im Kinderspital St. Gallen, in einem Treuhandbüro und auf der Kantonalen Verwaltung von Appenzell Innerrhoden. Mit 17

Jahren wurde sie erstmals mit Beeinträchtigungen ihres Bewegungsapparates konfrontiert. Genau zu jener Zeit da ein junger Mensch die Welt erkunden will. Trotz allen Unkenrufen und Bedenken reiste sie in die Toskana, nach Siena. Sie schwärmt: „Der dreimonatige Sprachaufenthalt in Siena zählt für mich zur schönsten Zeit. Ich wollte die italienische Lebensart kennenlernen, das mediterrane Essen, die Kultur, die Politik, die italienischen Sprachkenntnisse verbessern...Italienisch ist für mich die schönste Sprache der Welt. Mitten im Fladen, im Centro storico, dem historischen Zentrum der Stadt, bezog ich bei einer älteren Signora ein Zimmer.

Siena ist eine der saubersten Städte in Italien und die Wäsche durfte ich – gesetzlich vorgeschrieben – nur in der Nacht nach draussen hängen. Siena hat fast dörflichen Charakter und in den kleineren Läden traf man sich zum Schwatz. Heute habe ich noch Kontakte zu Bekannten aus dieser Zeit. Siena ist mir ans Herz gewach-

sen. Für mich war Siena eine sehr gute Erfahrung. Es ist lehrreich, die Sichtweise anderer Leute aus anderen Ländern kennenzulernen und auch die Heimat von der Ferne zu betrachten.

Wie kam mir bei meiner Heimkehr die Landschaft des Appenzellerlandes unglaublich grün vor!“

Raffaella besitzt eine sehr positive Ausstrahlung. Sie sinniert über Themen wie Hoffnung, Angst, Leben, Tod, Bewertungen, Lebensfreude. Natürlich habe sie auch schon mit ihrem Schicksal gehadert und Tränen vergossen. Aber zum Glück habe sie ein goldiges Gemüt und viel Vertrauen geschenkt bekommen. Raffaella wollte den Kindern in Bolivien helfen.

Heute hilft sie jungen Frauen mit körperlichen Behinderungen ihren Weg zu finden. Wie heisst es doch: Ein kleiner Wassertropfen verändert auch das Meer...

Klassenzusammenkunft

Kürzlich trafen sich die Jahrgänge 1933 bis 1936 der Primarschule Reute AR wiederum nach einem Unterbruch von drei Jahren zum zehnten Klassentreffen auf dem St. Anton. Schon vor dem vereinbarten Zeitpunkt um 11.00 Uhr bildeten sich kleine Grüppchen auf dem Parkplatz beim Restaurant St. Anton zur ersten Gesprächsrunde, andere genossen dank des prächtigen Wetters die wunderbare Rundschau, die jeden Betrachter aufs neue beeindruckt. Für die Organisation der Zusammenkunft waren wie immer auf vorbildliche Art Vreni Wälter-Niederer, Gritli Bicker-Klee, Dorli Schmid-Zürcher und Viktor Niederer besorgt. Zum Apéro konnten sie schliesslich 33 ehemalige RütigeInnen begrüßen. Da der Aufenthalt im Freien trotz des schönen Wetters recht kühl war, begab man sich gerne in den Speisesaal zu den wiederum von Vreni Wälter festlich geschmückten Tischen. Zwischen Hauptgang und Dessert verkürzten einige Produktionen die Zeit. So verblüfften uns die männerchorerprobten Viktor und Leo mit einem Lied, das besondere Zungenfertigkeit verlangt und von

den Sängern mit Bravour vorgetragen wurde. Zum Schmunzeln brachte uns die Geschichte über unseren ehemaligen Lehrer Signer und seine Badewanne. Nachzulesen im neuen Büchlein von Peter Eggenberger unter dem Titel „Jechterondo“. Nach dem vorzüglichen Mittagessen lockte das schöne Wetter ins Freie, wo sich an den Gartentischen die verschiedensten Gesprächsgrüppchen bildeten.

Natürlich war unserem Alter entsprechend das Hauptthema die Gesundheit, aber auch Familiengeschichten, Aktivitäten im Unruhestand und Erinnerungen an die längst vergangene Schulzeit kamen aufs Tapet. Wir sind ja die Generation, die während des zweiten Weltkrieges zu einer aussergewöhnlichen und unruhigen Zeit die Primarschule besuchte. Es rückte die Vesperzeit heran und die ersten begannen sich zu verabschieden, nicht ohne mit dem Wunsch auf ein glückliches Wiedersehen in drei Jahren. Wann die letzten das Restaurant verliessen, entzieht sich meiner Kenntnis.

Peter Rentsch, Heiden

verkehrsverein reute ar

Wir trafen uns am Sonntag, 14. Juni, morgens um 10 Uhr bei gutem Wetter zur Frühlingswanderung des Verkehrsvereins Reute bei der alten Post im Schachen. Es machte in diesem Moment noch gar nicht den Anschein, dass es, wie angekündigt, sehr warm werden würde.

Wir wanderten sodann mit guter Laune von Schachen über Rank – Dornessen – Höchi nach Lachen. Dann weiter nach Held – Heldwies – Schönenbüel, dem Klusbach entlang bis Klus, und zur Grillstelle an der Strasse Schönenbüel in Wolfhalden.

Dort wurden wir bereits von Christina und Harry mit Getränken und dem heissen Grill erwartet. So, dass wir auch gleich unsere mitgebrachten Würste und Schnitzel grillieren konnten. Das war super, hatten wir ja auch einen riesigen Hunger. Zum krönen-

den Abschluss servierte uns Christina auch noch einen superfeinen selbstgemachten Schoggikuchen und Kaffee. Ein herzliches Dankeschön an Christina und Harry.

Wir marschierten frisch gestärkt weiter über Hinteregg – Kaltenbrunnen zum Listweiher (Stauweiher vom EW Heiden am Gstaldenbach) und nach Heiden.

Von Heiden aus hatte man die Möglichkeit, mit dem Bus nach Schachen zurück zu fahren, was auch von ein paar Wandervögeln dankend in Anspruch genommen wurde. Die restlichen Läufer machten sich auf den Weg von Heiden über Bissau – Löchli – Riethof.

Es wurde, wie angekündigt, immer heisser und heisser. Der Mangel an Zunahme von Flüssigkeit machte sich bei einigen immer mehr mit einem hochroten Kopf bemerkbar. Die Hitze im „oberen Geschoss“ musste

schnellstmöglich vom Kopf bis in die Füsse verteilt werden. Die Wanderschuhe wurden sofort ausgezogen und wir stampften barfuss im herrlich kühlenden Bach umher. Nach dieser Wohltat marschierten wir frisch und vollem Elan der Höhe Riethof zu.

Das Restaurant Riethof wurde endlich erreicht und die Getränke in Form von Bier und Mineralwasser lachten uns auch bald an.

Ab nun zogen wir viel beschwingter weiter dem Hirschberg entlang zu unserem Ausgangsziel Schachen „alte Post“ und waren glücklich und zugleich müde vom dem vierstündigen Marsch.

Es war ein wunderschöner und sehensreicher Tag. Wir durften viele neue Wege kennen lernen und die wunderschöne Aussicht auf den Bodensee geniessen. Vielen herzlichen Dank an unsere Wanderführer Viktor Niederer und Hanspeter Rohner.

Palliative Care Appenzeller Vorderland

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Anfang dieses Jahres wurde bei uns im Vorderland die Kerngruppe Palliative Care Appenzeller Vorderland gegründet. Die Kerngruppe ist ein interprofessionelles Team, welche die Anliegen von Palliative Care im Appenzeller Vorderland fördern und bekannt machen will. Das Forum steht für alle Gruppierungen, welche sich mit Situationen von Schwerkranken und Sterbenden sowie ihren Angehörigen befassen, offen.

Im April 2009 wagte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die Kerngruppe organisierte im Kirchgemeindehaus Heiden das erste Forum. Dazu wurden alle Heime, Gemeindebehörden, Hausärzte, Spitäler, Psychiater, Seelsorger, Institutionen wie Spitex und Pro Senectute, Freiwillige, Angehörige und Interessierte der Region

eingeladen. Das Angebot bot eine Plattform für Informationen über Palliative Care und Raum für Austausch, Fragen und Anregungen.

Die Resonanz auf diese Einladung war überwältigend und die Freude über den vollen Saal war gross. In der Tagespresse wurde darüber berichtet. Einige Gemeinden haben bereits ihre finanzielle Unterstützung für diese Arbeit zugesichert.

In den Workshops wurden folgende Fragen diskutiert: Was funktioniert bei uns gut? Was fehlt wo? Welche Hindernisse gibt es? Der Austausch in den Gruppen war rege und intensiv, sodass die Kerngruppe mit klaren Anregungen und Anfragen bepackt an die weitere Arbeit gehen konnte. Eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Palliative Care wird von

vielen Disziplinen in unserer Region gewünscht.

Noch kann **keine Beratungsstelle** angeboten werden. Sie haben aber die Möglichkeit, bei Fragen zu diesem Thema Ihren Hausarzt zu konsultieren oder bei der Spitex Ihrer Gemeinde zu den angegebenen Telefonzeiten anzurufen. Beide Stellen werden Sie soweit wie möglich beraten und wenn nötig an weitere kompetente Stellen weiterleiten.

Für die Palliative Care Gruppe ist es ein grosses Bedürfnis, Sie in diesen anspruchsvollen und schwierigen Momenten nicht alleine zu lassen und Ihnen ihre Dienste anzubieten.

Weitere Schritte sind in Planung, und Sie werden regelmässig darüber informiert.

**Kerngruppe Palliative Care
Appenzeller Vorderland**

Hospizgruppe Appenzeller Vorderland sucht freiwillig Begleitende

Im Appenzeller Vorderland bildet sich eine ökumenische Hospizgruppe. Diese Hospizgruppe ist Teil der entstehenden „Palliative Care Appenzeller Vorderland“.

Die Aufgabe und das Angebot dieser Gruppe ist es, schwerkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebenszeit zu begleiten und die Angehörigen zu entlasten. Für diesen Dienst suchen wir Freiwillige, Frauen und Männer, die bereit sind, Schwerkran-

ken und Sterbenden und Angehörigen „Zeit und Dasein zu schenken“.

Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Flexibilität sind gefragt. Sie werden sorgfältig in die Aufgabe eingeführt, ausgebildet und durch eine geführte Gruppe gestützt. Wir bieten Weiterbildung und Supervision an.

Hätten Sie Interesse, in dieser Hospizgruppe als freiwillige Begleiter/in mitzumachen?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen für dieses anspruchsvolle, aber dankbare Engagement, dann melden Sie sich bei:

Frau Monika Niederer 071 891 50 26

Frau Gyöngyi Stark 071 891 39 81

Hier erhalten Sie auch Auskünfte über die konkreten Einsätze.

Monika Niederer

Pro-Senectute Appenzell-Ausserrhoden

Beachten Sie unsere Angebote und Informationen auf der neugestalteten Homepage www.ar.pro-senectute.ch

Wir erbringen bedarfsgerechte Dienstleistungen für ältere Menschen im Kanton in den Bereichen Beratung, Serviceangebote, Sport und Bewegung sowie Bildung und Kultur.

Gerne ist die Beratungsstelle Vorderland, Asylstrasse 20, 9410 Heiden, Telefon 071 891 62 49 für Sie da.

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER
HAFNER/MAURER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Die Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland hat wieder ein erfolgreiches, arbeitsintensives Jahr abgeschlossen. Im Jahr 2008 wurden total 18'847 Einsatzstunden geleistet.

Im Vorjahr waren es 19'846 Stunden. Während den Sommermonaten war die Arbeitsauslastung etwas geringer, in den Monaten November, Dezember stieg sie aber wieder merklich

an. Das bedingte einen sehr flexiblen Einsatz der Mitarbeiterinnen. Im Wissen, dass im Gesundheitswesen immer noch ein Mangel an Fachkräften besteht, ist es der Spitex Vorderland ein grosses Anliegen, sich in der Ausbildung von Nachwuchskräften zu engagieren.

In der Krankenpflege gingen die Arbeitstunden 2008 gegenüber dem Vorjahr etwas zurück. Dafür stiegen die Einsatzstunden bei den Haus-

wirtschaftlichen-Leistungen (HWL-Leistungen) um 5,3 % an. Verglichen mit der im Sommer veröffentlichten Halbjahresstatistik 2008 stiegen die Arbeitstunden im 2. Halbjahr bei der Krankenpflege wieder markant an, während sie sich bei den HWL-Leistungen leicht zurückbildeten.

Für die Gemeinde Reute zeigt die Statistik der Arbeitsstunden und die damit verbunden Hausbesuche folgendes Bild:

Arbeitsstunden				
	2. Halbjahr 08	1. Halbjahr 08	2008	2007
Krankenpflege	529	479	1008	1527
Hauswirtschaftliche Leistungen	161	177	338	118
Total	690	656	1346	1645
Durchschnitt pro Einwohner	1.02	0.97	1.99	2.41
Anzahl Besuche				
	2. Halbjahr 08	1. Halbjahr 08	2008	2007
Krankenpflege	1301	570	1871	0
Hauswirtschaftliche Leistungen	225	236	461	0
Total	1526	806	2332	keine Angaben
Durchschnitt pro Einwohner	2.25	1.19	3.44	0

Sind die Spitex-Dienstleistungen nur für ältere Einwohnerinnen und Einwohner? Nein, aufgrund einer Bedarfsabklärung können sie allen zur Verfügung stehen. Eine Mitgliedschaft ist für alle Haushalte sinnvoll und empfehlenswert.

Frau Heidi Niederer-Richner arbeitete während 13 Jahren bei der Spitex Vorderland.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8
9410 Heiden, Telefon 071 891 19 08
oder per E-Mail:
spitex.vorderland@bluewin.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter
www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Bauen mit Freude.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBEREGG

3|2009

9

Dämmerchoppen der Musikgesellschaft Reute

Kürzlich konnte der Dämmerchoppen der MG Reute in einem anderen Rahmen durchgeführt werden. Das Wetter liess es nicht zu, diesen wie üblich im Freien durchzuführen und er wurde zum ersten Mal in der Halle abgehalten.

Wiederum konnte man bei diversen Spielen, wie Nageln, Sägen, Sackhüpfen und „Pedalofahren“ die Kräfte messen. Diese Disziplinen wurden vom Verkehrsverein Reute bestens überwacht. Die drei besten Mannschaften konnten schöne Preise entgegennehmen, die von der SFS Stadler, Hobbymarkt, Heerbrugg, Restaurant Bruggtobel, Reute und Denner-Satellit, Reute gesponsert wurden.

Mit spritzigen Brass-Bandlauten eröffnete der Gast, die MG Wolfhalden, den musikalischen Teil. (In Wolfhalden findet vom 14.–16. Mai

2010 das Kantonale Musikfest statt und die MG Reute bietet Unterstützung bei diesem Grossanlass.)

Danach sorgte die heimische Musikgesellschaft für weitere musikalische Unterhaltung. Auch konnte dann zum ersten Mal das Jungmusik-Ensemble der MG Reute unter der Leitung von Gerhard Pachler seine Künste darbringen. Es spielte mit modernen rassigen Stücken auf. Mit grossem Applaus wurden die drei Formationen gewürdigt.

An diesem Abend konnten Annelies Savic und Ruedi Weder für 30 Jahre, Bea Zürcher für 20 Jahre, Angela

Röthlisberger, Marcel Brandes, Max Eugster und Hermann Graf für je 10 Jahre musizieren in der MG Reute geehrt werden. Herzliche Gratulation!

Allen Sponsoren, Mithelfern und auch Ihnen als Gast – Herzlichen Dank für einen gelungenen Dämmerchoppen 2009!

Christine Schläpfer

Appenzeller Singwochenende Chormusik aus sechs Jahrhunderte im Walzenhausen

Am 24. und 25. Oktober 2009 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist auch für Anfänger leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2009. Der Appenzellische Chorverband unterstützt den Anlass.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende.

Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Tel. 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, Tel. 071 888 19 94; www.singwochenende.ch.vu oder singwochenende@yahoo.com

BücherTipps

Bis(s) zum Morgengrauen von Stephanie Meyer

Mit Romantik oder sogar Leidenschaft hätte Isabella Swan ihren Umzug in die langweilige, verregnete Kleinstadt Forks kaum in Verbindung gebracht. Bis sie den undurchschaubaren und unwiderstehlichen Edward kennen lernt. Mit aller Macht fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Und riskiert dabei mehr als ihr Leben...

Isabella und Edward – die Geschichte einer berausenden, bedrückenden, betörenden Liebe, einer Liebe gegen jede Vernunft.

Ab ca. 11 Jahren
ISBN: 978-3-551-58149-5

Nebelpferd von Angela Waidmann

Nie hätte Rebecca sich träumen lassen, dass die Sage um ein geheimnisvolles Geisterpferd sie so in den Bann ziehen könnte. Wer sind das Pferd und sein Reiter, die ihr in Visionen und

Träume erscheinen? Und wie hängt das ganze mit den archäologischen Ausgrabungen zusammen, die auf Burg Obermühlen stattfinden? Nils, der Sohn des Archäologen, scheint eben so entschlossen wie Rebecca, das Geheimnis des Geisterpferdes zu lüften. Oder steckt vielleicht mehr hinter seinem Interesse? Findet es selbst heraus und lest das Buch!

Ab ca. 10 Jahren
ISBN: 978-3-401-45292-0

Shona Sturzenegger

Schule Reute – Eine Schule mit Zukunft

Wirtschaftskrise, Rezession – diese Begriffe sind heute allgegenwärtig. Wir alle sind betroffen. In solchen Zeiten rückt schnell einmal die Bildung ins Interesse der Öffentlichkeit und es wird klar, dass ein gutes Bildungssystem ein entscheidender Faktor für eine florierende Volkswirtschaft ist.

Trotzdem haben es Schule und Bildung in der letzten Zeit nicht einfach, das Vertrauen in der Bevölkerung zu finden. Von „Reformitis“ und „Baustellen“ im Schulbereich ist die Rede.

Dies greift zu kurz. Die Schule ist kein Glashaus, die gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen schlagen auch in die Schule durch. Reute ist ein gutes Beispiel für sol-

che Prozesse. Aufgrund der sinkenden Kinderzahlen stellte sich bald einmal die Frage, ob eine Schule im herkömmlichen Sinn überhaupt noch finanzierbar sei. Neue Ideen und pädagogische Ansätze waren gefragt. Mit dem Altersdurchmischten Lernen, welches in Reute eingeführt wurde, haben die politischen Behörden einer zukunftsfähigen und modernen Schule grünes Licht gegeben. Die Bilanz ist erfreulich. Die Lehrpersonen zeigen ein sehr grosses pädagogisches wie auch zeitliches Engagement, eine neue, integrierende und entwicklungsfördernde Unterrichtspraxis aufzubauen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Unterricht weisen die Lehrpersonen den Kindern oder Kindergruppen Aufgaben zu, welche ihrem Entwicklungsstand entsprechen,

anstatt der ganzen Klasse die gleiche Aufgabe aufzutragen. Individualisierter Unterricht wird umgesetzt und das soziale Lernen bekommt durch die Altersdurchmischung ein besonderes Gewicht. Die Kinder gehen gerne zur Schule und erwerben Kompetenzen, die in unserer heutigen Lebenswelt bedeutsam sind. Die Altersdurchmischte Schule Reute nimmt die Unterschiedlichkeit der Kinder bewusst auf, unterstützt sie in ihrem Lernen, übergibt ihnen Verantwortung und begleitet sie in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten. Diese Entwicklung gilt es zu unterstützen und verdient ihr Vertrauen.

Mit sommerlichen Grüssen
Hans-Peter Hotz
Schulleiter

Neuer Schulbus für Reute

Am Montag 10. August 2009 haben die Kinder der Schule Reute den neuen Schulbus eingeweiht.

In einer schönen Begrüssungszeremonie haben sie das Gefährt mit persönlichen Wünschen «getauft». Hierbei hat Ruedi Rechsteiner der Schulbusfahrerin Annalise Saic feierlich den Autoschlüssel überreicht.

Die Firma Breitenmoser mediadesign hat die Entwürfe der Schülerinnen und Schüler für die Gestaltung des Busses professionell umgesetzt.

150 AltersheimWatt: Wertvolle Neuerungen im Jubiläumsjahr

1859 wurde das im Weiler Watt idyllisch gelegene Altersheim eröffnet.

Das Jubiläumsjahr ist geprägt durch verschiedene wertvolle Neuerungen, und auch der heimelige Speisesaal präsentiert sich in neuem Glanz.

Der im Mai abgeschlossenen Erneuerung der Küche folgte die Renovation des Speisesaals als wichtigster Treffpunkt des Hauses. Die Entfernung einer Zwischenwand, die Verbreiterung der Zugangstüren sowie weitere Holz- und Malerarbeiten liessen einen hellen und wohnlichen Raum verwirklichen, der viel Freude bereitet. Helen Nessensohn, Heimleiterin seit 14 Jahren: „Unsere derzeit 13 Bewohnerinnen und Bewohner sind rundum zufrieden. Am 22. Juni feierten wir die Neuerung mit dem Männerchor Obereg-Reghetobel, und am 26. Juni waren sämtlich am Umbau beteiligten Handwerker sowie die kommunalen Behördevertreter zu

Gast.“ Bei dieser Gelegenheit dankte Gemeinderat Hansjörg Niederer, Präsident der Baukommission, für die überzeugende Arbeit, die von Holzbauprofi Hansruedi Breu, Obereg, koordiniert worden war.

Heimleiterwohnung aufgehoben

Als Präsidentin der Heimkommission freute sich auch Gemeinderätin Marlen Oggier-Ineichen, die vor Jahresfrist die Nachfolge von Hanspeter Eugster angetreten hat. „Die erfolgten Verbesserungen bedeuten ein klares Ja zu unserem Heim, das eine markante Aufwertung erfahren hat. Die Aufgabe der Heimleiterwohnung ermöglichte zudem den Einbau eines grosszügigen Komfortzimmers.“ Heimleiterin Helen Nessensohn wohnt neu in Mohren, wo Gatte Bruno einen Landwirtschaftsbetrieb leitet. Nach den Sommerferien erfolgte die Renovation der Aufenthaltsstube sowie die Neugestaltung der Umgebung des Hauses.

Vom Bauernhof zum Armen- und Waisenhaus

Mit dem Kauf und Umbau einer landwirtschaftlichen Liegenschaft erhielt Reute 1859 ein Armen- und Waisenhaus. Aus zehn Bewerbern wurde Kirchenmesmer Johann Jakob Sturzenegger zum ersten Heimvater gewählt, der eine Jahresentschädigung von 450 Franken erhielt. 1861 zählte das Haus 40 Insassen, wovon 22 Kinder waren. Alt und Jung hatte mit Weben, Spulen, Nähen und Mithilfe in der Landwirtschaft zum Unterhalt beizutragen.

1950 wohnten 24 Erwachsene und drei Kinder im Heim, und in diesen Jahren setzte eine gezielte, in Etappen erfolgende Verbesserung punkto Betreuung und Unterkunft ein. Heute präsentiert sich das Heim im Watt als gemütliches Zuhause, das Tradition und den heute üblichen Standard ausgezeichnet verbindet.

Peter Eggenberger

Gemeinderätin Marlen Oggier und Heimleiterin Helen Nessensohn (von links) freuen sich mit einem Teil der Mitarbeiterinnen über den gelungenen Umbau.

Das idyllisch gelegene Altersheim der Gemeinde Reute im Watt wurde vor genau 150 Jahren eröffnet.

Eine gutgelaunte Gesellschaft freut sich über den gelungenen Umbau. So auch Ida Bischof (4. von links, ehemalige Serviertochter in der „Bierquelle“, Heiden), die mit Sprüchen für Heiterkeit sorgt.

Eine ins Spiel vertiefte Herren-Jassrunde.

Jugend Mit Wirkung

Die Jugendkommission lädt alle Jugendliche ab der Oberstufe, Erwachsene und Vereinsvorstände von Reute und Oberegg zu einem Informationsabend mit anschliessendem Apéro ein.

Mittwoch, 27. Januar 2010
um 19.30 Uhr Vereinsaal Oberegg

Idee: Das Projekt „Jugend Mit Wirkung“ soll den Jugendlichen eine Plattform bieten, wo sie ihre Ideen und Bedürfnisse einbringen und mit Erwachsenen zusammen umsetzen können. Wer, wie, wann und wozu? Dazu werden Sie an diesem Abend informiert.

Organisator: Jugendkommission Oberegg – Reute in Zusammenarbeit mit

Infoklick.ch Kinder- und Jugendförderung Schweiz.

Begleitet werden wir durch die Regionalstelle Ostschweiz in St. Gallen.

Weiterbildung: Jugendliche, die sich vertieft mit dieser Idee auseinandersetzen möchten, können sich bei Infoklick zu Juniorexperts weiterbilden lassen, was sie befähigt, solche Projekte zu begleiten und zu leiten.

Wir würden uns freuen, wenn sich viele von dieser Idee angesprochen

fühlen und aktiv etwas bewirken möchten, eben „Jugend Mit Wirkung“ zusammen mit Erwachsenen und Behörden.

Ziel des Abends: Informieren, Fragen beantworten und erste Interessierte finden für ein Organisationskomitee. Für Fragen stehen die Mitglieder der Jugendkommission gerne zur Verfügung oder an jugendkommission@oberegg.ch

Jugendkommission Oberegg – Reute
Arthur Sturzenegger, Präsident

Wanderweg-Drehscheiß Mohren: „Kap der guten Hoffnung“ lässt staunen

Nicht nur in Südafrika, sondern auch in Mohren gibt es ein Kap der guten Hoffnung. Wanderer staunen jeweils nicht schlecht, wenn sie auf der Ahornstrasse die entsprechende Inschrift entdecken.

Als vor rund 40 Jahren in Mohren die beim Altersheim „Sonnenschein“ beginnende Ahornstrasse verlängert wurde und eine durchgehende Waldstrasse entstand, wurde im teilweise abgebauten Nagelfluhfelsen die unübersehbare Tafel „Kap der guten Hoffnung“ platziert. Vermutlich hoffte man auf einen weiterhin guten Verlauf und Abschluss der Bauarbeiten. Hier dürfen heute aber auch Naturfreunde hoffen. Hoffen auf eine erholsame Wanderung im Schatten der ausgedehnten Waldungen. Hoffen auch auf intensive Begegnungen mit einer weitgehend intakten Natur. Und hoffen auf das Erlebnis der Stille. Rund um das Kap der guten Hoffnung stehen verschiedene Wege in Richtung Rheintal und Appenzel-land zur Wahl.

Abstecher zur Burg Hochaltstätten

Am Kap erreicht der bei der Postautohaltestelle „Bellevue“ beginnende Weg „Rund um Mohren“ den westlichsten Punkt. Wenig unterhalb lädt

das romantische Försterwegli zum beschaulichen Abstieg in Richtung Rheintal ein. Wer sich hingegen mehr zumutet, nimmt den Aufstieg zum St. Anton in Angriff. Eine weitere Möglichkeit ist der Verbleib auf der Waldstrasse, die nahe an den wenigen Mauerresten der Burgruine Hochaltstätten vorbeiführt. Auf diesem Weg wird unterhalb des Restaurants „Grütli“ (Postautohaltestelle) die Durchgangsstrasse Mohren – Altstätten erreicht.

Rastplätze und Feuerstelle

Beim „Kap der guten Hoffnung“ ermöglicht das von den Rheintaler

Die hoch über der Waldstrasse in Mohren angebrachte Tafel „Kap der guten Hoffnung“ lässt staunen. Hier treffen sich verschiedene Wanderrouen.

Bild:
Peter Eggenberger

Ortsgemeinden Marbach und Rebestein erstellte Felsenhüttli eine erholsame Rast. Noch komfortabler verweilt werden kann rund 500 Meter oberhalb des Kaps. Hier steht die 1972 von den beiden Ortsgemeinden und der Holzrhode Lüchingen an der Waldstrasse erstellte Waldruh-Hütte mit Vordach, Tisch und Sitzgelegenheiten. Gegenüber befindet sich zudem eine grosszügige Feuerstelle.

Peter Eggenberger

Bestimmte Wünsche können wir uns einfach nicht leisten, obwohl wir sie gerne hätten, und das weiss unser Kind.

Mimi u. Andreas Kuppinger, Rehetobel

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

Drei musikalische Leebissen in unserer Kirche

Am 20.9.09 um 9.45 Uhr Gottesdienst zum Weltkindertag mit musizierenden Kindern aus unserer Gemeinde. Herzliche Einladung an Alle.

Das MAKIAHAMA-Quintett spielt in unserer Kirche

Das MAKIAHAMA-Quintett mit Margrit Kaltenbach Violine, Kiyomi Higaki Orgel, Hans Gschwend Cello, Anna Gschwed Sopran-Violine-Viola und Martin Schloss Flöte werden diese Musikfeier gestalten.

Im Mittelpunkt dieses Konzertes steht sicherlich für diese Feier die Orgel, welche durch Kiyomi Higaki, eine Meisterin ihres Faches vertreten wird. Sie wurde in Nagano, Japan geboren. Ihr Musikstudium begann sie an der Yamaha Musikschule und bekam Ihren ersten Orgelunterricht im Alter von 14 Jahren. Seit dem Frühjahr 1998 studierte sie an der Musikhochschule Zürich die Fächer Orgel bei Rudolf Scheidegger, Klavier bei Ingrid Karlen und Cembalo bei Johann Sonnleitner. 2002 erwarb sie Ihr Orgeldiplom und studierte weiter in der Konzertklasse von Rudolf Scheidegger. 2003 und erneut 2004 erhielt Sie vom Migros-Genossenschafts-Bund einen Studienpreis.

2004 folgte das Klaviersdiplom, 2005 erwarb sie das Orgelkonzertdiplom mit Auszeichnung. Seit 2006 studiert sie an der Musik-Akademie der Stadt Basel in der Solisten-Klasse von Guy Bovet, wo Sie im Juni 2008 ihr Solisten-Diplom mit Bravour abschloss. Sie besuchte Meisterkurse bei Marie Claire Alain und Thomas Trotter. Als Solistin spielt Kiyomi Higaki Werke von Bach, Tschaikowsky und Widor. Im Quartett kommen Werke von Telemann, Sibelius und Loeillet zur Aufführung. Einen besonders musikalischen Genuss ist die erst 20 Jährige Anna Gschwed, welche sowohl als Sopranistin wie auf der Geige und Viola ein Nachwuchstalente von Seltenheitswert ist.

Das Konzert findet am Sonntag, 1. Nov. 2009 um 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.

Das Wiedersehen

Ein Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit zarter Flötenmusik und Gamshorn. Es spielen die CASTLE-Player Gämshornquartett. Die Holzplastik von Ernst Barlach „Das Wiedersehen“ begleitet unsere Gedanken. Herzliche Eingeladen sind zu diesem Gottesdienst mit Verstorbenenengedenken alle, die im um einen lieben Menschen trauern. Auch die, die sich auf wunderschöne Musik freuen sind herzlich willkommen am 22. November um 9.45 Uhr in der Kirche.

Neuer Kaminfegermeister in Reute Peter Tobler hat Tätigkeit aufgenommen

Rund ein Vierteljahrhundert war Hans-Ulrich Lohri als Kaminfegermeister in der Region Appenzeller Vorderland tätig. Sein Nachfolger ist Peter Tobler, der dieser Tage auch in Reute voller Elan die verantwortungsvolle Tätigkeit rund um die Pflege verschiedenster Heizanlagen aufgenommen hat.

Geschäftsstandort und Wohnort von Peter Tobler ist das Haus Dorf 19 in Reute.

Mit dem 1981 geborenen Peter Tobler aus Wolfhalden hatte Kaminfegermeister Hans-Ulrich Lohri, Heiden, seinerzeit einen vielversprechenden Lehrling, der jetzt in die Fussstapfen

seines Meisters getreten ist. Nach der Lehrzeit war Tobler an verschiedenen Aushilfsstellen und vor allem bei Kurt Etter in Thal tätig. Die stete Weiterbildung war für den jungen Berufsmann eine Selbstverständlichkeit, und 2007 schloss Peter Tobler den Meisterprüfungslehrgang erfolgreich ab.

In sechs Gemeinden tätig

Angesichts der Ende 2008 erfolgten Pensionierung von Hans-Ulrich Lohri hatten die Gemeinden des entsprechenden Kaminfegerkreises nach einem Nachfolger Umschau zu halten. Die Wahl fiel auf Peter Tobler, der für seine Aufgabe qualifiziert und mit der Region Vorderland bestens vertraut ist. Kürzlich hat er in den Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen, Reute, Grub und Lutzenberg-Wienacht seine Arbeit aufgenommen,

wobei er sich für Reute als Wohnort entschieden hat. Ihm zur Seite steht Remo Knöpfel, der vorher langjährig im Betrieb von H.-U. Lohri mitgearbeitet hat.

Fachmann für Beratung, Sicherheit und Sauberkeit

Auch der Beruf des Kaminfegers hat sich gewandelt, und so sind denn Peter Tobler und Remo Knöpfel nicht nur für Sauberkeit der Heizanlagen, sondern auch für deren Sicherheit verantwortlich. Von immer grösserer Bedeutung ist auch die Beratung, und weitere Arbeitsbereiche sind die wichtige Abgasmessung sowie die Holz- und Aschenkontrolle gemäss gesetzlichen Vorgaben.

Text und Bild
Peter Eggenberger

Mit viel Elan hat der junge Kaminfegermeister Peter Tobler dieser Tage seine Tätigkeit in sechs Gemeinden der Region Vorderland aufgenommen.

Patentrezepte – einfach und meist unbrauchbar

Wer kennt sie nicht, die patenten allgemein gültigen Rezepte, die immer dann auf einen niederprasseln, wenn man sie am wenigsten brauchen kann! Sowohl im Privaten wie in der Öffentlichkeit wissen es alle nicht Betroffenen immer besser als jene, die direkt oder indirekt mit einer unangenehmen Situation fertig werden müssen.

Immer, wenn in meinem Leben eine Krise anstand, ein grösseres oder kleineres Problem zur Sprache kam, ich irgendwie (noch) nicht weiter wusste waren sie da: die immer allzu gut gemeinten Rat-Schläge, die Binsenwahrheiten, die „Worte zum Sonntag“, die Verallgemeinerungen und Bagatellisierungen. Denn darauf läuft es meist hinaus mit den patenten Rezepten, nämlich dass sie dem Hilfesuchenden, der Ratlosen weder nützlich noch hilfreich sind. Im Gegenteil – oft machen sie ein schlechtes Gewissen, hinterlassen Gefühle der Unzulänglichkeit und der Unfähigkeit, das Leben zu meistern.

Patentrezepte nützen darum wenig bis gar nichts, weil jeder Mensch anders im Leben steht. Weil jeder Mensch unterschiedlich fühlt, denkt, verarbeitet. Weil jede Situation sich von der andern unterscheidet. Weil es keine zwei haargenau identischen Momente gibt. Weil die Kombinationen von Situation und Mensch millionenfach verschieden sind.

Schade – mit Patentrezepten wäre das Leben doch so einfach, nicht wahr? Es gälten nicht nur für alle die gleichen Regeln, es gälten auch für alle die gleichen Lösungen! Egal, ob Asiater, Europäer, Afrikaner; egal, ob Kind, Pubertierender oder Alte; egal, ob Mann oder Frau oder Transsexueller; es gälten für alle dieselben Rezepte, wenn sich Probleme einstellen.

Im Moment beschäftigen die Schweiz verschiedene Brennpunkte: Einerseits ist unser Land, wie die ganze Welt, gebeutelt von der Wirtschaftskrise und viele Menschen haben ihre Arbeit verloren oder werden sie noch verlieren. Andererseits steigen die Meldungen von Jugendgewalt, die nicht mehr nur bei Sportanlässen sinnlos prügelt, sondern auch auf Klassenreisen spasseshalber „Leute klatschen“

geht. Natürlich müssen wir uns auch immer stärker mit der Öffnung zum Wirtschaftsraum Europa und den Konsequenzen befassen, welche vor allem unsere Bauern betrifft. Und der Klimawandel hängt seit Jahren mehr oder weniger präsent wie ein Damoklesschwert über unsern Köpfen.

Und ja – die Patentrezepte fliegen uns täglich nur so um die Ohren und Augen: Verfasst von Leserbriefschreibern, Fachleuten, Journalisten. Auch in persönlichen Gesprächen tauchen sie auf – meist als Rundumschläge, die gleich alles miteinander verknüpfen, in der einen Misere die Ursache für die andere Misere sehen. Sehr beliebt ist dabei, das Rad der Zeit zurück drehen zu wollen. Denn früher, früher hätte es das nicht gegeben, weil früher viel härter durchgegriffen wurde, die Strafen drakonischer und der Ausschluss aus der Gesellschaft endgültig waren.

Nicht wahr – eigentlich krankt doch alles an der Bereitschaft der Linken und Netten zur Kuschelpädagogik, zum Kuschelstrafvollzug. Der Drang zur Selbstverwirklichung, zum Individualismus, zum „Recht auf persönliches Glück“ sind doch schuld daran, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr erziehen, dass Manager rücksichtslos nur auf Gewinnoptimierung aus sind, dass der Rechtsstaat zu milde Urteile fällt, dass es bald mehr Zivildienst- als Wehrdienstleistende gibt und dass so viele Frauen ein Zerbrechen der Familien in Kauf nehmen für ihre „Selbstverwirklichung“.

Es mag sein, nein, wahrscheinlich ist es tatsächlich so: Früher war vieles einfacher. Die Leute wussten Vieles einfach nicht. Über die psychologische Entwicklung des Menschen machten sich nur Fachkräfte Gedanken. Zudem floss die Zeit langsamer, technologische Entwicklung war

nachvollziehbar, Schulreformen, Gesetzesreformen kamen nur sporadisch vor. Heute ist das Leben schnell, manchmal sogar rasend schnell. Veränderungen finden global statt und zeitigen ihre Auswirkungen auch im letzten Winkel der Welt. Das fordert. Und überfordert. Verständlicherweise, denn der Mensch hauste noch vor nicht allzu langer Zeit in Höhlen und fürchtete sich vor dem Feuer. Ob sein Körper, seine mentale Entwicklung Schritt halten mit der Aktualität?

Da locken die Patentrezepte mit ihrer Einfachheit wie weiland der Apfel der Erkenntnis Adam und Eva lockte. Doch der verhängnisvolle Biss in den Apfel der Patentrezepte und Einfachheit würde erneut keine Erlösung, sondern noch mehr Chaos bewirken. Denn so schwer es für uns auch zu akzeptieren ist, die einfache und schnelle Lösung von komplexen Themenkreisen wie Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise, Klimawandel oder Jugendgewalt wäre, wie wenn man einen Deckel auf einen Vulkan stülpen würde – darunter brodelte es weiter und irgendwann...

Auch wenn es schwieriger wird, länger dauert, entmutigend sein kann – für die Lösung solcher gesellschaftlicher Probleme braucht es Zeit, Mut, Durchhaltewillen und ganz viel Menschenliebe. Hauruck- und Deckel drauf-Politik bringt gar nichts, ausser neuem Verdruss. Es braucht aber auch Klarheit und den Willen, nichts zu beschönigen, den Misthaufen zu benennen und ihn Schicht für Schicht abzutragen, damit er zum Dünger wird für eine lebenswerte Zukunft. Und die patenten Rezepte – die überlassen wir den Kochbüchern, nicht wahr?

Yvette Anhorn

WEM'S WOHL GELT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Altersferien für die ältere Generation von Reute und Oberegg im April 2009

Montag

Kaum zurückgekehrt von den letzten Altersferien, geht's schon wieder los für neue Erlebnisse. Morgens um sieben beginnt Carunternehmer Walter Müller mit der Sammlungsaktion der 44 Mitreisenden. Ziel ist der Millstättersee in Kärnten. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. So starten wir bei Diepoldsau auf der Autobahn Richtung Arlberg. Schon im Rheintal zeigt sich der Frühling mit voll blühenden Bäumen. Gemächlich gleiten die Dörfer und neu bepflanzten Felder an uns vorbei.

Gleichzeitig begrüßen uns Frau Pfarrerin Giglberger und Chauffeur Walter, die sich, wie wir, auf schöne Ferien freuen. Das Klostertal hinauf erklärt uns Walter fleissig die Gegend, Berge und Seitentäler. Am Dorf Klösterle und Stuben vorbei meldet sich nochmals der Winter, und fast bereuen wir, dass wir die Skier nicht mitgenommen haben. Bei den idyllischen Dörfern St. Anton (Stanton) etc. vorbei, stürzen wir wieder dem Inntal zu. In einer heimeligen antiken Raststätte bei Zams geniessen wir einen duftenden Kaffee und etwas Feines dazu. Weiter geht es durch Tunnels, an frisch geackerten Feldern und einsamen Dörfern vorbei.

Mit Interesse betrachten wir die weiten Ebenen und die herrlichen Bergpanoramen. Nach einem schmackhaften, ergiebigen Mittagessen im Gasthaus „Hohe Brücke“ führt uns der Weg weiter nach Mittersill, südwärts ins Felbertal, durch den Felbertauerntunnel (5.2 km lang) hinunter nach Lienz. Über das Mölltal kommen wir nach Spittal, wo dann gleich der Millstättersee beginnt. Mit Spannung erwarten wir am Ende des Sees das Dorf Döbriach und unser Hotel Zanker. Es ist 17.45 Uhr und sogleich begrüsst uns die Chefin des Hotels mit einem Apéro und heisst uns herzlich willkommen. Um 18 Uhr ist ein 6-Gang-Menu angesagt.

Dienstag

Vor dem Z'morge ein kurzes Handorgelstück auf dem Balkon, damit die Leute aus ihren Löchern schlüpfen. Ab 8 Uhr Frühstück, und was für eines: Es würde zu weit führen, wenn ich alles aufzählen würde. Anschliessend halten wir eine besinnliche Andacht mit Pfarrerin Marion Giglberger. Danach hat unser Chauffeur Walter das Wort. Da es regnerisch aussieht, wählt er heute eine kürzere Tour. Zuerst aber besuchen wir das „Sagamundo“-Haus des Erzählens, eine Art Museum, in Döbriach. Nach einer kleinen Besichtigung des Dorfes besteigen wir den Car, der uns über St. Peter, Bad Kleinkirchheim, St. Oswald, und wieder zum Millstättersee zurückführt. Ab 16 Uhr gibt es im Hotel Kaffee, Kuchen und alle Getränke gratis, und das jeden Tag. Auch die Benützung des neuen Hallenbades und der Wellness-Anlagen sind gratis. Nach dem Abendessen führt Marion uns einen Film vor über Bilder vom Alpestein und anschliessend wird gespielt.

Mittwoch

Am Morgen nach der Andacht ertönt gleich ein „Happy birthday to you“ für unsern Carchauffeur Walter Müller. Er feiert einen denkwürdigen Geburtstag, denn ab heute ist er pensioniert. Also könnte er den Car stehen lassen und den Rest der Ferien mit uns geniessen. Aber nein, er fährt weiter. Heute ist eine Fahrt rund um den Wörthersee geplant. Bei herrlichem Wetter geniessen wir die schöne Gegend und den blauen See. In Klagenfurt besuchen wir den Minimundus und bestaunen die eindrucksvollen Bauwerke aus aller Welt. Nach dieser „Weltreise“ erholen wir uns im Mundus-Restaurant, um anschliessend die Fahrt entlang dem

südlichen Seeufer fortzusetzen. Eine besondere Attraktion bietet uns Walter, indem er den Car die steile schmale Strasse hinauf kurvt, welche zum weit herum bekannten Mittagkogel führt. Die Schwindelfreien erklettern zusätzlich noch den 54 m hohen Turm. Ein unvergleichlich schönes Bergpanorama und die Sicht auf den Wörthersee belohnen diesen Abstecher. Über Villach setzen wir wieder „nach Hause“, wo uns, wie gewohnt, ein Super-Diner erwartet. Mit baden und spielen beenden wir diesen schönen Tag.

Donnerstag

Auch heute Morgen ertönt wieder das Geburtstagslied, diesmal für unser Reisemitglied Martin Eugster. Er zählt ab heute 87 Jahre und ist noch voller Power. Heute haben wir eine grosse Tour auf dem Plan. Der Seniorchef des Hotels hat sich freundlicherweise angeboten, uns als Reiseleiter zu begleiten. Unglaublich, wie dieser Mann das Land Kärnten kennt. Fast von jedem Dorf berichtet er über dessen Ursprung und die Entstehung der politischen wie die der damals stark wechselnden konfessionellen Phasen. Über Land durchkammern wir die Gurktaler Alpen. In Gurk besichtigen wir die dortige berühmte Stifts-Kathedrale mit den zwei Türmen. Bereits werden wir mit einem feinen Gurktaler-Kräuter begrüsst. Im Hotel Krone knabbern wir wieder etwas Essbares, denn soviel schauen und staunen gibt Appetit. Der Altar in der Kirche zeigt uns eindrücklich, wie die Ahnen ihre Reichtümer und Güter ergattert und verschleudert hatten. Rundum sehen wir Gold, Gold, Gold. Aber, jetzt müssen wir weiter. Das Gurktal ist bekannt wegen der vielen Kirchen und Kirchlein, fast auf jedem Hügel steht

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

eine Kapelle oder, wie sie früher sagten, ein Bethaus. In Friesach machen wir Halt und besichtigen die alten Stadtmauern. Auffällig ist eine riesige Kirche mit einem mickrigen Türmli. Auch eine alte „Bäckertauche“ besteht noch und daneben eine Guillotine, wo nach altem Brauch die Bäcker, welche das zu leichte Brot ins Wasser tauchten, um das nötige Gewicht zu erlangen, geköpft wurden, sofern sie erwischt wurden. Nun, nach diesen Erfahrungen geniessen wir wieder einen Kaffee oder schauen uns im Dorf um. Nach einer weiteren Etappe folgt wieder ein Halt in St.Veit. Eine Stadt mit gepflegten Strassen und Plätzen. Dann, endlich riechen wir wieder unser beliebtes Abendessen. Danach unterhalten wir uns mit Gesang und Musik, wobei unser Trio „Senio“ mit Marion (Flöte), Bruno (Klavier) und Karl (Handorgel) zum Einsatz kommt. Eine Freude ist es, unserem Nachwuchskünstler Samuel Giglberger (6-jährig) und seiner Geige zuzuhören. Aber auch die Sänger kommen voll zum Zuge.

Freitag

Nun folgt der letzte Coup. Eine Fahrt ins südlichste Tal von Kärnten, das Gailtal.

Dies erstreckt sich von Lienz bis Villach und grenzt, durch die Karnischen Alpen (vergleichbar mit dem Alpstein) getrennt, an Italien. Über den Kreuzberg (1077m) gelangen wir zum viertgrössten See von Kärnten, dem Weissensee. Er ist idyllisch gelegen und lädt zum Ferienmachen ein. Weiter das Gitschtal hinunter kommen wir in das Dörfli Jenig, nahe Hermagor. Hier ist unser Seniorenmitglied Christine aufgewachsen. Aus Freude und Dankbarkeit, dass wir hier Halt machen, spendiert sie uns im Gasthaus „Jabus“ allen einen feinen Speckteller und Pfannkuchen. Auch für einen Kirchenbesuch haben wir noch Zeit. Marion kribbelt es in den Fingern, die Orgel auszuprobieren und sie bringt tatsächlich auch Töne hervor. Über die Windischhöhe und Ferndorf gelangen wir wieder zu „unserem“ Millstättersee und zum Hotel.

Samstag

Frühstück um 7.15 Uhr, Koffer laden um 8 Uhr, Abfahrt um 8.30 Uhr. Übers Drautal, Lienz, gelangen wir ins Pustertal, mit Blick in die Dolomiten. In Silian wollen wir noch etwas posten für den Sonntag, und es „Käfel“ trinken. Wei-

ter kommen wir über Bruneck auf die Brennerstrasse.

Die Autobahn lassen wir links liegen und geniessen die schöne Gegend. Im Hotel Krone in Matrei hat Walter wieder Plätze reserviert, damit wir schnell bedient werden. Nun geht es Innsbruck entgegen, wo wir die gigantische Brenner-Autobahnbrücke von unten bestaunen. Zügig nehmen wir den Rest der Reise in Angriff und kommen nach einem letzten „Kafihalt“ in der Post in Strengen, glücklich und froh zu Hause an. Ein ganz grosser Dank gebührt Pfarrerin Marion Giglberger, welche diese Ferien ermöglicht und organisiert hat. Ihre freundliche Ausstrahlung beruhigt einfach alle. Auch Dank an Elisabeth und Karl Blatter, die überall bereit sind, wenn es Hilfe braucht. Ein herzliches „Bravooo“ an alle, denn Ihr habt mitgeholfen, dass alles so problemlos abgelaufen ist.

Walter Müller – Deine Fahrweise und Tourenführung ist Königsklasse. Du hast uns gesund und wohlbehalten heim gebracht. Danke, danke Walter!!!

Karl Signer

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen, wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Ich plane für den Weg ins Dorf mit den Kindern bewusst genügend Zeit ein... um Schnecken und Käfer zu beobachten, Schafe zu füttern, Blumen zu pflücken... dann sind wir alle zufrieden.

Alexandra Oesch, Heiden

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Neubau Vorderländer Raiffeisenbank

Geschäftsaufnahme 3. November

Das Richtbäumchen auf dem markanten Neubau der Vorderländer Raiffeisenbank in Heiden kündigt vom Erreichen eines wichtigen Etappenziels. Kundinnen und Kunden werden ab dem 3. November 2009 in den neuen Lokalitäten bedient.

Coop und Raiffeisenbank bauen im Vorderländer Hauptort Heiden gemeinsam. Während der Coop-Bereich mit Tiefgarage bereits in der zweiten Augsthälfte 2008 eröffnet werden konnte, erfolgte anschliessend der Abbruch der benachbarten alten Ladenlokalitäten. Damit entstand Platz für den Neubau der Raiffeisenbank Heiden, deren offizieller Geschäftsbereich das Appenzeller Vorderland einschliesslich Oberegg AI sowie Trogen und Speicher (hier wurde der Raiba-Neubau am 1. Dezember 2008 eröffnet) umfasst. In Heiden erlitten die Neubauarbeiten wegen des strengen Winters eine leichte Verzögerung, so dass die Bezugsbereitschaft statt im Spätsommer erst im Herbst erfolgen kann.

Tag der offenen Türe am 7. November

„Wir freuen uns riesig auf unsere neuen Räumlichkeiten“, erklärt Jürg Baumgartner, der seit bald einmal einem Jahr als Nachfolger von Marcel Rohner die Funktion als Vorsitzender

Neues Wahrzeichen in Heiden: Vor der Kulisse des Dunant-Hauses (im Hintergrund) wurde dieser Tage der Neubau der Raiffeisenbank aufgerichtet. Rechts angebaut befindet sich der bereits im Betrieb stehende Coop-Neubau mit Tiefgarage.

der Bankleitung ausübt. „Der Abschied vom bisherigen Standort Freihof erfüllt uns aber auch mit Wehmut, weil wir uns im traditionsreichen Gebäude überaus wohl gefühlt haben. Aber hier war die längst nötig gewordene Erweiterung und Modernisierung schlichtweg nicht möglich. Wir sind zuversichtlich, dass die Termine im Neubau an der Ecke Rosentalstrasse/Werdstrasse eingehalten werden können. Und bereits jetzt ist die Bevölkerung der Region Appenzeller Vorderland herzlich zum Tag der offenen Türen am 7. November eingeladen.“

Kantonspolizei übernimmt Freihof-Räume

Bereits sind die bisherigen Lokalitäten im Freihof im Stockwerk-Eigentum verkauft worden. Der schon jetzt im Freihof-Erdgeschoss stationierten Kantonspolizei bietet sich damit die Möglichkeit zur ebenfalls nötig gewordenen räumlichen Erweiterung. Die Bankbüros im ersten Stockwerk hingegen gingen an eine private Eigentümerschaft, die hier eine Wohnung realisieren wird.

Text und
Bild Peter Eggenberger

Raiffeisenbank Heiden: Erfolgreicher Halbjahresabschluss

Heiden, 20. Juli 2009. Die Raiffeisenbank Heiden kann auf ein erfolgreiches erstes Semester 2009 zurückblicken. Sowohl die Bilanzsumme (+4,3 Prozent) als auch die Zahl der Mitglieder (+6,8 Prozent) erhöhten sich deutlich.

Die Raiffeisenbank Heiden setzte ihr Wachstum auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fort. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2008 von 309 auf 323 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung um 4,3 Prozent.

Die angespannte Wirtschaftslage wirkt sich nicht negativ auf die Kreditnachfrage aus. Die Ausleihungen der Raiffeisenbank Heiden stiegen im ersten Semester von 239 auf 255 Millionen Franken, was beachtliche 7,0

Prozent entspricht. Ein Grossteil davon entfällt auf private Wohnhäuser.

Weiterhin erfreulicher Zulauf an Neumitgliedern

Ungebrochen ist nach wie vor auch der Zufluss von Kundengeldern. Die Zunahme bei den klassischen Kundengeldern beläuft sich auf 16 Millionen Franken (+5,8 Prozent). Aufgrund des derzeitigen Zinsumfelds erfreuen sich vor allem die Sparkonten grosser Beliebtheit, während der Bestand an Kassenobligationen und Festgeldern leicht abgenommen hat.

Das kräftige Wachstum bei den Hypothekarforderungen führt zu einem höheren Ertrag aus dem Zinsengeschäft. Allerdings hat das immer noch unsichere Börsenumfeld einen Rückgang im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft zur Folge.

Überaus erfreulich entwickelte sich einmal mehr die Zahl der Mitglieder. Sie stieg in den ersten sechs Monaten um 6,8 Prozent von 4'269 auf 4'561.

Ausblick auf das 2. Halbjahr bzw. Geschäftsjahr 2009

Die Raiffeisenbank Heiden blickt mit Zuversicht auf das 2. Halbjahr 2009 und erwartet ein gutes Geschäftsergebnis 2009.

Neubau Heiden

Unser Neubau in Heiden ist aufgerichtet. Der Innenausbau geht mit grossen Zügen voran. Ab dem 3. November 2009 bedienen wir unsere Kundschaft in unseren neuen Räumlichkeiten. Die Eröffnungsaktivitäten finden am 7. November 2009 statt. Herzlich Willkommen!

Ihre Raiffeisenbank Heiden

Danifest

Dieses Jahr meldeten sich Andrea und Jasmin Kahn, um das jährliche Danifest zu organisieren. Die Erwartungen der Teilnehmer waren natürlich hoch, hatten die Gebrüder Ganzenbein in den letzten Jahren jeweils ein perfektes Danifest auf die Beine gestellt.

Wetterfest ausgerüstet trafen sich die Turnerinnen und Turner am 3. Juli 2009 bei der Turnhalle. Obwohl in Reute aufgewachsen, kannten beide Kahn-Schwestern den direkten Weg zum Festplatz anscheinend nur sehr schlecht. So durfte die Gruppe einen beschwerlichen Umweg über Wald und Wiesen machen, bis endlich das Ziel erreicht war. In Oberreute beim Schopf von Herbert Ginzler war bereits alles vorbereitet. Somit hatte das Danifest, welches nach Daniel Ginzler benannt ist, den Weg zu Danis früherer Heimat gefunden.

Foto Urban Bischofberger

Jeder erhielt einen Riesenspiess, auf dem ein ganzes Spanferkel Platz gehabt hätte. Mit unzähligen Köstlichkeiten versuchte jeder, seinen Spiess möglichst individuell zu bestücken, galt es doch, diesen auf dem Grill wiederzufinden. Nach dem Essen wurden die Finnenkerzen angezündet, was zunächst eine eher rauchige Angelegenheit war. Nach mehreren Versuchen funktionierten diese doch noch und sorgten noch lange für eine gemütliche Lagerfeuerstimmung. Ein besonderer Dank gilt Andrea und Jasmin Kahn mit ihren Helfern, welche diesen schönen Abend organisierten.

Marcel Graf

„Pöschelibender“ wo ist er jetzt?

Wo ist der Pöschelibender die nächsten drei Monate zu Gast?

Im Gegensatz zu den meisten Pöschelibender des Vorderlands, die ihrem Pöscheliplatz über viele Jahre und manchmal sogar über Generationen treu bleiben, ist das Rütiger Original eher kleinräumig nomadisch veranlagt. Nachdem er den Sommer im Hof bei Erika Moser und Martin Scherer produktiv und ungestört verbringen konnte, packt ihn wiederum des Wanderers Lust. Bezirkswechsel ist angesagt. Weitblick ist gefragt! Quartierleben! Willkommen als Gast ist er, und auch Ihr, geschätzte Leser, bei Menschen die noch nicht allzu lange in Reute heimisch sind. Zusammen mit seinen Gastgeber freut er sich schon jetzt auf kurzweiligen Besuch aus der nahen und weiteren Umgebung.

Mitglieder
geniessen exklusive Vorteile.

Profitieren Sie als Raiffeisen-Mitglied von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins. Vom Gratis-Museumspass und von exklusiven Angeboten zum «Erlebnis Schweiz». Wann werden Sie Mitglied?
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
www.raiffeisen.ch/heiden
Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Das Rezept

Albanische Börek mit Gemüse

Zutaten für 6 Portionen

- 1 Tasse Olivenöl
- 30 kleine Scheiben Blätterteig
- 500 g gehackter Spinat
- 1 Tasse Feta-Käse (in Stückchen)
- ½ Tasse gehackte Zwiebeln
- 2 Eier
- Salz

Zubereitung:

Fetten Sie eine Backform mit Öl ein und legen Sie sie mit dem Blätterteig aus. Die Blätterteig-Scheiben müssen sich überlappen. Kleiden Sie auch den Rand mit Blätterteig aus. Würzen Sie den gehackten Spinat mit Salz. Geben Sie den Käse, die gehackten Zwiebeln, Eier und weiteres Salz dazu. Mischen Sie alles gut durch und geben Sie die Masse gleichmässig auf den Teig. Decken Sie alles mit den restlichen Teigplatten ab und lassen Sie am Rand eine dicke Teigwulst. Bestreichen Sie alles mit Öl. Backen Sie bei 220°C ca. 45 Min. bis alles goldbraun ist. Dazu serviert man Buttermilch, geschlagene Joghurt oder grünen Salat.

Suzan Berisha

3|2009

19

TV Reuteam Berner Oberländische Turnfest 5. – 7. Juni 2009 in Zweisimmen

Nach dem letztjährigen heimischen Turnfest in Herisau besuchte der Turnverein Reute dieses Jahr ein Turnfest in einer anderen Region der Schweiz. Die Wahl fiel auf das Berner Oberländische Turnfest in Zweisimmen mit 5500 aktiven Teilnehmern.

Bereits Ende Februar begannen die Vorbereitungen für dieses Turnfest, galt es doch, das gute Resultat aus dem Jahr 2008 zu übertreffen. Nach intensivem Training war es am ersten Juniwochenende soweit. Am frühen Samstagmorgen trafen sich insgesamt 42 Turnerinnen und Turner. Nachdem auch die letzten aus dem Bett geholt werden konnten, ging die Fahrt mit dem Car Richtung Berner Oberland los.

In Zweisimmen angekommen, mussten bereits die ersten Turner an den Start. Pünktlich zum Wettkampfbeginn liess Petrus die Wolken entleeren. Anschliessend zeigte sich das Wetter jedoch von seiner Sonnenseite. Die Aktiven Damen und Herren massen sich in folgenden Disziplinen: Weitwurf, Kugelstossen, Fachtest

Allround, Pendelstafette sowie 800m Lauf. Daraus resultierte die Gesamtnote von 24.50 (Maximum 30 Punkte) in der vierten Stärkeklasse. Dies bedeutet den 40. Rang von 70 teilnehmenden Vereinen.

Wie schon im letzten Jahr konnten die Männer und Frauen den vereinsinternen Vergleich mit den Jüngeren der Aktivriege für sich entscheiden. Mit der Gesamtnote von 26.93 erreichten sie in der Kategorie Fachtest Fit + Fun den 6. Rang von 22 teilnehmenden Vereinen in der vierten Stärkeklasse.

Obwohl die Noten des letztjährigen Turnfestes nicht ganz erreicht wurden, so konnten die Turner mit dem Resultat trotzdem zufrieden sein.

Nach dem Wettkampf besammelte sich der ganze Turnverein Reute im grossen Festzelt um das Abendessen einzunehmen. Wie es sich für aktive Turner gehört, konnte der ganze Abend nicht sitzend verbracht werden. Und so verschob sich das Geschehen im Festzelt auf die Sitzbände als dann die Live-Band zu spielen

Foto: Urban Bischofberger

begann. Ohne Verluste versammelten sich die Turner am nächsten Sonntagmorgen wieder. Nach dem Besuch des Showturnens machte sich der Verein gegen den Mittag auf den Heimweg. Nach einem Abstecher zur Tellsplatte brachte der Chauffeur die Turner sicher nach Hause. Für alle Teilnehmer bleibt das perfekt organisierte Turnfest sicher in schöner Erinnerung. Ein besonderer Dank geht an den Chauffeur Andreas Amrein sowie die beiden Kampfrichter Bea Gschwend und Kurt Sturzenegger, welche ihre Aufgaben trotz langem Arbeitstag mit Bravour meisterten.

Marcel Graf

Doppelsieg für Rahel und Katja Dutler

dem hohen Total von 28,15 für Rahel und 28,00 Punkte für Katja feierten sie einen schönen Doppelsieg.

Auszeichnungen für Rahel und Katja Dutler

Einen weiteren ausgezeichneten Wettkampf lieferten beide an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden ab. Rahel klassierte sich im ausgezeichneten Rang 4; Katja im guten Rang 13; beide mit Auszeichnung.

Ramona Tobler auf dem Podest im K7

Bereits an ihren ersten Wettkämpfen im K7 durfte Ramona Tobler schon zweimal auf das Podest steigen. An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden klassierte sie sich auf Rang 2. An den Bündnermeisterschaften in Schiers erkämpfte sie sich gegen eine sehr starke Gegnerschaft die Bronzemedaille.

Einen feinen Doppelsieg landeten die Geschwister Dutler am Zürcher Geräteturntag in Embrach und das in einem Teilnehmerfeld von über 180 Turnerinnen. Beide turnten ausgezeichnet. Sie erhielten Traumnoten am Sprung. Rahel 9.90; Katja 9.80. Am Reck Katja 9.70; Rahel 9.55. Mit

Willi Lanker, GETU Rehetobel

www.feeschte.ch

Impressum • Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 4|09:

Redaktionsschluss: 19. Okt. 2009

Erscheinungsdatum: 19. Nov. 2009

Rüütiger Feeschter

414 | 19. November 2009 | Nr. 57

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial: Wir widerlegen Liebig oder sind erledigt

Ich hoffe, geschätzte LeserInnen, dass ich Sie nicht schon wieder mit meinen Sorgen langweile, sondern auf etwas andere Gedanken bringen kann. Ob sich meine Hoffnung erfüllt, werde ich voraussichtlich nicht in Erfahrung bringen können. Wenn wir jeweils im Redaktionsteam die kommende Ausgabe planen, beginnt die Sitzung mit einem Rückblick auf die vorhergegangene. Höchstwahrscheinlich werden wir auch das nächste Mal feststellen, dass wir aus der Leserwelt nichts dazu vernommen haben. Nun, wir deuten das jeweils etwas verlegen, Sie erlauben uns das, als ein gutes Zeichen.

Ganz nach dem Motto: Solange man nichts hört, ist alles in Ordnung. Falls wir mit dieser Einschätzung falsch liegen, lassen Sie es uns wissen. Nun jedoch zu dem, was ich Ihnen diesmal näher bringen will.

In den letzten acht Jahren habe ich mich berufshalber in Praxis und Theorie ziemlich intensiv mit der Kultivierung von Bakterien beschäftigt.

Eines der wichtigsten Gesetze, das bei diesem Laborieren zur Anwendung kam, ist ein schon ziemlich altbekanntes. Es stammt von Justus von Liebig, einem deutschen Chemiker (1803 – 1873), der vor 150 Jahren auf der Höhe seiner Schaffenskraft war und von dem übrigens auch das heute noch gebräuchliche Fleischextrakt entwickelt wurde. Also dieses Liebigsche „Gesetz des Minimums“ sagt aus, dass Wachstum immer durch den einen Nährstoff beschränkt wird, der zuerst aufgebraucht ist. Das heisst; jegliches Wachstum hört praktisch auf, wenn auch nur einer der vielen verschiedenen benötigten Nährstoffe fehlt. Und es wächst auch dann nichts mehr, wenn man von allen anderen benötigten Stoffen noch mehr zuführt, solange der eine fehlende Nährstoff nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Dazu ein Beispiel: Und wenn ich noch so gut hinhöre; Gras wächst

nicht weiter, auch wenn ich dünge und überdünge, solange nicht genügend Wasser vorhanden ist. Es wächst auch nicht weiter, wenn genügend Wasser, Phosphor, Kalk, Schwefel, Eisen, Mangan und so weiter und so fort vorhanden sind, aber der Stickstoff fehlt!

Dies also hat der gute Justus Liebig schon vor weit über 100 Jahren erkannt und postuliert. Auf dieser Erkenntnis aufbauend, hat er folgerichtig die Düngelehre entwickelt und die Landwirtschaft hat seither enorme Ertragsteigerungen erzielen können. Allerdings sind in der Folge bekannterweise Gewässerprobleme entstanden und heutzutage ist ja jeder Hof dazu verpflichtet, eine genaue Nährstoffbilanz zu führen, um diesbezüglich Exzesse zu vermeiden.

Dieser Justus von Liebig hat mich also misstrauisch gemacht. Misstrauisch gegenüber dem heutzutage dominierenden, ausschliesslich materiell ausgerichteten Wirtschaftsmodell.

Dieses Modell funktioniert nämlich nur mit anhaltendem Wachstum und geht zusätzlich davon aus, dass unbeschränktes Wachstum möglich ist. Da wir nun mal wissen, dass die Erde rund ist und noch dazu wissen, dass eine Kugel keine unendlich grosse Oberfläche besitzt, können wir daraus schliessen, dass

früher oder später die beschränkt zur Verfügung stehende globale Fläche zumindest unser materielles Wachstum begrenzen wird. Natürlich wird uns, schon lange bevor die Fläche knapp wird, das Öl ausgehen. Oder kein Uran mehr vorhanden sein. Vielleicht auch das Wasser knapp.

Selbstverständlich werden wir für alle diese Probleme eine technische Lösung finden, um somit weiterhin dem Wachstum frönen zu können. Es wird uns doch wohl noch gelingen, das Minimum-Gesetz dieses altbackenen Liebig zu widerlegen! Wir müssen uns nur genügend anstrengen...!

Ernst Pletscher 4|2009

Kinoprogramm

Mehr Kionoprogramm unter www.kino-heiden.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember. Rosental. Das Kino.

Fr 4.12. 20:15	Verblendung	Die Verfilmung des ersten Thrillers der Milleniums-Trilogie von Stieg Larsson erzählt raffiniert von den düsteren Geheimnissen einer Industriellenfamilie. Die Spurensuche zweier Detektive ist Spannung pur. Ab 16 Jahren – Deutsch	
Sa 5.10. 20:15			
So 6.12. 19:00			
Sa 5.12. 17:15	Giulias Verschwinden	An ihrem Fünftzigsten befürchtet Giulia, dass sie unsichtbar geworden ist. Da lässt sie die eigene Geburtstagsparty sausen... Eine hinterlistige Komödie mit Bruno Ganz. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So 12.12. 20:15			
So 13.12. 19:00			
So 6.12. 15:00	Tortuga	Die unglaubliche Reise voller Abenteuer der Meeresschildkröte Tortuga durch den Atlantik fasziniert mit ihren eindrücklichen Bildern Gross und Klein. Ab 8 Jahren – Mundart	
So 12.12. 17:15			
So 13.12. 15:00			
Kinomot:			
Di 8.12. 14:15	Bienvenu chez les Ch'tis	Die Geschichte des nach Nordfrankreich strafversetzten Pöstlers begeistert Millionen von Zuschauern. Ab 12 Jahren – Deutsch	
KinoKLAPP:			
Mi 9.12. 14:15	Räuber Hotzenplotz	Der freche Räuber stiehlt Grossmutterns Kaffeemühle, doch Seppel und Kasperl, schlau wie sie sind, bringen alles wieder in Ordnung. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Tag der Menschenrechte:			
Do 10.12. 20:15	La forteresse	Im Empfangszentrum von Val-lorbe begleitet der Dokumentarfilmer Fernand Melgar Asylbewerber. Amnesty International zeigt den einfühlsamen Film. Ab 12 J. – F/d	
Jubiläum 10 Jahre Genossenschaft:			
Fr 11.12. 20:15	Sequenz	Die Filmschaffenden von unzähligen animierten Filmen aus St. Gallen stellen ihre neuesten Werke vor: witzig, originell, künstlerisch, überraschend... Die Filmschaffenden sind anwesend. Eintritt inkl. Apéro Fr. 15.– Ab 12 Jahren – Deutsch	
Cinéclub:			
Mi 16.12. 20:15	Away from her	Als Grant feststellt, dass seine Fiona von Alzheimer betroffen ist, wird das alte, immer noch liebende Ehepaar auf eine schwierige Probe gestellt. Die berührende Geschichte eines langen Abschieds. Ab 16 Jahren – E/ff/d	
Kinoteens:			
Fr 18.12. 20:15	The Ugly Truth	Männer sind Schweine – oder etwa nicht? Um diese Frage zu klären oder einfach doch noch den Mann ihrer Träume zu angeln, geht Abby mit dem Playboy Mike einen Deal ein – mit einem verblüffenden Resultat. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa 19.12. 17:15			
Sa 19.12. 20:15	Wüstenblume	Die unglaubliche aber wahre Lebensgeschichte von Wari Dirie, Nomadenkind, Supermodel und Kämpferin gegen die Genitalverstümmelung. Ab 14 Jahren – Deutsch	
So 20.12. 19:00			
Mo 20.12. 20:15			
So 20.12. 15:00	Lauras Stern und der geheimnisvolle Drachen Nian	Laura darf mit ihrer Familie und ihrem Stern nach China reisen. Der kleine Stern geht dabei verloren, aber ein chinesisches Mädchen hilft Laura und das Abenteuer endet gut. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Do 24.12. 15:00			
Sa 26.12. 15:00			
Kinomot:			
Di 22.12. 14:15	Casablanca	Der Filmklassiker mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart, USA, 1942. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Sa 26.12. 20:15	Away we go	Als werdende Eltern wollen Verona und Burt ihrem Kind eine perfekte Welt bieten. Dabei drohen sie an der unperfekten Realität zu scheitern... Ab 12 Jahren – E/d/f	
Di 29.12. 20:15			
So 27.12. 15:00	G-Force	Die Zukunft der Welt liegt in den Pfoten von drei Meerschweinchen, einem Maulwurf und einer Fliege... Sie haben als Geheimagenten den Auftrag, einem Wahnsinnigen das Handwerk zu legen. Ein vergnüglicher Agententhriller. Ab 8 Jahren – Deutsch	
Mo 28.12. 17:15			
Di 29.12. 17:15			
Mi 30.12. 17:15			
So 27.12. 19:00	Männerherzen	Wann ist ein Mann ein Mann? Die Komödie gibt auf diese ernste Frage einige witzige Antworten. Mit Til Schweiger, Christian Ulmen u. a. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Mi 30.12. 20:15			

„Pöschelibender“ – wo ist er jetzt?

Nachdem der Pöschelibender eine kurzweilige, sonnige und abwechslungsreiche Zeit in der Rohnen bei Markus Waibel verbringen durfte, hat er sich auf den Weg in nördlicher Richtung gemacht, um bei seinen neuen Gastgebern eine Position mit Überblick einzunehmen! Vor ein paar Jahren noch hätte er von dieser Stelle aus das Davonfahren und Zurückkehren von „roten“ Autos beobachten können. In seinem Blickfeld, am Hügel gegenüber, steht das Gebäude einer Glaubensgemeinschaft. Viele Leute laufen an seinem neuen Standort vorbei, um eine kürzere oder längere Wanderung zu unternehmen. Vor allem auch in der Herbst- und Winterzeit, wenn sich im Tal der Nebel festgesetzt hat. Nun wünschen sich unser Pöschelibender und seine Gastfamilie regen Besuch von Nah und Fern, um bei einem „Käfel“ oder einem Tee über all die Themen, welche die Welt bewegen, zu diskutieren.

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin. www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Speicher, Wald AR und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Tiefbau Sturzenegger GmbH

Tiefbau-Transporte u. Kran-Greiferarbeiten

Quellen fassen
Naturstein-Mauern
Vorplätze

Umgebungsarbeiten
allgemeine Grabarbeiten
Aushub

fräsen und ansäen

Schneerräumen / fräsen

Mitlehn 772, Obereg, 9411 Reute
Tel. 071 891 65 31 | Fax 071 891 11 56

AKTUELL

Abstimmungsvorlagen

Am Abstimmungswochenende vom 29. November 2009 legt der Gemeinderat Reute der Bevölkerung den Voranschlag 2010 zur Abstimmung vor.

Voranschlag 2010

Der Gemeinderat legt der Einwohnerschaft für das Jahr 2010 das Budget vor. Der Voranschlag weist bei Gesamtaufwendungen von 3,525 Mio. Franken und Gesamterträgen von 3,491 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 34'485 Franken auf. Der Voranschlag wurde auf dem Steuerfuss von 4,3 Einheiten berechnet. Gegenüber dem Budget der laufenden Rechnung 2009 fallen der Aufwand des Voranschlags 2010 um 4,21 % und der Ertrag um 6,19 % geringer aus. Der Regierungsrat hat die Teuerungsrate für die Besoldungen noch nicht festgelegt. Der Gemeinderat Reute ist jedoch von einer Teuerungsrate von 0 % ausgegangen, wobei die Teuerungsrate im Dezember in Anlehnung an das Vorgehen der Regierung definitiv festgelegt wird. Der Steuerfuss wurde gleichbleibend auf 4.3 Einheiten festgelegt. Nach intensiver Prüfung aller Aspekte im Finanzsektor ist der Gemeinderat Reute zum Schluss gekommen, für das Jahr 2010 keine weitere Steuerfussenkung zu beantragen. Die Steuergesetzrevision 2010 wird der Gemeinde Reute rund Fr. 95'000.00 weniger Steuern von natürlichen Personen einbringen. Die Einwohner der Gemeinde Reute werden mit dieser Steuergesetzrevision, welche vor allem die Kleinverdiener und den Mittelstand betrifft, mit rund 0.25 Steuereinheiten entlastet. Gleichzeitig mit der Wirksamkeit der Steuergesetzrevision wird uns auch die Wirtschaftskrise treffen. Die kantonale Steuerverwaltung AR rechnet mit einem Minuswachstum von rund 8 % gegenüber den Steuererträgen des Vorjahrs. Der Gemeinderat Reute hat alle diese Komponenten bei seiner Steuerberechnung einfließen lassen und möchte deshalb für das Jahr 2010 von einer Steuerfussenkung Abstand nehmen. Es ist leichter, Steuerfüsse zu senken, als sie zu erhöhen.

Das geringe negative Ergebnis des Voranschlags konnte nur durch strenge Massstäbe an die Bedürfnisse

erzielt werden. Der Finanzplan sah einen Ertragsüberschuss von rund 83'000 Franken vor. Dieses Ziel konnte nicht erreicht werden. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Finanzplans waren viele Faktoren, vor allem in Bezug auf das Minuswachstum der Steuern und im Bereich Soziales, noch nicht bekannt. Diese beiden Ressorts werden direkt durch die schlechte Wirtschaftslage beeinflusst. Die Sozialhilfekommission rechnet wieder vermehrt mit Unterstützungen durch Sozialhilfegelder an Einwohner sowie natürlich auch an die Heimatbürger. Die Unterstützung von Personen beim Bezahlen der Krankenkassenprämien hat bereits im Jahr 2009 spürbar zugenommen. Es wird deshalb für das Jahr 2010 nochmals mit einer Steigerung zu rechnen sein. Im Bereich Finanzen wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 32'830.00 gerechnet. Die Aufwände für Passivzinsen werden wieder etwas ansteigen. Die Gemeinde Reute wird im Jahr 2010 aufgrund der antizyklischen Investitionstätigkeit einen höheren Fremdkapitalbedarf haben. Die Abschreibungen werden mit 8.0 Prozent budgetiert. Es ist mit einem Finanzausgleich von rund 300'000 Franken zu rechnen.

In Zeiten schwieriger Beschäftigungslagen soll das Gemeinwesen investieren, um Aufträge für Handwerk und Wirtschaft zu generieren. Deshalb hat sich der Gemeinderat Reute entschieden, nebst den bereits bekannten und anstehenden Projekten, weitere Investitionen vorzuziehen. Im Jahr 2010 soll zusätzlich zu der 2. Etappe der Sanierung der Liegenschaft „Alte Kanzlei“, welche die Sanierung der Wohnung West beinhaltet, auch die dritte und letzte Sanierungsetappe an der Alten Kanzlei, nämlich die Ausrenovation ausgeführt werden. Diese beiden Investitionskredite von insgesamt Fr. 308'000.00 wurden bereits vom Volk an der Gemeindeabstimmung vom 27. April 2008, genehmigt. Zudem wird die Brandmeldeanlage im Alters- und Pflegeheim Watt erneuert, sowie die rund 30-jährige Kühlanlage ersetzt. Der rote Sportplatz beim MZG Schulhaus/Kanzlei wird saniert und an die Strassensanierung Bildtöbeli-Gern ist ein Beitrag von Fr. 100'000.00 zu zahlen. Die Gesamtschule Reute

erhält für die Schüler und Lehrerschaft einen neuen Computer-Server sowie zehn neue Schüler-Notebooks. Im Reservoir Rohnen wird eine UV-Entkeimungsanlage installiert und in der Gemeindekanzlei werden neue Einbauschränke eingebaut und das „betagte“ Mobiliar im Büro der Gemeindeschreiberin ersetzt. Es sind insgesamt Investitionen von 548'000.00 Franken vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft dem Voranschlag 2010 zuzustimmen. Die öffentliche Versammlung findet am Dienstag, 17. November 2009, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses statt. Die Abstimmung zum Voranschlag 2010 findet am Sonntag, 29. November 2009, statt.

Weitere Berichte aus der Ratsstube des Gemeinderates Reute

Feuerwehr Oberegg-Reute Neues Kommando

An der Schlussübung der Feuerwehr Oberegg-Reute konnte das gut gehütete Geheimnis gelüftet werden: Nach dem Rücktritt des Feuerwehrkommandanten Martin Bürki per Ende 2009, musste die Feuerschutzkommission dem Gemeinderat Reute und dem Bezirksrat Oberegg einen Vorschlag für die Besetzung des Feuerwehrkommandos einreichen. Als neuer Feuerwehrkommandant wurde Hptm Pascal Breu, Oberegg, gewählt. Als 1. Stellvertreter wurden Oblt Paul Dutler, Reute und als 2. Stellvertreter Oblt Martin Gantenbein, Oberegg, gewählt. Der Gemeinderat Reute gratuliert dem neuen Kommando zur Wahl und wünscht ihnen alles Gute sowie wenige Ernstfalleinsätze.

Allgemeines

Das Feuerwehrdepot Mohren befindet sich innerhalb der Liegenschaft MZG Mohren, welche sich im Privatbesitz befindet. Die Liegenschaft (vormals Zahnarzt Ritter) steht zum Verkauf, und immer wieder wird die Gemeinde Reute, als Eigentümerin des Gebäudeanteils des ehemaligen Feuerwehrdepots angefragt, ob auch dieses zum Verkauf stehe. Um die Möglichkeit zu schaffen, das Gebäude unter einer einzigen Grundeigentümerschaft zusammenzuführen, hat der Gemeinderat Reute beschlossen,

diesen Vermögenswert vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen zu überführen. Die Überführung des Vermögenswertes ins Finanzvermögen übersteigt die Finanzkompetenzen des Gemeinderates Reute nicht. Deshalb untersteht dieser Vorgang nicht dem fakultativen Referendum. Die öffentlichen Zivilschutzräume innerhalb des Gebäudes sind nicht von diesem Vorgang betroffen und bleiben im Eigentum der Gemeinde Reute.

Die Gemeinde Reute nimmt im Jahr 2010 wiederum an der Immo-Messe in St. Gallen teil. Die Messe findet vom 19. bis 21. März 2010 in den Olma-Hallen statt. Der Gemeinderat und die Wirtschaftskommission Reute sind bestrebt, die Gemeinde Reute im besten Licht zu präsentieren. Zu gegebener Zeit wird die Gemeindekanzlei die Grundeigentümer von Leerwohnungen anschreiben, ob sie von einer Präsentation ihrer Liegenschaft an der Immo-Messe durch die Gemeinde Reute profitieren wollen.

Rechnungsabschluss 2009

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeinkassiererin Esther Rechsteiner darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 18. Dezember 2009 bei der Gemeinkasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem

Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2010 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Eine allfällige Ergänzungswahl findet am 11. April 2010 statt.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 24., 25. und 26. Dezember 2009 geschlossen. Für

die restlichen Tage im Jahr 2009 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember, 1. und 2. Januar 2010 geschlossen. Ab dem 4. Januar 2010 begrüsst Sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei ein Pikettdienst zur Verfügung. Bitte melden Sie sich beim Bestattungsamt Reute unter der Telefon-Nummer 071/891 77 60 oder unter 078 894 41 72.

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2009 findet am 3. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Abstimmungs-Agenda

Für das Jahr 2010 sind folgende Abstimmungsdaten festgelegt worden:

07. März 2010	Eidgenössische Abstimmung, Kantonale Ergänzungswahlen
11. April 2010	Kommunale Ergänzungswahlen 1. Wahlgang
09. Mai 2010	Kommunale Ergänzungswahlen, 2. Wahlgang
13. Juni 2010	Eidgenössische Abstimmung
26. September 2010	Eidgenössische Abstimmung
28. November 2010	Eidgenössische Abstimmung

Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt. Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge	Von August bis September 2009	
Grünbichler	Robert	Städeli 192
Grünbichler	Marcus	Städeli 192
Grünbichler	Simon	Städeli 192
Grünbichler-Harder	Beatrice	Städeli 192
Just-Meili	Flora	Säge 227
Palmisano	Ursula	Dorf 45
Schmiss	Franziska	Schachen 169
Wegzüge		
Blaser	Alexandra	
Haack	Ingrid	
Heule	Helen	
Locher	Melanie	
Röllin	Urs	
Widmer	Katrin	

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Sturzenhard 261		4-Zimmer-Hausteil mit grossem Sitzplatz		Claire Hauser 044 241 46 74
Mohren 299		4-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sitzplatz		Franz Ineichen 071 777 20 26
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmerwohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 12 Bauparzellen	Krone GmbH, Urs Mösl, 079 849 77 01 Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 47, Alte Kanzlei		6 ½-Zimmer-Wohnung-WEST in denkmalgeschütztem Rütiger Herrenhaus / Einzug möglich voraussichtlich per Sept. 2010		Isabelle Coray-Kamber Gemeindeschreiberin 071 898 82 61 isabelle.coray@reute.ar.ch
Dorf 12	6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			Claudia Hotz, 071 891 32 29, 076 560 88 18
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf 45, Ochsen		3 ½-Zimmer-Wohnung		Martin Lippuner, 079 651 81 14
Dorf			GB Nr. 299 diverse Bauparzellen	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 180	5-Zimmer Einfamilienhaus			RT Immobilien, 071 757 11 20
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien, 071 245 07 65 haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Rialto Immobilien 079 215 52 38
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Carl Friedrich Frölich – Bekannter Botaniker und Bergsteiger
Geboren 29. Januar 1802
Gestorben 22. Januar 1882
Bürger von Reute AR

Wie viel Wissen über einheimische Pflanzen und deren Heilwirkung mit den Hexenverfolgungen verloren ging, dürfen wir uns gar nicht vorstellen. So wurde in unserem Kanton noch 1634 eine bekannte Heilerin, Agatha Rohner von der Dornesseln, Walzenhausen, zur Hexe gestempelt und hingerichtet. Umso wohltuender ist es, dass ein Rütiger Bürger, Carl Friedrich Frölich, rund 200 Jahre später, begann die Pflanzen im Appenzellerland wissenschaftlich zu erforschen. Sein Buch „Botanische Spaziergänge im Kanton Appenzell“ ist auch heute noch ein wertvolles Dokument.

Gebürtiger Deutscher – Ausserrhoden wird neue Heimat

Carl Friedrich Frölich ist am 29. Januar 1802 in Crailsheim (Baden/Württemberg) geboren. Schon im Primarschulalter kann er Pflanzen und Insekten naturgetreu darstellen. Trotz diesem Talent zum Zeichnen muss er den Beruf eines Apothekers erlernen. Sein Lehrmeister, Apotheker Zeller, Nagold, Deutschland, lässt ihm viel Zeit zum Zeichnen und Malen von Pflanzen. Später arbeitet er in Apotheken in Tübingen, Stuttgart und St.Gallen. Bei vielen Exkursionen in die Appenzellerberge begeistert er sich immer mehr für die Botanik. Sein Name als Zeichner und Pflanzenkenner verschafft ihm eine Stelle in Trogen. Zusammen mit seinem Arbeitgeber, Dr. Johann Georg Schläpfer, Arzt und Naturforscher, legt er ein Herbarium (Pflanzen-Sammlung) an.

1825 Erstbesteigung des Altmann, Apotheke in Teufen, Heirat

Auf Anregung von Dr. Schläpfer besteigt er als erster im Sommer 1825 den Gipfel des „Altmann“. Dies ist eine Pionierleistung, die ihm später von Neidern stets angezweifelt wurde. Um 1830 übernimmt er eine Apotheke in Teufen und begründet auf der nach ihm benannten Frölichsegg (Bild unten) eine Luftkuranstalt. 1834 heiratet er die 18 Jahre ältere Witwe des Apothekers Zellweger. Aus seinen Tagebuchaufzeichnungen entnehmen wir: „Mit meiner ältlichen Frau verlebte ich nun manche angenehme Stunden. Wir durften uns

schon Erholungen gönnen, weil wir ziemlich beschäftigt in der Woche waren. Ich fand an meiner Eehälfte zwar eine ungebildete, rohe und heftige Person, allein ihr Fleiss und kleiner Aufwand entschädigte mich hinlänglich. Daher blieb ich derselben treu und dankte dem Himmel, dass er meine Laufbahn einem so schönen Ziele entgegen führte.“

1834 Erwerb des Rütiger Bürgerrechts

Im gleichen Jahr kann er das Bürgerrecht der Gemeinde Reute AR erwerben. An der Landsgemeinde 1834 in Trogen tritt Frölich auf den Stuhl, hält eine kleine Anrede an das Volk und erhält darauf mit grossem Mehr das Landrecht gegen 300 Gulden. Für mich stellt sich hier die Frage: Warum gerade das Bürgerrecht von Reute AR, ist doch Carl Friedrich Frölich in Teufen verwurzelt? Leider können auch ausgiebige Recherchen des Staatsarchivs Appenzell Ausserrhoden keine schlüssige Begründung liefern.

1877 Kleines Apothekergeschäft in Schachen-Reute

Nach dem Tode seiner ersten Frau heiratet er Ernestine Kuster aus Rhei-

Die Pestwurz

neck. Sie schenkt ihm einen Sohn und vier Töchter. 1877 übergibt Carl Friedrich Frölich die Apotheke in Teufen seinem Sohn und übersiedelt mit seiner Familie in seine Bürgergemeinde Reute, in den Schachen. Hier betreibt er ein kleines Apothekergeschäft.

Wissenschaftliche Verdienste

Neben aller Arbeit vernachlässigt Frölich die Botanik in keiner Weise. 1850 erscheint seine erste Arbeit: „Botanische Spaziergänge im Kanton Appenzell oder Beschreibung der daselbst wildwachsenden Pflanzen in systematischer Ordnung mit Abbildungen“. Frölich hat sie besonders zur Belehrung der Jugend gedacht. Ab 1855 gibt er die von ihm selbst gezeichneten, lithografierten Alpen-Pflanzen der Schweiz in zehn Lieferungen heraus. Der begnadete Künstler, Johann Ulrich Fitzi, koloriert diese Tafeln für ihn. Dieses Werk kann er leider nicht

vollenden, es findet aber trotzdem heute noch grosse Beachtung.

1882 in Schachen-Reute gestorben

Frölich darf bis ins hohe Alter frisch und rüstig bleiben. Noch mit 79 Jahren unternimmt er eine gewaltige Bergwanderung von Wildhaus aus über den „Kaiserruck“ nach Walenstadt. Er ist begeistert von der schönen

Der Türkenbund

Die Nieswurz

Aussicht und den vielen interessanten Pflanzen. Friedlich verstirbt er sieben Tage vor seinem 80. Geburtstag. Wohl dieses selbstverfasste Gedicht zeichnet seine Gesinnung einmalig:

„Auf Bergen und auf Triften,
in Wäldern und in Klüften,
find ich der Pflanzen Spur.
In mancherlei Gestalten,
verherrlicht Gottes Walten,
die Grösse der Natur.“

Literatur:

- Aufsatz von Frau Rosmarie Nüesch, Teufen, Tüfner Poscht Nr. 2/98
- Pa.036 Privatarchiv Carl Friedrich Frölich, Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden
- Johann Ulrich Fitzi, Johannes Schläpfer, 1995
- C.F.Froelich, 150 Pflanzen-Aquarelle, Inventar von Rudolf Widmer, Juni 1998
- Pflanzen im Appenzellerland, Rudolf Widmer, App. Verlag, 1999
- 128 Pflanzenaquarelle von Zollikofer, Fitzi und Frölich, Sonderdruck aus Seitter Heinrich, 1989: Flor der Kantone St.Gallen und beider Appenzell, mit Textband, NWG, St.Gallen 1989
- Die Dornesslerin, Roman, Walter Züst

Zusammengestellt von Esther Rechsteiner

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER
HAFNER/MAURER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Bauen mit Freunden.

BREU

Mit unserer Wärmebildkamera zeigen wir Ihnen, wo sie undicht sind...

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBEREGG

Energiesparen am Bau

Dass mit Energie sorgsam umgegangen werden muss, ist mittlerweile allen klar. Energiesparen am Gebäude entlastet die Umwelt, bringt

Und mein Haus?

Das mag sich der eine oder andere verunsicherte Hausbesitzer fragen. Wie dicht (...oder vielmehr undicht?) sind meine vier Wände? Und

Unsere Wärmebild-Kamera...

bringt Aufschluss. Ohne Zweifel deckt sie auf, wo undichte Stellen in der Gebäudehülle sind. So kann fundiert eine Planung anrollen. Soll etappenweise korrigiert werden, oder soll gar eine Gesamtanierung angestrebt werden?

dem Hausbesitzer und den Bewohnern einen verbesserten Wohnkomfort und senkt die Betriebskosten erheblich. Energie-sanierte Häuser erzielen zudem bessere Miet- und Verkaufspreise.

das Dach? Die Fenster und Türen? Wie gross wären die Ersparnisse, wenn saniert würde?

Beratung - Planung - Ausführung

Rufen Sie uns an. Eine Thermografie-Aufnahme dient als wertvolle Entscheidungsgrundlage. Wir stellen unsere reiche Erfahrung gerne in Ihren Dienst und beraten sie seriös. Wir übernehmen die Planung, organisieren mögliche Fördergelder und garantieren für eine perfekte Ausführung - alles aus einer Hand.

Tel. 071 891 16 68

Bauen mit Freunden.

BREU

die Fassaden, Dächer, Fenster und Türen.

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBEREGG

Wieder geht ein ereignisreiches Jahr der Rütiger Landfrauen zu Ende. Der Verein zählt heute 49 Aktivmitglieder.

Saisonaufakt war wie jedes Jahr die Mithilfe beim „Chranzen“ für die Viehschau in Oberegg. Als Dankeschön wurden wir im Restaurant „Wilder Mann“ zu einem feinen Znacht eingeladen. Schön ist, dass die Kantons- und Gemeindegrenzen heute kein Thema mehr sind. Zur neuen „Chrannzi-Chefin“ wurde Vreni Romano, Mohren, gewählt.

Nach den Herbstferien traf sich der harte Kern wie gewohnt jeden Montag in der Alten Kanzlei im Dorf.

Bald ging es auf die Suche nach einem neuen Lokal, da nach dem Umbau die Alte Kanzlei nicht mehr zur Verfügung stand. Glücklicherweise durften wir mit unseren Habseligkeiten ein neues Zimmer in der Alten Post Reute beziehen.

Im letzten November war einiges los. Bei Anni Steffen wurden fleissig Engel aus Weiden hergestellt.

Kurzentschlossen organisierten wir mit den Landfrauen von Walzenhausen einen Ausflug nach Rudolfingen an das Kürbisfest. Die tolle Stimmung wird noch lange in Erinnerung bleiben, das beleuchtete Dörfchen war wirklich eine Augenweide.

Guetzli backen für den Entlastungsdienst behinderter Familien gehört

eigentlich schon zur Gewohnheit und es durften wieder eine schöne Anzahl Guetzlipäckchen in Heiden abgegeben werden.

Literweise Milch, beziehungsweise Vanilleshake und Ovo, genossen die Schüler am Tag der Pausenmilch. Ob in Reute wohl noch alle Kinder wissen, woher die Milch wirklich stammt?

Unser Grossanlass war der Adventsverkauf. Durch grosse Mithilfe aller Landfrauen konnte dieser Anlass reibungslos durchgeführt werden. Herzlichen Dank. Auch bei der Bevölkerung fand dieser spezielle Tag grossen Anklang, was dazu anspricht, wieder etwas auf die Beine zu stellen.

Bei Helen Nessensohn im Altersheim Watt haben alle einen lustigen Spielabend erlebt. Jedes Jahr finden wieder neue Spiele den Weg ins Watt. Vielleicht gibt es unter den „Jüngeren“ auch ein paar Spielerinnen, welche „gluschtig“ gemacht werden können?

Obligater Bestandteil des Jahresprogramms ist das gemeinsame Nachessen. Ziel war diesmal das Restaurant Badhof in Heiden. Nach Pizza, Pasta und Salat ging es für die einen nach Hause, der Rest traf sich noch in der Löwen-Bar in Heiden.

Auch für Ostern ist immer ein Platz im Jahresprogramm reserviert. Als Osterdekoration machten wir Hühner aus Draht.

Im vergangenen Vereinsjahr fand die Kantonaltagung am Samstag, den 21. März 09 statt. Gemeinsam mit den Landfrauen aus Wolfhalden und Walzenhausen fuhr der Carchauffeur, Andreas Amrein, die Frauen zielstrebig nach Stein. Herzlichen Dank für den spontanen Einsatz! Die Steiner Landfrauen boten uns ein tolles Rahmenprogramm und der geschäftliche Teil wurde kurz gefasst. Der Heimweg dauerte für die einen oder anderen ein bisschen länger, vor allem bis alle Chauffeure ihre Passagiere abgeholt hatten.

Kinoabend, Bastelnachmittag mit Kindern, Abendwanderung mit Ziel Berneck, beziehungsweise das Restaurant Maienhalde und zu guter Letzt die Schalen aus Beton rundeten das Jahresprogramm ab.

Marlen Oggier, Präsidentin

☆ ☆ ☆
Landfrauenverein Reute

**Weihnachtsmarkt
in Reute 2009**

Freitag 27. Nov. 17.00 – 20.00Uhr
Samstag 28. Nov. 10.00 – 17.00 Uhr
Diverse Aussteller, Adventskränze
und Gestecke ☆ ☆ ☆

Bastelmöglichkeiten für Kinder
Festwirtschaft

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Ehemaliger Schächler betreut die Schützenveteranen in Lausanne

Ende Juli fand im Waadtland das Eidg. Schützenfest für Veteranen (60+) statt, welches von mehreren tausend Schützen besucht wurde. Auch die Feldschützen Reute hatten sich daran beteiligt.

Erwin Bühler hat schon vor langer Zeit mit einem ehemaligen Schächler – Alex Benz, aufgewachsen im Städtli neben dem Restaurant Waldegg – Kontakt aufgenommen. Alex, ein erfahrener „Lausanner“ die Unterkunft besorgt und versprochen, die Gruppe unter seine Fittiche zu nehmen. Mit Chauffeur Manfred Holderegger reisen die 10 Aufrechten in einem von

Hanspeter Walser gecharterten Mietwagen via Zürich, Bern nach Lausanne, wo sie am frühen Abend von Alex Benz empfangen werden. Am Donnerstagmorgen begeben sich die Veteranen unter der ortskundigen

Führung von Alex in die sehenswerte Altstadt von Lausanne, um dort die gut 1000-jährige Kathedrale und verschiedene andere stolze Bauten zu besichtigen. Schade, dass nicht mehr Zeit zur Verfügung steht.

Alex Benz, ein „alter“ Schächler

Die Veteranen im Wettkampf

Gegen Mittag fahren die Veteranen zum Flugplatzrestaurant ob Lausanne, um sich für den anstehenden Wettkampf zu stärken. Auf dem Festplatz angekommen, kann man pünktlich um Eins die Sportgeräte prüfen lassen. Die Veteranen warten trotz aller Erfahrung teilweise nervös auf den Wettkampfbeginn um 14 Uhr.

Wie oft an so einem Anlass, läuft es den Schützen in den verschiedenartigen Bewerben ebenfalls völlig unterschiedlich. Die meisten Resultate befinden sich im Mittelfeld. Alle Schützen erreichen aber das Kranzlimit. Fritz Ramsauer belegt mit 370 Punkten im Militär-Stich den hervorragenden 56. Rang, im Auszahlungsstich erreicht Hanspeter Walser mit 56 Punkten Rang 351 und Kurt Meier im Kunst Rang 377 in einem Feld von mehreren tausend Schützinnen und Schützen.

Der Abend wird in der gemütlichen Gartenwirtschaft des Hotels verbracht und alte Erinnerungen werden aufgefrischt. Als Dank für seine Arbeit überreicht Erwin Bühler dem Reiseleiter Alex einen grossen Appenzeller Biber.

Am letzten Morgen reisen die Veteranen nach einem guten Frühstück bereits wieder heimwärts. Auch hier führt Alex die Reisegruppe Richtung Wallis und zeigt die Schönheiten der Rebbaugebiete über dem Genfersee. Die wären wirklich einmal eine Wanderung wert, nicht zuletzt wegen den guten Tropfen, die es da zu verkosten gäbe.

Nachdem sich die Gruppe von Alex mit einem herzlichen Dank verabschiedet hat, führt der Weg durch Aprikosenplantagen und Rebberge des Wallis über die Furka-Oberalp-Route zurück in die Ostschweiz, wo die Veteranen mit ihrem zuverlässigen Chauffeur wohlbehalten eintreffen.

Allen Organisatoren und Helfern gebührt hier für den rundum gelungenen Anlass ein herzliches Dankeschön, insbesondere Alex Benz, der sich nach etwa 40 Jahren in Lausanne immer noch eng mit Reute verbunden fühlt und Manfred Holderegger, der die Schützen sicher hin und zurück kutscherte. **Fredi Niederer, Teufen**

Saisonabschluss der Feldschützen in Reute

Am Samstag 24. Oktober trafen sich die Freunde und Mitglieder der Feldschützengesellschaft Reute zum alljährlichen Endschiessen.

Trotz schönem Herbstwetter war das Endschiessen sehr gut besucht!

Trotz herrlichem Wanderwetter fand der traditionelle Saisonabschluss regen Anklang. Dieser Anlass bietet jeweils auch Gönnern und Interessenten aus der Bevölkerung Gelegenheit, den Kontakt zum Verein zu pflegen oder sich selber als Schütze zu versuchen. Neben dem

sportlich-freundschaftlichen Wettkampf lud Lydia Bühler, mit Speis und Trank im Angebot, zum Verweilen in der heimeligen Schützenstube ein. Eine feine Bündner Gerstensuppe, Spaghetti mit verschiedenen Saucen und zum Dessert ein feines Vermicelle animierten die Gäste, das Mittagessen im Kreis der Schützen einzunehmen. In gemütlicher Runde konnten so verpasste Chancen oder Glückstreffer noch einmal erörtert werden. Oft ergaben sich auch ganz andere interessante Gesprächsthemen, was das Rütiger Endschiessen zu einem rundum geglückten Anlass machte. Ein gutes Zeichen für die Feldschützengesellschaft Reute, die 2010 auf eine 200-jährige wechselhafte Geschichte zurück blicken darf.

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Schiesssportverein in der heutigen Zeit ein solches Jubiläum feiern kann. So ist die Teilnahme am Endschiessen ein Zeichen von Akzeptanz und Rückhalt; vielleicht auch die Wertschätzung für die Jugendarbeit, die den Schützen sehr am Herzen liegt. Auch ist die FSG Reute seit Jahren bemüht, positive Veränderungen zu bewirken.

Ohne Unterstützung können Dorfvereine in einer kleinen Gemeinde wie Reute nicht überleben. Verschwinden sie, verlieren die Dörfer ihren Atem, ihre Lebendigkeit und damit an Attraktivität. Mit vereinten Kräften streben wir zum Ziel, dass das 200-Jahr-Jubiläum der Rütiger Schützen ein Erfolg wird und auch den anderen Vereinen neuen Aufschwung bringt.

Fredi Niederer, Teufen

„Böschele“

Am 24. September 09 fand dieser traditionelle Herbstanlass der Schule Reute statt.

Unter der Leitung des Schulpräsidenten Ruedi Rechsteiner verbrachten die Schülerinnen und Schüler einen strengen, aber interessanten und abwechslungsreichen Tag im Wald. Die aus Holz und Reisig angefertigten „Böschel“ werden ein Jahr getrocknet, bevor sie als Feuerholz gebraucht werden können.

Erlebnisbericht der Lerngruppe C:

Herr Rechsteiner half uns beim „Böschele.“ Ein paar waren mit Herr Rechsteiner am „Böschelebock“ und der Rest suchte Holz. Langsam wurde es Zeit für den „Znüni“. Gestärkt gingen wir zurück an die Arbeit! Für die Kindergärtler wurde es langsam Zeit, nach Hause zu gehen. Die 1.–6.–Klässler assen im Wald eine Bratwurst und arbeiteten weiter. Danach gingen wir um 16 Uhr nach Hause.

Interview mit Sebastian und Nicola

„Hat es euch gefallen?“
„Ja, es hat uns gefallen!“

„Was habt ihr gemacht?“
„Wir haben ein Lied gesungen, eine Zwergengeschichte gehört und eine Zwergenhütte gebaut.“

Jürg Bislin

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Fotoausstellung DAHAM OND FUETT im Alters- und Pflegeheim Watt

Für unsere Alters- und Pflegeheim-Bewohner, Kunstliebhaber und Besucher haben wir einen besonderen Leckerbissen bereit.

Tina Klien, Rohnen, stellt Fotografien aus. Mit ihrem Auge für besondere Details öffnet sie uns den Blick auf eine ganz andere Welt.

Die Vernissage findet am Freitag, 29. Januar 2010, um 20.00 Uhr, im Alters- und Pflegeheim Watt, statt.

Die Ausstellung von **DAHAM OND FUETT** dauert vom 29. Januar 2010 bis und mit 28. Februar 2010, jeweils täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Sie sind herzlich willkommen!

Esther Rechsteiner 4|2009

Seit Juli staunte ich über den wundervollen, fast regenlosen Sommer zunächst und dann über einen herrlich warmen Herbst! Es zog mich förmlich hinaus in die Wälder und auf die Wiesen. Reife Äpfel mit roten Backen hingen an den Bäumen, saftige Zwetschgen konnten wir zuhauf ernten, weisse und blaue Trauben lachten unter den sich langsam verfärbenden Blättern hindurch den aufmerksamen Betrachter an. Pilze in allen Farben und Formen schossen aus dem moosig-modrigen Waldboden, Bucheckern knirschten unter den Wanderschuhen und Nüsse und Kastanien kullerten über die Wege. Es war Erntezeit – die Natur strebte ihrem Höhepunkt entgegen und es zeigten sich die ersten Anzeichen des jährlichen Vergehens. Doch bevor es soweit war, dass uns kahle Bäume durch Frost und Schnee begleiten würden, bäumte sich alles auf den Weiden und in den Gärten noch einmal auf und explodierte nahezu in einer unglaublichen, überwältigenden Farbenpracht, sehr zur Freude Aller, die ein offenes Auge dafür hatten.

Dieses Schauspiel wurde allerdings in diesem Jahr überschattet durch die Tatsache, dass während zu vieler Wochen viel zu wenig Regen fiel. Die Ackerkulturen verdorrten, Kartoffeln konnten in der trockenen Erde nicht geerntet werden, weil sie durch die Maschinen verletzt worden wären, dürre Stauden ragten gen Himmel und mancherorts bangte ein Sommer-Wirtschaftlein um seine Existenz, weil es aus Wasserknappheit vielleicht frühzeitig schliessen musste.

So gemahnte uns das Geschehen in der Natur einmal mehr daran, dass der Spruch eben doch sehr weise ist: Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann! Während die Schwimmbäder endlich mal wieder eine rekordverdächtige Saison abschliessen konnten, kostete es die Eisbahnbetreiber viel Aufwand, die Eisflächen runterzukühlen oder sie mussten damit gar noch ein paar Wochen warten. Verlängerte Saison hier, verzögerter Saisonstart da. Während die Wandervögel und Ferientouristen sich über das prächtige Wanderwetter freuten, beklagten die Bauern und Kraftwerkbetreiber die fehlenden Niederschläge. Sonnenfreuden hier,

Regensehnsucht da. Während die Weinbauern höchste Öchslegrade jubelten, sahen sich die Ackerbauern mit Dürre und kleineren Ernten konfrontiert. Gefeierte Trockenheit hier, jammervolle Dürre da.

Dass sich die Natur nicht lenken lässt – oder zumindest nur bedingt in gewisse Bahnen zwingen lässt – ist eine Binsenwahrheit. Im verwöhnten Herzen Europas, wo wir in den vergangenen Jahrzehnten, auch dank technischer Errungenschaften, einen recht hohen Lebensstandard erreichten, mag es uns überraschen, ja sogar seltsam anmuten, dass manche Bauernfamilie unter einer Zeit leidet, die der Spass- und Freizeitgesellschaft so unvermutet viel Verbleib unter freiem Himmel erlaubt. Viele von uns bewegen sich in ihrem Alltag fernab vom täglichen Bewirtschaften der Scholle, vom eigenhändigen Ernten und Verwerten. Der Bauernstand wird von unserer urbanen Gesellschaft meist als ein Beruf wahrgenommen, der bald mehr mit Folklore und Heimatpflege zu tun hat, als mit tatsäch-

darum, den Bauernstand in den Himmel zu heben. Aber gerade in diesem Jahr zeigt sich an diesem Beispiel, wie weit wir uns alle doch von der Natur und ihrem Einfluss auf unser Leben entzogen haben. Weder der Lauf des Mondes, noch der der Sonne spielen mehr eine grosse Rolle bei der Verteilung unserer Tagesstunden auf Arbeits- und Freizeit. Es wird schon längst in Schichten gearbeitet und dies nicht nur in der Industrie, sondern auch in den Dienstleistungsbetrieben. Wir machen uns keine Gedanken mehr, ob es sinnvoll ist, einen gemeinsamen Sonntag zu feiern. Nein, wir wollen auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen einkaufen können und Baustellen wie Maschinen sollen nicht stillstehen, nur weil eine Gesellschaft im Einklang Ruhetage wünscht. Höchstleistungen sollen gefälligst jederzeit und von jedermann erbracht werden – egal, ob jemand nun im jugendlichen Saft steht oder seinen Zenit überschritten hat und seine Kräfte besser einteilen muss. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist, das Mass aller Dinge ist die Jugend – ihr

lichem Broterwerb. Nur wer selbst noch einen Gemüsegarten oder gar ein paar Kaninchen, Hühner oder Schafe sein Eigen nennt, hat ansatzweise eine Idee davon, wie mühselig es sein kann, wenn einem das Wetter und dessen Folgeschäden einen Strich durch die Ernte machen. Doch wir können ja dann in die Läden eilen und das Gemüse oder Fleisch aus dem Tiefkühler holen. Denn unser Zahntag ist nicht abhängig vom Wetter – höchstens von den Kapriolen der Wirtschaft. Nein, es geht mir nicht

gilt es nachzueifern, auch in Sachen Freizeitgestaltung. Dank Pülverchen und Pilleli und speziellen Fitnessprogrammen für Golden Ager werden wir gesünder älter. Und graue Haare werden übertönt, Falten im Gesicht übertüncht oder gar weggespritzt, der üppige Körper auf Schlank getrimmt und gehungert. Alt werden wollen wir alle, aber ansehen soll uns das niemand – dieser Glaubenssatz erhält eine Milliarden-Industrie am Leben. Die Kehrseite der Medaille – wir müssen ernsthaft über ein Heraufsetzen

des Pensionsalters bis 70 Jahre diskutieren. Und die Krankenkassenkosten werden garantiert weiterhin ansteigen, denn im Alter bauen wir halt gesundheitlich doch ab, auch wenn wir uns noch so sehr mühen. Es können auch nicht genügend Arbeitsplätze geschaffen werden, so dass es für die fitten Alten und die einsteigenden Jungen gleichzeitig reichen wird. So werden die Kosten für die Erwerbssersatzkasse ansteigen, der zur Verteilung stehende Topf muss für immer mehr Menschen reichen. Unser Sozialstaat wird künftig noch kräftiger zur Kasse gebeten. Dann wird im

Gesundheitswesen heute schon vermerkt, dass zuwenig Pflegende zur Verfügung stehen; in den nächsten 20 Jahren wird mit einer Unterversorgung-Katastrophe gerechnet: Immer weniger Pflégewillige stehen dann den Hunderttausenden von Pflégedürftigen gegenüber!

Ja, allen Leuten recht getan... alles hat eben seine Zeit. Alles ist den einen recht, den andern nicht. Alles hat mindestens zwei Seiten, alles kann verschieden betrachtet und ausgelegt werden. Das Wetter zeigt uns dies deutlich und es entzieht sich wunder-

barerweise unserem Einfluss. Und je mehr wir versuchen, darauf doch Einfluss zu nehmen, umso eher geht es komplett daneben, verursachen wir noch mehr Schaden. Genauso, wie wenn wir die Nacht zum Tag machen oder das Alter zur Jugend. Väterchen Zeit und Mütterchen Natur – sie fordern uns auf, unsere Grenzen des Machbaren frühzeitig zu erkennen und es, wenn schon nicht allen, so doch den Meisten recht zu machen – es wenigstens zu versuchen, im Einklang mit den beiden grossen Unbekannten Zeit und Natur zu leben.

Yvette Anhorn

Trotz 85 Jahren täglich an der Arbeit: Lina Bischofberger, Reute, die letzte Handstickerin

Andere ihres Jahrgangs sind seit 20 Jahren pensioniert, Lina Bischofberger in Reute macht weiter. Als letzte Handstickerin beider Appenzell und eine der ganz wenigen in der Schweiz hält sie ihrem seltenen Kunsthandwerk die Treue.

Dieser Tage hat die quirlige Frau das 85. Lebensjahr vollendet. „Ich bin dankbar, dass es mir die gute Gesundheit erlaubt, noch immer täglich an meiner Handstickmaschine zu arbeiten“, sagt Lina Bänziger-Bischofberger. In Mohren (Reute) aufgewachsen, heiratete sie 1948 Roman Bischofberger, der im ebenfalls zu Reute gehörenden Weiler Steingacht wohnte und arbeitete. Im stattlichen Haus hatte das Stickerhandwerk Tradition. Als Hausfrau und Mutter nahm sie regen Anteil an der Arbeit ihres Gatten und der Schritt von der gelehrigen Schülerin zur versierten Fachfrau war bald einmal vollzogen.

Selbständige Unternehmerin

Nach dem Tod von Ehemann Roman im Jahre 1988 machte Lina Bischofberger weiter. „Ich erhielt damals noch Aufträge von der St.Galler Textilfirma Bischoff“, erzählt die Handstickerin. „Mehr und mehr aber arbeitete ich auch auf eigene Rechnung. Von Vereinen und Familien sind die auf der über 100 Jahre alten Maschine gestickten Stofftüchli gefragt, zumal fast jeder Motivwunsch erfüllt werden kann. Hochzeitsfeste/Taufen, Geburtstag, Jubiläen und

so weiter sind immer wieder Anlässe, die mit einem dekorativen Tüchli einen unverkennbaren Akzent erhalten. Gewisse Arbeiten führe ich zudem für die Broderie Lehner in Appenzell aus.“

Aussterbendes Handwerk interessiert

Vor rund hundert Jahren standen in beiden Appenzell etwa 3000 Handstickmaschinen im Einsatz. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Weltwirtschaftskrise, dem Siegeszug der Schifflistickmaschine und nach immer wieder neuen Modetrends verschwanden fast alle Handstickmaschinen. Diejenige von Lina Bischofberger aber zeugt noch immer von der einst blühenden Heimindustrie, und mit jugendlichem Feuer erzählt die Handstickerin von der grossen Tradition ihrer Arbeit. Immer wieder suchen Vereine, Feriengästegruppen und

Längst ist Lina Bischofberger-Bänziger mit ihrer über 100 Jahre alten Handstickmaschine eins geworden, und die mit verschiedensten Motiven verzierten Tüchli zeugen von ihrer grossen Liebe zum aussterbenden Kunsthandwerk. Bild: Peter Eggenberger

weitere Interessierte das grosszügige Sticklokal im Steingacht auf, um der versierten Fachfrau bei ihrer Arbeit an der mächtigen Handstickmaschine über die Schultern zu gucken.

Peter Eggenberger

AUSSE-
RHODEN

JA

ZUR LANDS-
GEMEINDE

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden» • www.landsgemeinde-ar.ch

Abschied von Feuerwehrkommandant Martin Bürki

Anlässlich seiner letzten Schlussübung als Feuerwehrkommandant hat das Rütiger Feschter Martin Bürki interviewt.

Seit wann bist Du in der Feuerwehr Oberegg-Reute? Seit wann als Kommandant?

Ich habe 20 Dienstjahre absolviert, davon 19 in der Feuerwehr Oberegg-Reute. Seit dem 01. Januar 2004 bin ich Feuerwehrkommandant.

Wie hat sich der Feuerwehrzweckverband Oberegg-Reute bewährt/entwickelt?

Meines Erachtens hat sich der Zweckverband Oberegg-Reute sehr gut bewährt und hat sich seit Beginn im Januar 2002 nur positiv entwickelt.

Was waren die grössten Herausforderungen in deiner Kommandantenzeit?

Das grösste Schadenereignis war der Brand bei Jakob Breu, Egg, St. Anton, am 6. August 2004. Danach kamen noch grössere Einsätze bei Familie Rempfler, Eggen (Heustock), Brand eines Bauernhauses in Mohren und Brand in der Bäckerei Kast, Steingacht sowie etliche Wasserwehr- und Ölwehr-Einsätze. Auch Tierrettungen und Bergen von toten Tieren fielen in meine Kommandozeit. Nicht zu unterschätzen war auch der 100 %-ige Telefonausfall in Oberegg im April 2004. In diesen 1 ½ Tagen fuhr die Feuerwehr das ganze Gebiet im Intervall von ½ bis ¾ Stunden ab. Das Anspruchsvollste, besonders auch für die Feuerwehrleute, war der Zimmerbrand mit Bergung einer Leiche an der Wiesstrasse.

Gibt es auch lustige Episoden?

Ja sicher, vor allem an den KP-Übungen oder an Kursen sah ich viele Sachen zum Schmunzeln.

Das positivste aber ist das grosse und bis heute entgegengebrachte Vertrauen in mich von den Kameraden und der Bevölkerung von Oberegg und

Reute. Das Amt des Feuerwehrkommandanten kann man nur erfüllen, wenn man von den Feuerwehrleuten akzeptiert und getragen wird. Ist dies nicht der Fall, ist es unmöglich dieses Amt auszuführen. Ich durfte in all meinen Jahren im Kommando diese Unterstützung von den Offizieren, den Unteroffizieren und Soldaten immer wieder positiv erleben, aber auch in der Bevölkerung. Hierfür möchte ich herzlich danken.

Bist Du mit dem Standard der Materialausrüstung für die Feuerwehr Oberegg-Reute zufrieden? Gibt es da besondere Wünsche?

Die Feuerwehr Oberegg-Reute hat ihren Aufgaben entsprechend ein sehr gutes und genügendes Korpsmaterial zur Verfügung. Ich durfte in meiner Kommandozeit einen Mannschaftstransporter (VW), ein Ersatz-TLF für das alte TLF international beschaffen, eine Motorspritze ersetzen und die Beschaffung des Ersatz-Zugfahrzeuges für den Puch beginnen. Ich bin der Bevölkerung von Oberegg und Reute dankbar, dass die benötigten Finanzen immer bewilligt wurden. Heute darf ich sagen, die Feuerwehr Oberegg-Reute ist materiell und finanziell auf sehr gutem Stand. Ich wünsche mir nur, dass auch meine Nachfolger im Kommando immer die nötigen Investitionen machen können, bzw. dass die Bevölkerung auch ihnen das nötige Vertrauen schenkt.

Ist immer genügend Nachwuchs für die Feuerwehr zu begeistern?

2009 hat die Feuerwehr Oberegg-Reute einen Kp-Bestand von 78 Leuten. Ich bin sicher, auch in Zukunft können genügend ObereggerInnen und RütigerInnen für diese Allgemein-Arbeit gewonnen werden.

Wie steht es mit den Veränderungen der Feuerwehr: gestern und heute?

Die grössten Veränderungen sind bei den Sicherheitsvorschriften und bei der stets besseren Technologie unserer Hilfsmittel gegenüber meinen ersten Feuerwehrjahren ersichtlich. Ansonsten löschen wir immer noch mit Wasser.

Was wünschst Du der Feuerwehr Oberegg-Reute für die Zukunft?

Wenig Ernstfall-Einsätze und das Halten der sehr hohen Qualität, sei es bei der Kameradschaft, wie auch bei den Fachkenntnissen. Weiter wünsche ich meinen Kameraden – sei es privat in der Familie und im Beruf – für die Zukunft alles Gute und vor allem gute Gesundheit.

Gott zur Ehr dem Nächsten zur Wehr.

Vielen Dank, Martin Bürki, für deine offenen Worte – und es gibt auch ein Leben nach der Feuerwehr...

Esther Rechsteiner

Schlussübung vom 2.10. 2009 der Feuerwehr Oberegg-Reute

Voller Übungseinsatz

Um 18.10 Uhr wird der Alarm von der Polizeikommando-Zentrale in Trogen ausgelöst. ... und dann geht es los. Von allen Seiten treffen die Feuerwehrleute ein. Das Brand-Übungsobjekt ist das Gasthaus Ochsen im Dorf Oberegg. Keine leichte Aufgabe für den Einsatzleiter Martin Bürki: Das Haus besteht aus Metzgerei, Restaurant und Wohnhaus ohne Brandschutzwände und ist sehr verwinkelt gebaut. Zudem befinden sich

auf mehreren Böden Bewohner, Gäste und Angestellte im Brandobjekt. Zur Bergung der Eingeschlossenen wird der Hubretter, der in der Stützpunktfeuerwehr in Heiden stationiert ist, angefordert. Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden regelt mit dem Verkehrsdienst den Verkehr auf der Hauptstrasse. Auf Befehl von Martin Bürki wird rasch gehandelt: Ziel ist es, die Personen baldmöglichst aus dem Übungsobjekt heil zu retten. Mit Leitern und Hubretter werden sie in Sicherheit gebracht. Innert Kürze haben sich die Samariter eingerichtet und sind bereit, die Verletzten zu

übernehmen und zu betreuen. Zweites erklärtes Ziel ist es, einen Teil des Gebäudes zu halten. Beim Eintreffen des TLF werden sofort verschiedene Transportleitungen für Löschwasser erstellt. Alle sind im Element und wohl im Geheimen froh, dass es sich nicht um einen Ernstfall handelt...

Übungsbesprechung

Anschliessend wird die Übung besprochen. Was lief gut? Was könnte besser sein? Waren die Entscheidungen des Einsatzleiters korrekt? Die Gäste von der Nachbarfeuerwehr Altstätten-Eichberg, Tamara Padaritsch von den Feuerwehrsamaritern Herisau, Christian Sigrüst, ehemaliger Feuer-

Die Samariter überzeugten mit ihren Fachkenntnissen. Einzig die Legung der verschiedenen Wasserleitungen ist verbesserungsfähig. Ein sichtlich erleichterter Einsatzleiter hat von diesen Ausführungen Kenntnis genommen. Nach zügigem Aufräumen, das Material und Fahrzeuge im Feuerwehrdepot Feldli versorgt, ist es Zeit zum gemütlichen Teil im „Ochsen“ überzugehen.

Neue Feuerwehrspitze ab 1. 1. 2010

Der Feuerschutzkommissions-Präsident, Arthur Sturzenegger, stellt das neue Führungsteam vor: Als neuer Kommandant wurde Hauptmann Pascal Breu, Schitterstrasse, als

Die neue Feuerwehrspitze: v. links 2. Stellvertreter Oberleutnant Martin Gantenbein, der Kommandant Hauptmann Pascal Breu und der 1. Stellvertreter Oberleutnant Paul Dutler. (Foto: Rolf Rechsteiner)

1. Stellvertreter wurde Oberleutnant Paul Dutler, Städeli und als 2. Stellvertreter wurde Oberleutnant Martin Gantenbein, Ebenaustrasse, gewählt.

Ein weiterer Höhepunkt sind jeweils die Verabschiedungen. Fünf Kameraden können für 20 Jahre Feuerwehr beschenkt und mit bestem Dank aus der Feuerwehr Oberegg-Reute entlassen werden.

Im Verlauf des Abends werden verschiedene Musterli über frühere Einsätze zum Besten gegeben, da wird die Kameradschaft beschworen und da wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert... und die nächste Schlussübung kommt bestimmt!

wehrrkommandant von Heerbrugg, die Kantonspolizei und Übungsleiter Pascal Breu kommentieren ihre Eindrücke. So gelangen die Rettungen sehr gut, obwohl wenig Personal zur Verfügung stand.

Musikgesellschaft Reute AR auf Reisen

An einem herbstlichen Sonntag ging die Musikgesellschaft Reute AR auf Reisen. Das Postauto fuhr zuerst mal in Richtung Kerenzerberg, wo wir eine Kaffeepause einschalteten. Danach ging die Fahrt weiter in Richtung Glarus und dann nach Linthal. Leider war das Wetter auch hier nicht gnädig und zeigte die Berge in verhüllter Form.

In Linthal tauschten wir dann das Postauto gegen das „Bähnli“, das uns nach Braunwald führte. Nach einem kurzen Spaziergang, der für die einen und anderen doch auch eine etwas grössere Anstrengung war, kamen wir dann im Restaurant Ahorn an. Wir wurden mit einem feinen Mittagessen verköstigt. Während des Essens trieb der Nebel sein Spiel, er liess die Sonne kurze Zeit durchblicken, doch schon bald darauf war die Gegend wieder in Grau gehüllt. Nach der Mittagszeit nahmen manche einen gemütlichen Spaziergang nach Grotzenbüel unter die Füsse. Eine andere Gruppe marschierte zu der Gondelbahn Hütten-

berg, die auch nach Grotzenbüel fuhr. Auf der Bergfahrt konnte bereits auf die bevorstehende Talfahrt mit dem Trottnett spekuliert werden. 20 Personen fassten dann ein solches Gefährt und man konnte sich auf einer Strecke von ca. 500 Metern probenhalber mit diesem Ding etwas anfreunden. Die Fahrt führte dann auf einem Kiesweg ins Tal hinunter.

Dem einen oder anderen war es nicht ganz so geheuer. Doch kamen dann alle unfallfrei, verstaubt und lachend in Braunwald an. Die ganze Schar traf allmählich zusammen, da es doch schon wieder Zeit war, die Heimfahrt anzutreten. Wir schlossen den gemü-

lichen Tag im Restaurant Lindenhof in Altstätten ab und wurden zu guter Letzt noch mit einem Dessert vom Haus verwöhnt. Herzlichen Dank! Und so kamen wir dann zu vorge-rückter Stunde wieder glücklich und zufrieden im Appenzeller Vorderland an.

Isabelle Kürsteiner

Nächster Termin: Kirchenkonzert am 22. November 2009 um 16:00 Uhr

Im Zeichen der Festfreude

Das Logo des 11. Appenzeller Kantonal-Musikfestes wurde durch Charly Breitenmoser, Schachen-Reute, kreiert.

Das 11. Appenzeller Kantonal-Musikfest wird von den Musikgesellschaften Reute und Wolfhalden organisiert. Auch das Logo wurde in Reute von Charly Breitenmoser entwickelt. Es nimmt in den traditionellen Farben der Appenzeller Sennen – gelb, braun und rot – den beschwingten Rhyth-

mus des Grossanlasses auf, zeigt in seiner Farbigkeit Festfreude, strahlt Vitalität aus und schafft Bezug zum ausgeprägt bewegenden topografischen Rhythmus des Appenzeller Vorderlandes. Zusammentreffen, sich aktiv im Musikverein einbringen, Gemeinsinn entwickeln, Begegnungen ermöglichen, das sind wichtige Aspekte des Musikfestes.

Das Logo ist in seinem sonnig-festlichen Ausdruck eine Einladung zur aktiven Teilnahme an diesem Treffen

11. APPENZELER
KANTONAL-MUSIKFEST
14.-16. Mai 2010
WOLFHALDEN

der Blasmusikvereine. Wolfhalden wird im nächsten Mai zum fröhlichen Treffpunkt für alle Musikbegeisterten!

Isabelle Kürsteiner

Neueröffnung Augenarztpraxis in Heiden

Dr. med. Kian Soltani
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 55 44
Mobil 078 810 55 22

Nach Vereinbarung auch Hausbesuche möglich

Wenn die Kinder
z.B. wegen eines Fernseh-
programms streiten, sitzen
wir zusammen und
versuchen am gleichen
«Strick» zu ziehen.

Anita Frei, Lutzenberg

Aktuelles Kursprogramm unter www.WebAR.ch

Büchertips von Shona Sturzenegger

Rosa – Meine schlimmsten Jahre

Rosa (14). Hilfe! Hilfe, ich bin in einen Jungen verknallt, der raucht und trinkt. Übrigens ist er auch schon 16. Ich bin so in ihn verknallt, dass ich immer an ihn denken muss.

Rosa muss umziehen. Irgendwohin, wo sie niemand kennt. Aber als sie sich in diesen Jungen verliebt, wird alles anders.

Ein verrückter Liebesroman, der gar nicht verrückter sein kann.

ISBN: 3473344966

Ab ca. 10 Jahren

Tigermond von Antonia Michaelis

Sie ist die achte Ehefrau des bösen Maharadscha. Sie, die göttliche Prinzessin, wird gefangengehalten. Die Prinzessin vermisst die unendlich weite Wüste.

Farid, der grösste Dieb seiner Stadt, findet eines Tages ein funkelndes Amulett inmitten eines Teiches auf einem Seerosenblatt.

Als er dieses Amulett berührt, erscheint ihm der göttliche Vater der Prinzessin der Wüste. Er bittet ihn,

seine Tochter aus den Händen des bösen Maharadscha zu befreien. Mit Hilfe eines weissen Tigers macht er sich an seine Aufgabe. Eines der spannendsten, Bücher die ich je gelesen habe.

Ein absolutes Muss für Abenteurer.

ISBN: 978-3-7855-5356-5

Asia Minh-Huyen Aktionen

Täglich wechselnde Mittagessen für Fr. 13.– oder 14.–

Weihnachtszeit:

In der Vorweihnachtszeit sowie am 26.12. 2009, 1.1. u. 2.1. 2010 bieten wir ab 4 Personen Wunschmenüs auf Vorbestellung an. 3 – 6-gängige Menüs von Ihnen zusammengestellt **ab Fr. 29.–**. Im Preis inbegriffen ist ein Glas Begrüssungssekt!

Silvesterbuffet!

Am 31.12. von 18.00 – 22.00 Uhr verwöhnen wir Sie mit einem Salatbuffet, verschiedenen Vorspeisen, Suppen und mindestens 10 Hauptspeisen und freier Dessertauswahl! Dazu gibt es noch ein Glas Mitternachtssekt!

Preis pro Person Fr. 39.–

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Ihr Asia Minh-Huyen-Team

Am 24./25.12. 2009 haben wir geschlossen!

Das Rezept: Gefüllte Garnelen „Macao“ für 4 Personen

Sie brauchen:

- 8 Garnelen (Nr.6–9)
- 100 Gramm Champignon
- 3 Zehen Knoblauch
- 2 Tl Curry
- 1 Tl Kartoffelmehl
- 5 cl Pflanzenöl
- 4 cl Rotwein

So wirds gemacht:

1. Mit einer Schere den Rücken der Garnelen aufschneiden und den Darm entfernen
2. Champignons und Knoblauch klein hacken
3. Ca. 2cl vom Pflanzenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen
4. Gehackte Champignons und Knoblauch mit dem Curry (ca. 5 min.) anschwitzen, Kartoffelmehl zugeben, so dass die Masse dick wird
5. Die Masse in die aufgeschnittenen Garnelen füllen
6. Das restliche Öl in einer Grillpfanne erhitzen und die Garnelen darin grillen

Garnelen auf einem Teller mit Zitronen anrichten, dazu auf Reis und/oder Salat servieren

Guten Appetit wünscht Ihnen das Asia Minh-Huyen-Team

Wir pflegen mit unseren Kindern ein Abendritual mit Geschichten erzählen oder einem gemeinsamen Brettspiel.

Rachel und Stefan Zünd-Merz, Heiden

WARTEN

Ein grosser, transparenter Stern am Fenster, ein grüner Kranz auf dem Tisch. Das Licht der Kerze leuchtet heimelig im dunkeln Raum. Der Advent beginnt. Mit dem ersten Adventssonntag am 29. November beginnt das neue Kirchenjahr. Advent: Vorfreude auf etwas Neues nach der dunklen langen Novembertrübe. Die adventliche Stille muss nicht sofort gelingen. Und oft auch nicht von selbst

Der Weg zur inneren Ruhe ist für jeden ein persönlicher. Ein Text zum Nachdenken, ein besonderer Ort,

ein bedeutungsvolles Adventslied, eine gestaltete Zeit. Und wenn gerade Sie/Ihr noch nichts spüren/spürt? Nur keine Ungeduld, Advent will erschwiegen, ersungen oder erwandert werden. Jeder sucht seinen eigenen Weg. Jeder kann sich so selber fragen: Wie komme ich zur Ruhe? Warum komme ich gerade jetzt nicht zur Ruhe? Wie werde ich empfänglicher für den Inhalt des Advents? Für das Neue, das auch in mir werden will? Für das Kind, das auch mein Herz bewegen will? Und schliesslich: Macht gar nichts, wenn gerade ich es noch nicht spüre. Advent hat mit Warten zu tun. (hierin einige Gedanken von H. C. G. Westphal)

Sonntagsschulweihnacht

Am 20. Dezember um 17 Uhr: Die Kinder und Jugendlichen unserer Gemeinde führen das Weihnachtsspiel mit Musik von Dagmar und Klaus Heizmann „De Stärn vo Bethlehem“ auf. Mit dabei sind Sonntagsschüler, Religionsschüler und Konfirmanden. Die Leitung hat Martin Schloss. Herzliche Einladung an Alle.

Altersferien

Sie finden vom 1. bis 6. Juni 2010 statt. Wir werden ins Berner Oberland reisen. Anmeldung und Information bei mir. Ihnen/Euch eine gesegnete Adventszeit!

Marion Giglberger

Adventsfenster 2009

An alle Mitwirkenden der Adventsfenster 2009

1. Die Fenster müssen bis zur Eröffnung verdunkelt sein
2. Jedes Fenster muss eine Zahl haben (**GUT SICHTBAR**)
3. Die Fenster müssen ab 17.00 Uhr beleuchtet sein
4. Die Leute können ab 17.30 Uhr kommen
5. Getränke und Snacks sind freiwillig
6. Die Fenster müssen bis am 6. Januar beleuchtet sein

1. Fam. Ammann, Dorf
2. Fam. Widmer, Mohren
3. Fam. Bischof, Dorf
4. Fam. Mettler, Schachen
5. Denner, Reute
6. Dietsche Noldi, Mohren
7. Gemeinde
8. Fam. Rechsteiner Ruedi, Hirschberg
9. Heierle (bei Fabrik), Dorf
10. Schule
11. Landfrauen, Dorf
12. Fam. Breitenmoser, Rohnen
13. Fam. Romano Vreni, Mohren
14. Fam. Hohl Andreas, Mohren
15. Fam. Sturzenegger Arthur, Schachen

16. Fam. Nast Werner, Rohnen
17. Fam. Eisenhut, Dorf
18. Fam. Savic, Dorf
19. Rohner Hampi + Magrith, Schachen
20. Fam. Eugster Hanspeter, Mohren
21. Rest. Taube, Schachen
22. Altersheim Watt
23. Fam. Pletscher, Buschtobel
24. Kirche (ab 17.00 Uhr)

Wir danken allen Mitwirkenden recht herzlich und wünschen allen eine schöne und besinnliche Adventszeit.

Manuela Bischof

am Ende meines Lebens... begleiten und begleitet sein

Ein Veranstaltungszyklus zum Thema Palliative Care auf Gemeindeebene des Lions Club Heiden und des Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland

Wünsche am Lebensende

80 Prozent der Bevölkerung hat den Wunsch, am Lebensende zu Hause zu sterben. Tatsache ist aber, dass nur 20 Prozent aller Todesfälle zu Hause eintreten. Die Gründe für diese grosse Diskrepanz sind vielfältig. In den letzten Jahren

Ein möglicher Weg: Das Palliative Care Netz stärken

Unter Palliative Care versteht man die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen durch ein multiprofessionelles Team. Der Schwerpunkt liegt auf Schmerzlinderung, Symptombehandlung sowie psychosozialer und spiritueller Unterstützung. Im Zentrum steht die Lebensqualität des betroffenen Menschen. Wichtig ist der Aufbau eines zuverlässigen Betreuungsnetzes, das den Patienten und den Angehörigen Sicherheit vermittelt und Unterstützung gewährleistet.

Die Bevölkerung informieren und motivieren

Das Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland hat in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Heiden eine

Veranstaltungsreihe zum Thema organisiert. Als nächste Anlässe finden Vorträge über das Thema Patientenverfügung statt. Daniel Büche (Oberarzt Palliativzentrum Kantonsspital St.Gallen) informiert über alle Aspekte einer Patientenverfügung. Wann ist der beste Zeitpunkt? Was muss ich beachten, damit die Verfügung rechtlich anerkannt ist? Wo soll ich sie aufbewahren? Müssen sich die Ärzte wirklich daran halten? Nach diesen Abenden sind Ihre Fragen kompetent beantwortet. Der Eintritt ist frei.

Brauche ich eine Patientenverfügung?

- Donnerstag, 14. Januar 2010
19.30 Singsaal MZA, Walzenhausen
- Mittwoch, 20. Januar 2010
19.30 Vereinssaal, Oberegg

**Thomas Langer, Lions Club Heiden
Forum Palliative Care
Appenzeller Vorderland**

Foto: Jürg Zürcher
St.Gallen

wurden das Sterben und der Tod vermehrt an die Institutionen „delegiert“. Damit geht die Betreuungskompetenz in der Bevölkerung, die früher selbstverständlich war, vermehrt verloren.

Herbstlicher Ausflug

Der erstmals durchgeführte Ausflug der Mädchen- und Jugendriege startete Frühmorgens am Samstag, 15. August, in Reute.

Zuerst brachte uns das Postauto nach Heerbrugg, wo wir den Zug nach Sargans bestiegen. Nach einer kurzen Wartezeit fuhren wir mit der SBB über Thalwil nach Luzern und von dort weiter bis nach Alpnachstad. Von dort erlebten wir eine etwas durchgerüttelte, aber wunderschöne Fahrt hinauf zum Pilatus. Oben angekommen, genossen wir bei einer kleinen Rundwanderung das schöne Wetter und bestaunten das herrliche

Panorama in die umliegenden Berge. Bei zeitweise starkem Wind versuchten sogar einige Gleitschirmflieger ihr Glück. Leider erwischte nicht je-

der einen idealen Windstoss und so konnten wir wenig später sogar noch der REGA bei einem nicht schlimmen Einsatz zusehen.

Im Bergrestaurant stärkten wir uns dann, bevor wir mit der Luftseilbahn talwärts fuhren. In der Mittelstation (Fräkmüntegg) durfte dann jeder einen Rodelschlittel nehmen und einmal eine ziemlich rasante und sehr kurvenreiche Fahrt geniessen. Nach diesem „Adrenalinkick“ bestiegen wir die Gondelbahn nach Kriens und fuhren von dort mit dem Bus bis zur Jugendherberge am Rotsee. Dort gab es etwas Feines zu essen und später verbrachten die Kinder, Leiterinnen und Leiter den Abend mit diversen Spielen, bis Nachtruhe einkehrte.

Am Sonntag lernten wir bei einem kleinen Stadtrundgang Luzern ein bisschen besser kennen und besuchten unter anderem die Kappellbrücke.

Die Strecke von Luzern nach Küssnacht am Rigi war sehr gemütlich, und Captain Hook mit seiner Crew brachte uns sicher über den See. Für die nächste Etappe bestiegen wir erneut den Zug und fuhren bis nach Goldau. Nach einem kleinen Fussmarsch besuchten wir den dort ansässigen Tierpark mit sehr vielen freilaufenden Tieren, die zur Freude der Kinder sehr zutraulich waren

und auch gestreichelt und gefüttert werden durften. Die Bären allerdings waren sehr gut geschützt vor den Menschen...

Tja, leider war dieser Tag sehr schnell vorbei, und bereits sasssen wir wieder im Zug Richtung Heimat. Als krönenden Abschluss unserer Jugireise genossen wir die letzten Etappen mit dem Häädlerbähnli von Rorschach nach Heiden und danach mit dem Postauto wieder nach Reute. Über das ganze Wochenende hinweg hatten wir nur schönes Wetter und eine Super-Stimmung in der Gruppe.

Besten Dank allen Leiterinnen und Leiter.

Weitere Fotos vom Ausflug und Informationen zu den Turnstunden der Mädchen und Jugendriege können auf www.tvreute.ch entnommen werden.
Thomas Eugster

Turnfahrt der Aktiven Riegen 19. + 20. September 2009

„Rund um den Bodensee“

Wie jedes Jahr Anfang Herbst, haben sich die Aktiven Damen und Herren des TV Reute gemeinsam auf die Turnfahrt begeben. Das Motto des diesjährigen Ausflugs lautete: Mit hoher Kadenz um den Bodensee.

15 Turnerinnen und Turner haben sich am frühen Samstagmorgen vor der Turnhalle in Reute getroffen, um gemeinsam mit den Autos nach Romanshorn zu fahren. Dort angekommen wurden die „Flyer“ (Velo mit Elektromotor) entgegen genommen. Einigen Turnerinnen und Turnern war dies jedoch zu viel der Unterstützung und sie beharrten darauf, ihre eigenen Velos mitzunehmen (was der eine oder andere später vielleicht bereute).

Als alle ihre Drahtesel gesattelt hatten, konnte es dann bei bester Witterung auf die 140 km lange, 2-tägige Rundfahrt gehen. Die erste Tagesetappe führte uns von Romanshorn nach Konstanz, wo wir mit der Fähre nach Meersburg übersetzten und von da durch Friedrichshafen bis nach Lindau. Ziel war es, vor 18 Uhr in der Jugendherberge Lindau einzuchecken, damit wir nach langer Fahrt das wohlverdiente Abendessen nicht verpassten. Dieses Ziel haben wir locker geschafft! Wir mussten unsere Fahrgeschwindigkeit sogar drastisch drosseln. Dies konnten wir durch Einkehren in diversen Gasthöfen entlang des deutschen Ufers des Bodensees bewerkstelligen. Hungrig und mit Schmerzen im Hinterteil (wohl zu schlecht gepolsterte Velosättel) trafen

dann alle wunschgemäss vor 18 Uhr in Lindau ein. Gestärkt vom Abendessen und frisch geduscht, ging es dann am Abend auf die Insel von Lindau in den Ausgang. Trotz der eher kleinen Auswahl an Bars hielten es einige bis morgens früh aus. Mehr oder weniger ausgeschlafen ging es dann am Sonntagmorgen bei feucht fröhlicher Witterung Richtung Schweiz zurück. Die zweite Tagesetappe war

Veranstaltungskalender

Datum	Zeit	Anlass	Lokalität	Organisator
17.Nov.09	20.00 Uhr	Öffentliche Orientierungsversammlung	MZG Pausenhalle	Gemeinde Reute
22.Nov.09	09.45 Uhr	Ewigkeitssonntag	Evang. Ref. Kirche	Evang. -ref. Kirchgemeinde Reute- Oberegg
22.Nov.09	16.00 Uhr	Kirchenkonzert mit MG Reute	Evang. Ref. Kirche	Evang. -ref. Kirchgemeinde Reute- Oberegg
27.Nov.09		Weihnachtsausstellung	MZG Schulhaus	Landfrauenverein und Alters- und Pflegeheim Watt
28.Nov.09		Weihnachtsausstellung	MZG Schulhaus	Landfrauenverein und Alters- und Pflegeheim Watt
29.Nov.09	14.00 Uhr	Altersnachmittag mit MG Reute	Turnhalle MZG Schulhaus	Evang. -ref. Kirchgemeinde Reute- Oberegg
7.Dez.09	20.00 Uhr	Chlaus-Spielabend	Alters- und Pflegeheim Watt	Landfrauenverein und Alters- und Pflegeheim Watt
7.Dez.09	20.00 Uhr	Chlaushöck der Lesegesellschaft Reute		Lesegesellschaft Reute
4.Jan.10		Nähkurs der Landfrauen mit Diana		Landfrauenverein Reute
8.Jan.10	14.00 Uhr	Geschichten-Nachmittag mit Peter Eggenberger	Alters- und Pflegeheim Watt	Alters- und Pflegeheim Watt
8.Jan.10	19.00 Uhr	Raclette-Plausch	Schützenstube	Schützen Reute
21.Jan.10	20.00 Uhr	Höck zum Jahresprogramm		Lesegesellschaft Reute
22.Jan.10		Hauptversammlung TV Reute	Rest. Taube	Turnverein Reute
27.Jan.10	19.30 Uhr	Jugend mit Wirkung	Vereinssaal Oberegg	Jugendkommission Oberegg-Reute
29.Jan.10	20.00 Uhr	Vernissage Fotoausstellung DAHAM OND FUETT	Alters- und Pflegeheim Watt	Alters- und Pflegeheim Watt
29. Jan.10 bis 28. Feb. 10		Fotoausstellung DAHAM OND FUETT	Alters- und Pflegeheim Watt	Alters- und Pflegeheim Watt

etwas kürzer bemessen, von Lindau nach Romanshorn ca. 60 km. Nach kurzem einraden gaben einige unserer Herren das Rennen um den Gesamtsieg bereits in Bregenz auf. Ausser Kräfte (diese hatten sie wohl in den Bars von Lindau zurück gelassen), stiegen diese am Bregenzer Hafen auf das Schiff um. Die übrig gebliebenen Rad-Cracks fuhren weiter nach Rorschach, wo dann die letzte Stärkung eingenommen werden konnte, um sich im Schlusspurt von Rorschach nach Romanshorn den Gesamtsieg zu sichern. Auch Petrus zeigte sich noch gnädig und bescherte uns auf den letzten Kilometern Sonnenschein. Dank der Superorganisation konnte die diesjährige Turnfahrt

bei prächtigem Wetter und fast ohne Material- und ohne Personenschäden durchgeführt werden. Weitere Fotos auf www.tvreute.ch

Emanuel Tobler

www.feeschter.ch

Impressum • Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Edi Thurnheer 071 891 72 28
(Freier Mitarbeiter)
edi@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 1|2010:

Redaktionsschluss: 18. Jan. 2010

Erscheinungsdatum: 18. Feb. 2010

Am 8. Januar 2010

Gemütlicher Geschichten-Nachmittag im Heim Watt

Herzlich willkommen zum vergnüglichen Geschichten-Nachmittag in der erweiterten Stube im Haus Watt. Peter Eggenberger erzählt aus seinem neuen Buch „Jechterondool!“, dessen Titelgeschichte den ersten (und turbulenten) Bade-Samstag

des Lehrer-Ehepaars Signer im Rütiger Dorfschulhaus zum Thema hat. Weitere Abstecher führen zu den Zwergli im Sulzbach, zu Serviertochter Ida Bischof in der „Bierquelle“ in Heiden (heute im Altersheim Watt wohnhaft) und zu anderen originellen Leuten. Weiter lassen verschiedene verblüffende und rekordverdächtige Begebenheiten schmunzeln und herzlich lachen. Anschliessend an die Geschichten laden Heimleiterin Helen Nessensohn und ihr Team herzlich zu Kaffee und Kuchen ein.

Illustration Kurt Metzler